

**Морське право та
менеджмент:
еволюція та сучасні виклики**

**Матеріали
XIX Міжнародної науково-практичної конференції**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
АСОЦІАЦІЯ МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ
КОЛЕГІЯ ЮРИСТІВ З МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

**«Морське право та менеджмент:
еволюція та сучасні виклики»**

Матеріали
XIX Міжнародної науково-практичної конференції

Одеса – 2026

УДК 341.225(082)

M432

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія» від 26 травня 2026 р. (протокол № 7).

Редакційна колегія: Савінова Н.А., д.ю.н., с.н.с. (голова редколегії); Шемякін О.М., д.ю.н., проф.; Сотниченко Л.Л., д.е.н., проф.; Голубкова І.А., д.е.н., проф.; Доннікова І.А., д.ф.н., проф.; Вишневський В.Л., к.ю.н., доцент; Задоя І.І., к.ю.н., доцент; Степанов С.В., к.ю.н., доцент.

Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики: матеріали М432 XIX Міжнародної науково-практичної конференції НУОМА (23 квітня 2026 р.) – Одеса: НУОМА, 2026 – 170 с.

У збірник увійшли матеріали XIX щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики», що відбулась в Національному університеті «Одеська морська академія» 23 квітня 2026 р.

Видання містить аналіз актуальних безпекових та організаційно-правових проблем в сфері використання Світового океану, морегосподарського комплексу та інфраструктури в сучасних умовах.

УДК 341.225(082)

DOI: 10.5281/zenodo.20665651

© Національний університет «Одеська морська академія», 2026

© Асоціація морського права України, 2026

© Колегія юристів з морського права України, 2026.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	7
-----------------------------	----------

Розділ I. МОРСЬКА БЕЗПЕКА

Бельо Л.Ю.

Цивільно-правова охорона об'єктів права власності українського народу на морських територіях	9
--	---

Валуєва Л.В.

Проблеми менеджменту в системі захисту морського узбережжя України	13
--	----

Задоя І.І.

Підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському транспорті	16
---	----

Іванова А.В.

Дунайська стратегія Європейського Союзу: забезпечення та розвиток вільного судноплавства по Дунаю	20
---	----

Конон Я.В.

Міжнародно-правові механізми захисту потерпілих на морі в умовах збройних конфліктів	23
--	----

Палько В.І.

Правові механізми забезпечення морської безпеки: виклики неконтрольованої міграції для України та держав-членів ЄС	27
--	----

Пальченко А.А.

Проблеми безпеки та свободи судноплавства	31
---	----

Степанов С.В.

Вплив правової політики на господарські відносини в секторі морської економіки	34
--	----

Туляков В.О.

Морське право та злочин у контексті юрисдикційних конфліктів	37
--	----

Шемякін О.М.

Інститут безпеки мореплавства в міжнародному морському праві	42
--	----

Розділ II. МОРСЬКЕ ПРАВО

Балобанов О.О.

Проблеми правозастування в лінійному судноплавстві	46
--	----

Вишневський В.Л.

Регламент FuelEU Maritime та принцип юрисдикції держави прапора: екстратериторіальність екологічних стандартів ЄС у контексті UNCLOS 1982..... 49

Допілка В.О.

Митна логістика в морських портах України: оптимізація процесів в умовах глобалізації та інтеграції до ЄС..... 53

Железняк А.Є

Правові механізми інтеграції України у морську політику Європейського Союзу: стан та перспективи 56

Ізбаиш О.О.

Електронний документообіг: правове визнання електронних коносаментів та контрактів, що регулюється міжнародними конвенціями та національним законодавством 59

Костиця О.В.

Порушення прав моряків на судах тіньового флоту 63

Краснікова О.В.

Стабільність морських кордонів в сучасних умовах підвищення рівня моря 67

Крестовська Н.М.

Медіаційні застереження в системі альтернативних способів вирішення морських спорів 71

Михайлова Д.А.

Простій суден на суліні: юридичні ризики та відповідальність фрахтувальника... 75

Півторак Г.Ф.

Криза залишення моряків у глобальному судноплаванні 77

Розділ III. МОРСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бабаченко М.В.

Трансформація стратегій утримання персоналу в морській індустрії: досвід лідерів ринку 80

Бурмака Л.О.

Перспективи формування України як стратегічного логістичного партнера ЄС..... 83

Гнатюк Б.І.

Ефективність управлінських та економічних рішень у системі управління судноплавними компаніями в умовах нової регуляторної політики 86

Головченко О.М.

Інтегральна оцінка цифрової зрілості системи управління морською індустрією в умовах трансформаційних змін 91

Жидкова В.С.

Формування ефективних управлінських рішень у системі підприємств морського транспорту..... 96

Коваленко М.С.

Теоретичні та прикладні аспекти управління бізнес-процесами у сфері морських перевезень 100

Костіна І.О.

Стратегічні напрями управління судноплавними компаніями 104

Кизменко К.М.

Communication barriers in maritime transport organizations 107

Кучер І.С.

Ризики глобальних ланцюгів поставок та способи їх зниження 110

Лебедєва А.С.

Удосконалення управління результативністю діяльності судноплавних компаній в умовах глобальних трансформацій..... 113

Марченко Д.Д.

Державний інструментарій підвищення привабливості морської галузі..... 116

Мезіна Л.В.

Безпекоорієнтованість портової системи України 120

Пилипчук А.С.

Концепція Smart Port як перспективний інструмент відродження національної портової системи..... 123

Плохотнюк А.Д.

Цифрова трансформація морського транспорту як чинник підвищення ефективності управління та конкурентоспроможності 127

Савельєва О.О.

Управління та регулювання діяльності крьюінгових компаній України 130

Савицька М.В.

Принципи формування вантажної бази морських портів..... 134

Самьотакі М.К.

Система моніторингу суден, як сучасний інструмент менеджменту судноплавних і крьюінгових компаній..... 137

Сенько О.В.

Гендерний вектор сучасної світової морської політики 141

Серман Н.В.

Використання штучного інтелекту в управлінні морською логістикою та безпекою судноплавства..... 144

Singh B.K.

Talent retention strategy as a modern human resource management tool in maritime transport..... 147

Тарасюк Є.Р.

Використання програмного забезпечення для спільної роботи (Groupware-системи) у судноплавних компаніях..... 151

Цупаленко А.О.

Цифрові інструменти оптимізації морських контейнерних потоків..... 154

Швець А.Д.

Світові тенденції цифровізації судноплавства: підходи та інструментарій 158

Швець Є.О.

Оцінка та управління ризиками у міжнародних контейнерних перевезеннях..... 161

Шутяк В.В.

Інструменти мотивації персоналу морських портів України в сучасних умовах функціонування..... 164

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 168

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні учасники Конференції!

Від імені Національного університету «Одеська морська академія», Асоціації морського права України, Колегії юристів з морського права України та всіх співорганізаторів дозвольте щиро привітати вас із відкриттям нашої щорічної конференції, яка вже стала традиційною платформою для об'єднання науковців, практиків, державних службовців, представників бізнесу, студентів і всіх, хто небайдужий до майбутнього морської галузі України та світу.

Україна – морська держава з багатовіковою історією, багатими традиціями мореплавства, потужним науковим і освітнім потенціалом, розвиненою інфраструктурою портів та судноплавства. Одеський регіон, Чорноморське узбережжя, Дніпровсько-Бузький лиман, Дунайський кластер – це не лише географічні поняття, а й символи нашої ідентичності, вікна у світ, джерела національного добробуту та безпеки.

Сьогодні, у складний для нашої країни час, коли Україна мужньо протистоїть зовнішній агресії, питання відновлення, захисту та розвитку морської сфери набувають особливої ваги. Морська галузь – це не лише транспорт і логістика, а й енергетика, рибальство, туризм, охорона довкілля, міжнародна співпраця та інновації. Саме тому обрані теми нашої конференції є актуальними та стратегічно важливими як для національної безпеки, так і для європейської інтеграції України.

Цьогорічна конференція відбувається у надзвичайно динамічний період. Україна впевнено рухається шляхом європейської інтеграції, гармонізує законодавство з acquis Європейського Союзу, впроваджує новітні стандарти у сфері морського права, менеджменту, екології, безпеки та цифрових технологій. Угода про асоціацію з ЄС, Морська доктрина України до 2035 року, Стратегія морської безпеки, імплементація директив ЄС щодо морського просторового планування, екологічної безпеки, цифровізації рибальства, інтеграції у TEN-T – усе це визначає сучасний порядок денний для наукової спільноти, бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Ми переконані, що лише у відкритому діалозі, у співпраці з міжнародними партнерами, у постійному обміні досвідом та найкращими практиками можна досягти сталого розвитку, забезпечити конкурентоспроможність української морської галузі, захистити національні інтереси на морі та інтегруватися у європейський і світовий простір.

Відродження та модернізація морської галузі неможливі без потужної наукової бази, сучасної освіти, підготовки висококваліфікованих кадрів, розвитку людського капіталу. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб університети, наукові інститути, освітні центри працювали у тісному контакті з бізнесом, державними структурами, міжнародними організаціями. Саме науково-практичні конференції, такі як наша, є каталізаторами нових

ідей, майданчиками для презентації інноваційних рішень, обговорення актуальних проблем і пошуку шляхів їх подолання.

Особливо приємно відзначити активну участь молодих науковців, студентів, аспірантів, які вже сьогодні формують нову генерацію фахівців – відкритих до світу, здатних мислити стратегічно, готових працювати на благо України та міжнародної спільноти.

Морське право та менеджмент – це не лише юридичні чи економічні категорії. Це сфера, яка визначає якість життя мільйонів людей, впливає на екологічну ситуацію, формує імідж держави на міжнародній арені. Від нашої спільної роботи, від рішень, які ми приймаємо сьогодні, залежить, якою буде Україна завтра – сильною, безпечною, інноваційною, екологічно відповідальною морською державою.

В умовах сучасних викликів – воєнних, екологічних, економічних – ми маємо діяти згуртовано, професійно, з повагою до принципів верховенства права, демократії, сталого розвитку. Важливо, щоб кожен учасник конференції відчував свою причетність до великої справи – розбудови майбутнього морської України, інтегрованої у європейську та світову спільноту.

Дозвольте висловити щирі вдячність усім, хто долучився до організації конференції – членам оргкомітету, редакційній колегії, адміністрації Національного університету «Одеська морська академія», партнерам, спонсорам, усім учасникам, які приїхали з різних регіонів України та з-за кордону. Особлива подяка – нашим міжнародним колегам, які підтримують Україну у складний час, діляться досвідом, допомагають у впровадженні європейських стандартів.

Бажаємо всім учасникам цікавих дискусій, нових наукових відкриттів, професійних контактів, натхнення та віри у власні сили. Нехай результати цієї конференції стануть поштовхом до нових звершень, сприятимуть розвитку морського права, менеджменту, підвищенню безпеки, екологічної відповідальності та добробуту нашої країни.

Слава Україні!

Олександр Шемякін,
доктор юридичних наук, професор;
професор кафедри морського права
Національного університету «Одеська морська академія»

РОЗДІЛ І. МОРСЬКА БЕЗПЕКА

*Бельо Л.Ю.,
старший викладач кафедри загальноправових дисциплін
Національного університету «Одеська морська академія»*

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА МОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Дана тема має комплексний, міжгалузевий характер, оскільки вона поєднує конституційні засади, імперативи міжнародного морського права та інструментарій приватного права. Дослідження варто розпочати з аналізу самого суб'єкта, Українського народу та особливостей його правосуб'єктності.

У цивілістичному дискурсі звучить теза, що Народ являючись «демографічною цілісністю» не може бути безпосереднім учасником цивільного обороту: він не укладає правочини не несе деліктну відповідальність у класичному розумінні, не є процесуальною одиницею. Це зумовлює сприйняття Українського народу як теоретичної юридичної фікції. Шутак І. Д. за сферою існування виокремлює «теоретичні фікції, тобто такі, які, будучи частиною правової доктрини, не виступають самостійними регуляторами» [1, с.126]. Однак, враховуючи «питому вагу» та онтологічну величину цього суб'єкта, така теорія не є применшенням його ролі, підкреслює його виняткову масштабність: Народ виступає не як ординарний власник, а як детермінуюча сила, що визначає цільове призначення національного багатства. Український народ реально існує, тому вважати юридичною фікцією його як суб'єкта права власності немає жодної підстави [2, с.28].

Майнові повноваження Українського народу – це сукупність прав та обов'язків Українського народу або його певної частини, які розповсюджуються на усіх соціальних суб'єктів, що мають власність, закріплені у нормативно-правових актах або існують об'єктивно та реалізуються з метою забезпечення володіння, користування і розпорядження належним йому майном [3, с.192]. Український народ діє на свій розсуд і у своїх інтересах. Інтерес Українського народу – це заснований на Конституції України, Цивільному кодексі України та інших нормативно-правових актах, юридичний дозвіл, його устремління до отримання певних благ і послуг, що задовольняють його потреби [4].

Майновим повноваженням Українського народу є його право власності:

- на надра, які знаходяться в межах території України, є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування [5].

- на природні ресурси України, які є власністю Українського народу і від його імені права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених законом [6].

- на водні ресурси, які знаходяться в межах території України є виключно власністю Українського народу, надаються тільки у користування [7].

- на природні ресурси континентального шельфу.
- на природні ресурси виключної (морської) економічної зони [8].

До майнових повноважень належить обов'язок Українського народу, згідно з яким власність зобов'язує, вона не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству, передбачений ч.3 ст. 13 Конституції України [9].

Право власності на морські активи є абсолютним та невідчужуваним, що закріплено в Конституції України (ст. 13). Держава є номінальним власником (управителем) і не володіє морськими ресурсами на свій розсуд, а лише здійснює право власності від імені та в інтересах Народу через свої органи (прокуратуру, міністерства, інспекції). Її цивільно-правова активність у морській сфері – видача дозволів на користування надрами, оренда ділянок морського дна для вітрогенерації чи марикультури, обмежена цивільно-правовим обов'язком діяти виключно в інтересах бенефіціара, тобто Народу.

Особливого значення ця конструкція набуває в контексті морських територій: територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу. Специфіка об'єктів права власності (біоресурси, надра шельфу, енергетичний потенціал) полягає в їхній природній неподільності та стратегічному значенні. У межах цивільно-правової охорони це породжує специфіку способів захисту. Оскільки Народ позбавлений процесуальної автономії, цивільно-правова охорона його морських активів реалізується через особливі механізми:

- позови про визнання правочинів недійсними (нікчемними) щодо відчуження морських ресурсів, які суперечать інтересам суспільства, або відшкодування збитків за порушення екологічного стану морського середовища.

- охорону права власності Народу на чисте довкілля. Держава виступає як представник, що стягує кошти для відновлення ресурсу, який їй фактично не належить.

- віндикаційні позови [12] вимоги про витребування морських об'єктів (суден, гідротехнічних споруд, устаткування... із чужого незаконного володіння, повернення у власність Народу незаконно вилучених ділянок шельфу чи акваторій);

- негаторні позови: вимоги про усунення перешкод у здійсненні права користування морськими ресурсами (блокування вільного доступу осіб до прибережної захисної смуги або самовільне обмеження навігації)

- кондикційні позови: про стягнення безпідставно набутого майна або коштів, отриманих внаслідок незаконної експлуатації морських ресурсів без належних правових підстав (орендної плати, ліцензійних платежів тощо).

- припинення дій, що порушують право: Вимога про зупинення екологічно небезпечної діяльності або незаконного будівництва в акваторіях, що загрожує цілісності морської екосистеми.

- відновлення становища, яке існувало до порушення: Зобов'язання порушника провести рекультивуацію морського дна або демонтувати незаконно встановлені конструкції за власний рахунок.

- визнання незаконними рішень органів влади: Оскарження актів суб'єктів владних повноважень, якими морські активи були незаконно передані у приватну власність або надані в користування з порушенням процедури.

- визнання активів необґрунтованими (ст. 290 ЦПК України) [13] є одним із тих «особливих механізмів», специфічним цивільно-правовим інструментом захисту прав саме Народу, що відновлює порушений баланс між Народом (власником) та Державою (управителем). Вилучення таких активів у дохід держави фактично є процесом реституції національного надбання, де апарат управління через судовий механізм цивільної конфіскації повертає об'єкти морської власності із незаконного приватного володіння до сфери публічного інтересу». причому дозволяє Державі ефективніше повертати майно справжньому власнику – Народу. Це не покарання, а процесуальне втіленням обов'язку Держави (як апарату) захищати матеріальний інтерес Народу (як власника).

У контексті морських територій, будь-яке незаконне збагачення посадових осіб на управлінні шельфом чи біоресурсами є фактичним деліктом проти суверенітету Народу. Цивільна конфіскація в такому разі виступає універсальним способом відновлення правового порядку, де об'єкт власності повертається із незаконного приватного володіння до публічного фонду.

Цивільно-правовий захист спрямований на виправлення помилок управління з метою збереження активів для справжнього власника.

Масштабність Українського народу як суб'єкта права власності на морські території вимагає відмови від вузького розуміння приватної власності на користь моделі, де приватне право слугує інструментом захисту глобального публічного інтересу. Приватне право має працювати не для збагачення окремих осіб, а як інструмент захисту спільних інтересів усіх громадян.

Список використаних джерел:

1. Шутак І. Д. Юридична техніка: курс лекцій для бакалаврів: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич: Коло, 2015. 228 с.
2. Бельо Л.Ю., Вовк А.В. Український народ як суб'єкт права власності на землю. *Часопис цивілістики*. 2019. № 32. С.26-30.
3. Правовий вимір та охорона національного багатства України: монографія / за загальною редакцією О.О. Кота, А.Б. Гриняка, Л.Ф. Купіної, В.І. Шакуна. Київ: Алерта, 2024. 320 с.
4. Kolodiy A.A. Prorerty Rights or the Ukrainian People. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine* / editorial board: O. Petryshyn et al. Kharkiv: Pravo. 2018. Vol. 25, № 4. P. 44–56.
5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 17.04.2026).

6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text> (дата звернення: 17.04.2026).

7. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 10.04.2026).

8. Конвенція про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р., набула чинності 10 червня 1964 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140657__140657 (дата звернення: 11.04.2026).

9. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. № 162/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 11.04.2026)

10. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 17.04.2026).

11. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 17.04.2026).

12. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 17.04.2026).

Валуєва Л.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін,
Національного університету «Одеська морська академія»

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Захист морського узбережжя є одним із ключових елементів національної безпеки України, особливо в умовах сучасних гібридних загроз та повномасштабної війни [1].

Ключові наукові школи, які вивчають питання менеджменту нацбезпеки, морської стратегії, міжвідомчої координації, гібридних загроз – це Національний інститут стратегічних досліджень, Національний університет оборони України, Одеська національна морська академія, Інститут чорноморських стратегічних досліджень, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та ін.

Захист морського узбережжя України виглядає як комплексна технологічна система заходів, які поєднують: тотальне спостереження (на суші, в воді / під водою, в повітрі); автоматизоване управління; багаторівневу оборону (від прикордонників до ППО); інженерні укріплення; швидкі сили реагування тощо.

До різновидів захисту морського узбережжя відноситься: виявлення порушень кордону і реагування на незаконні перетини (берегові частини прикордонної служби здійснюють патрулювання узбережжя і акваторії у взаємодії з морською охороною); протидиверсійна підводна оборона (захист портів і баз від диверсій, контроль підводної обстановки); протимінна і протичовнова оборона (пошук мін і контроль підводних човнів); протиповітряна і протиракетна оборона (захист узбережжя від повітряних атак); радіоелектронна боротьба (РЕБ, придушення зв'язку та навігації противника); берегова оборона (відбиття ворожих десантів і захист ключових ділянок узбережжя).

Діяльність Прикордонної служба включає: постійний моніторинг прикордонними нарядами можливих порушень кордону, радіолокацію (за допомогою оптики і БПЛА); супровід усіх цілей в морі і швидке реагування; вихід катерів морської охорони і пересування мобільних берегових груп; висадку десанту для відбиття можливих загроз противника; роботу спецпідрозділів проти можливих диверсій. Для захисту використовує: інженерні загородження (споруди, огорожі, укріплення), системи відеоспостереження і сенсори, прикордонні знаки, просіки, контрольні смуги, інфраструктуру зв'язку і комунікацій, спостережні вежі, радіолокаційні пости, мобільні патрулі (катери, авто, ін. техніка), бронетехніку, вогневі засоби, тощо.

Основою її роботи є так звана *система ситуаційної обізнаності* – мережево-центрична модель, яка включає постійний контроль морської,

повітряної та прибережної обстановки; збір даних з різних джерел (радары, пости, дрони, кораблі, тощо); автоматизовану обробку і передачу інформації в режимі реального часу; швидке прийняття рішень і координація сил (технічно це реалізується через цифрову мережу зв'язку, яка передає дані, голос і відео одночасно через єдиний інформаційний простір.

Розробниками концепції "мережево-центричної моделі війни" стали американці: віце-адмірал Артур Сербовскі та експерт Міністерства оборони США Джон Гарстка [2].

Але ефективність системи захисту морського узбережжя визначається не лише технічним оснащенням, а й якістю управління, координації і прийняттям рішень.

Національна система захисту узбережжя базується на принципах: комплексності, інтегрованості, міжвідомчої взаємодії, оперативності реагування.

Прикордонники виконують перший рівень контролю та реагування на порушення в прибережній зоні. Зазвичай у цій системі в купі з Прикордонною службою співпрацюють Військово-Морські Сили Збройних Сил України, Служба безпеки України, Національна поліція України, морська охорона, митниця та ін. державні структури [3].

І саме це породжує проблеми менеджменту. Таке мультисуб'єктне управління призводить до дублювання функцій, розмиття відповідальності і складності координації.

Усіх вищеназваних учасників захисту об'єднує загальна система управління і обміну даними, яка є однією з ключових концепцій їх співпраці і називається вона **мережево-центрична модель управління**. Ця модель передбачає створення єдиного інформаційного простору для всіх суб'єктів безпеки, але, саме це і зумовлює складність управлінських процесів і під час практичної реалізації породжує низку системних проблем.

Недосконалість міжвідомчої взаємодії проявляється у відсутності єдиних стандартів, обмеженому обміні інформацією і конфліктах повноважень, що призводить до значного зниження ефективності спільних операцій.

Тож, практична реалізація принципів взаємодії стикається з рядом труднощів організаційного та управлінського характеру.

Зауважимо, що традиційна модель «мирного» управління в національних силових структурах характеризується закоренілою бюрократією: багаторівневими погодженнями, централізацією прийняття рішень, обмеженою автономією підрозділів, що в кризових умовах – умовах війни, знижує швидкість реагування.

Крім цього існує багато інших проблем. До технічних відносяться несумісність виробничих інструментів: різні стандарти обміну даними, відсутність єдиних протоколів, обмежена автоматизація тощо. Це призводить до затримок у прийнятті рішень та втрати оперативності. Ресурсними обмеженнями є недостатність фінансування, зношеність матеріально-технічної бази, конкуренція за ресурси між напрямами оборони, що ускладнює

стратегічне планування. До кадрових проблем відносяться: дефіцит висококваліфікованих фахівців, недостатній рівень підготовки персоналу, відтік кадрів, нестача спеціалістів у сфері ІТ та аналітики. Наприклад, у Збройних Силах з 2025 МОУ запроваджує роботу Цифрового комітету з подальшим створенням посад цифрового офіцера на локальному рівні, але знову ж таки, проблема – в синхронізації їх роботи [4].

Отже, система морського безпекового менеджменту не завжди встигає оперативно адаптуватися до нових умов. Для підвищення її ефективності доцільно: створити єдиний координаційний центр управління з визначеним штабом підпорядкування на час проведення операцій, забезпечити повну цифрову інтеграцію підсистем, впровадити принципи децентралізованого управління, удосконалити кадрову політику, гармонізувати нормативно-правову базу та постійно розвивати міжвідомчу та міжнародну співпрацю.

Проблеми менеджменту в системі захисту морського узбережжя України мають комплексний характер і пов'язані з недосконалістю організації управління.

Практичний досвід війни підтвердив, що ефективність системи залежить передусім від управління. Сучасна система захисту узбережжя повинна трансформуватися у динамічну, **мережево-центричну модель управління**, здатну швидко реагувати на нові виклики. Координація є критично важливою, децентралізація підвищує швидкість реагування, а впровадження технічних інновацій потребує гнучкого менеджменту.

Список використаних джерел:

1. Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Редакція від 24.01.2026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
2. Станіслав Чернешенко. Концепція мережево-центричної війни: теорія та історія. European political and law discourse. Volum 2. Issue 6. 2015. URL: <https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-6/15.pdf>
3. Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України. Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 01.11.2024 № 1269. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1269-2024-%D0%BF>
4. У війську запускають ІТ-вертикаль. Що це означає? 3 вересня 2025. URL: <https://dou.ua/lenta/interviews/cdto-in-the-ukrainian-army/>.

Задоя І.І.

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Національний університет «Одеська морська академія»*

ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Україна є морською державою і має розвинену мережу морських портів, що зумовлює активне здійснення перевезень морським транспортом навіть під час дії воєнного стану. У зв'язку з цим, особливої важливості набуває питання дотримання правил, що забезпечують охорону порядку і безпеку судноплавства на морському транспорті та виокремлення підстав притягнення до адміністративної відповідальності за їх порушення.

Адміністративну відповідальність за порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському транспорті передбачено ст. 114 глави 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (далі – КУпАП) [1].

Крім КУпАП, підстави адміністративної відповідальності за порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському транспорті закріплені у Кодексі торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року (далі – КТМ України), Законі України «Про морські порти України» від 17 травня 2012 року та інших нормативних актах.

Отже, підставами притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському транспорті є такі дії чи бездіяльність:

1). Невиконання особами, які перебувають на борту морського судна, законних розпоряджень капітана або судноводія судна.

Усю відповідальність за безпеку морського судна, екіпажу, пасажирів та вантажу несе капітан (судноводій судна). На капітана судна покладається управління судном, у тому числі судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню морського середовища, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому [2]. Саме тому члени екіпажу зобов'язані виконувати розпорядження капітана (судноводія), ухвалені в межах покладених на нього обов'язків. А всі інші особи, які перебувають на борту морського судна, в інтересах безпеки плавання та задля дотримання порядку на судні, також зобов'язуються виконувати законні розпорядження капітана (судноводія) [3].

У разі невиконання ким-небудь з осіб, які перебувають на судні, законних розпоряджень капітана він має вжити щодо цих осіб необхідних заходів.

У Міжнародному кодексі по управлінню безпечною експлуатацією суден та попередженню забруднення моря зазначено, що судноплавні компанії

повинні підтвердити правомочності капітана та встановити, що він наділений найвищими повноваженнями і відповідальністю щодо прийняття рішень з безпеки судноплавства та екологічної безпеки.

2). Створення особою перешкод капітану, іншій особі суднового екіпажу у керуванні морським судном, у забезпеченні безпечного плавання або охорони такого судна, у забезпеченні безпеки людського життя.

3). Керування капітаном (судноводієм) морським судном, не зареєстрованим у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з введеними до такого обладнання недостовірними даними [1].

Відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України морські судна відносяться до нерухомих об'єктів і підлягають обов'язковій реєстрації. Тому судно не може здійснювати комерційну діяльність без своєї реєстрації під прапором певної країни. Кожне судно, яке знаходиться в морі повинно мати національну приналежність до країни, яка дала йому дозвіл працювати під її прапором [4, С. 97]. В Україні судна підлягають постійній або тимчасовій реєстрації у Державному судновому реєстрі України (ДСРУ) та Судновій книзі України (СКУ) [5].

4). Керування капітаном (судноводієм) морським судном з неукмплектованим екіпажем чи екіпажем, у членів якого немає належних кваліфікаційних документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов'язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров'я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судном, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід у море, або на якому немає суднових документів.

5). Порушення правил плавання морськими шляхами, порядку входження суден у порт, стоянки в порту і виходу з порту, правил охорони портових засобів, руху, маневрування і стоянки суден, буксирування складу суден, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків, правил, що забезпечують безпеку судна, екіпажу та пасажирів під час посадки на судно, стоянки і плавання судна, висадки з судна [1].

Організація та забезпечення безпеки мореплавства у морському порту покладаються на адміністрацію морських портів України. Власники (користувачі) морських терміналів, судновласники, інші суб'єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у межах території та акваторії морського порту, забезпечують безпеку мореплавства відповідно до правил, визначених обов'язковими постановами по порту (ст. 74 КТМ України) [2].

Так, процедури з оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден із морського порту та оформлення виходу суден із морського порту (крім морських рибних портів) регулюються Порядком оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у

море та оформлення виходу суден із морського порту, затв. Наказом Міністерства інфраструктури України 27.06.2013 р. № 430 [6].

Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях здійснюється капітаном морського порту.

Державний нагляд за безпекою мореплавства у морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського порту, здійснює окремий підрозділ служби капітана морського порту [2]. Службу капітана морського порту очолює капітан морського порту [7].

б). Керування морським судном особою, яка не має права керування таким судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування.

Кожне судно або з'єднання плавучого матеріалу, за винятком суден складу, що штовхається, крім штовхача, повинні управлятися особою, що має необхідну для цього кваліфікацію [3].

Керування морським судном здійснюється капітаном. До зайняття посад капітана та інших осіб командного складу судна допускаються особи, які мають відповідні звання та пройшли обов'язкову підготовку на умовах, визначених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками [2].

Отже, забезпечення охорони порядку та безпеки судноплавства в Україні базується на чітких правових нормах, які регламентують правила поведінки на морському транспорті. Водночас особлива увага приділяється визначенню підстав притягнення до адміністративної відповідальності за порушення цих правил. Це є ключовим фактором підтримки стабільної та безпечної роботи морського транспорту країни.

Список використаних джерел:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року

№ 8073-Х. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8073-10#Text>

2. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#n414>

3. Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затв. Наказом Міністерства транспорту України 16 лютого 2004 року № 91 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0872-04#Text>

4. Самарченко І. Процес та види реєстрації морських суден як один із факторів, які впливають на специфіку морського бізнесу та процесу рекрутингу. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2021. № 3 (17). С. 96-106. URL: <https://economics.net.ua/ejoru/2021/No3/96.pdf>.

5. Порядок реєстрації суден у Державному судовому реєстрі України та Судновій книзі України, затв. Наказом Міністерства інфраструктури України від 11 квітня 2022 р. № 203 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0439-22#Text>

6. Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затв. Наказом Міністерства інфраструктури України 27 червня 2013 року № 430. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1230-13#Text>

7. Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затв. Наказом Міністерства інфраструктури України від 17 листопада 2021 року № 621. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-21#Text>

*Іванова А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського права
Національного університету «Одеська морська академія»*

ДУНАЙСЬКА СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЛЬНОГО СУДНОПЛАВСТВА ПО ДУНАЮ

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї, забезпечує розвиток торговельного мореплавства на річці Дунай, відповідно до інтересів і суверенних прав придунайських країн, а також зміцнює економічні і культурні зв'язки придунайських країн між собою та з іншими країнами [1]. А також, охорону природного середовища в басейні річки Дунай і покращення навігаційних умов та поліпшення безпеки судноплавства.

Україна є повноправним членом Дунайської Комісії, яка є міжнародною міжурядовою організацією. Україна набула членства в Дунайській комісії відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 18.02.1949 року «Про ратифікацію Конвенції про режим судноплавства по Дунаю від 18.08.1948 року [2]. Слід зауважити, що 11 грудня 2020 року, вперше за 70 років членства, Україна очолила Дунайську комісію на 2021-2023 роки. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку [2].

Так, 8 грудня 2011 року, Єврокомісією була прийнята Стратегія Європейського Союзу для дунайського регіону. Зазначена Стратегія, це довгострокова політика Європейського Союзу щодо вирішення проблем Дунайського макрорегіону, та підтримана Європарламентом і Радою ЄС [3]. Стратегія об'єднує 9 країн-членів ЄС (Німеччина, Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія, Словенія, Хорватія) і 5 країн, що не входять до його складу (Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Молдова, Україна (з 2011 року).

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону була розроблена для спільного вирішення викликів, що стоять перед державами-членами ЄС та державами, що не входять в ЄС, які розташовані в одному географічному регіоні та зацікавлені у покращенні співробітництва шляхом досягнення економічної, соціальної та територіальної згуртованості. Ці теми не можна розглядати виключно на національному рівні, враховуючи їх транснаціональний та стратегічний характер. Стратегія створює синергію та сприяє співпраці і взаємодії всіх зацікавлених сторін з метою більш ефективного використання наявних ресурсів. Зазначена Стратегія охоплює чотири основні тематичні сфери, а саме: зв'язок між країнами, захист навколишнього середовища, сприяння добробуту та зміцнення потенціалу регіону, що відображається в пріоритетних напрямках, які спільно

координуються визначеними органами в країнах Європейського Союзу Дунайського регіону - Координаторами пріоритетних напрямів [4].

Слід зазначити, що 17 березня 2022 року у м. Будапешт (Угорщина) відбулася XII позачергова сесія під керівництвом Голови Дунайської комісії Любові Непоп, у зв'язку з військовою агресією росії проти України. На цій сесії було ухвалено постанову про зупинення повноважень росії у Дунайській комісії, за порушення основоположних принципів Белградської конвенції. Згідно з цим рішенням, «усі повноваження всіх представників росії скасовано; представників виключено з участі в усіх засіданнях Дунайської комісії та її органів до відновлення миру, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах» [5]. Через півтора року через «невиконання фінансових зобов'язань та бомбардування портової інфраструктури на Дунаї дунайські держави ухвалили рішення, в яких закликають росію вийти з Белградської конвенції до лютого 2024 року. Інакше, з 1 березня 2024 року дунайські держави більше не вважатимуть себе пов'язаними зобов'язаннями Белградської конвенції перед росією» [6].

У зв'язку з цим, відповідно до повноважень Дунайської комісії, згідно зі статтею 8 Конвенції про режим судноплавства на Дунаї (Белград, 1948 р.), 104-та сесія Дунайської комісії ухвалила рішення про створення Реєстру збитків для збору даних про військові дії росії, які систематично перешкоджають вільному та безпечному судноплавству в нижній течії Дунаю (рішення DC/104/CP/1f/1). У Реєстрі збитків наводяться численні підтвержені свідчення військових атак росії у нижній течії Дунаю, які, згідно зі статтею 3 Белградської конвенції, становлять небезпеку та завдають шкоди судноплавству по Дунаю. Створення Реєстру пошкоджень було здійснено з метою відновлення вільного та безпечного судноплавства по Дунаю відповідно до інтересів та суверенних прав країн Дунаю, а також для зміцнення економічних та культурних зв'язків між країнами Дунаю та іншими країнами [7].

Деякі ініціативи та проекти, що розроблені у рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, мають суттєвий вплив на політику або, виокремлюючись, проводять власну політику в конкретних галузях, включаючи особливо важливі сфери для Європейського Союзу, а саме такі, як: транспорт, енергетику та довкілля. Для України, в сучасних умовах, що характеризуються триваючою війною, суттєвою залежністю від західної допомоги, адаптацією економіки до воєнних викликів та демографічною кризою, взаємозв'язок між проектами та політикою є надзвичайно важливий. Політику потрібно підтримувати реальними результатами, яких досягають проекти. Однак саме політика забезпечує умови для успішних проектів та спільних ініціатив.

Список використаних джерел:

1. Конвенція про режим судноплавства на Дунаї 1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_175#Text (дата звернення: 14.04.2026).

2. Україну обрано головою Дунайської комісії URL: <https://mfa.gov.ua/news/ukrayinu-obrano-golovoju-dunajskoju-komisiyu> (дата звернення: 14.04.2026).

3. Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=529fde16-08e8-45f8-ba31-6c9d36c01254&title=StrategiiaVropeiskogoSoiuzuDliaDunaiskogoRegionu-theEuStrategyForTheDanubeRegion-eusdr> (дата звернення: 14.04.2026).

4. Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону: помітна та вагома співпраця URL: https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF-%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%A3-%D0%94%D0%9B%D0%AF_UA.pdf (дата звернення: 14.04.2026).

5. STATEMENT by the President of the Danube Commission on the Russian attack on the Danube infrastructure 24 July 2023 URL: <https://www.danubecommission.org/dc/en/2023/07/24/statement-by-the-president-of-the-danube-commission-on-the-russian-attack-on-the-danube-infrastructure-24-july-2023/> (дата звернення: 14.04.2026).

6. 100th Jubilee Session of the Danube Commission. Danube Commission. 19.12.2023. URL: <https://www.danubecommission.org/dc/en/2023/12/19/100th-jubilee-session-of-the-danube-commission/> (дата звернення: 14.04.2026).

7. Register of damage caused by Russian military operations in the Lower Danube region URL: <https://www.danubecommission.org/dc/en/register-of-damage-in-the-lower-danube-region-caused-by-russian-military-actions/> (дата звернення: 14.04.2026).

Конон Я.В.,

*здобувач вищої освіти 4 року навчання
освітнього ступеня бакалавр ННІМПтаМ НУОМА
Науковий керівник: Степанов С.В., к.ю.н., доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін НУОМА*

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПОТЕРПІЛИХ НА МОРІ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Проблема захисту потерпілих на морі в умовах збройних конфліктів перебуває на перетині міжнародного гуманітарного права та міжнародного морського права, що зумовлює її особливу складність як у нормативному, так і у правозастосовному вимірі. З одного боку, чинне міжнародне право містить розвинену систему норм, спрямованих на охорону поранених, хворих, осіб, які зазнали корабельної аварії, а також на забезпечення пошуку, рятування і надання допомоги на морі, а з іншого – сучасна практика морських конфліктів демонструє, що наявність юридичних гарантій сама по собі не усуває проблем доступу до потерпілих, безпечної евакуації екіпажів, функціонування цивільного судноплавства та оперативного реагування на напади.

Як слушно зазначає Дульська В., основні права та свободи людини більше не належать виключно до внутрішньої компетенції держави, а тому в умовах війни їх захист потребує залучення міжнародних механізмів. У контексті морських збройних конфліктів це зумовлює необхідність окремо розглянути ті правові механізми, через які забезпечуються рятування, гуманітарний доступ і допомога потерпілим на морі [1, с. 98]. Згідно зі ст. 12 Женевської конвенції (II) 1949 р. поранені, хворі та особи, які зазнали корабельної аварії, повинні поважатися і перебувати під захистом за будь-яких обставин. Згідно зі ст. 18 цієї ж Конвенції сторони конфлікту після кожного бою повинні без зволікання вживати всіх можливих заходів для розшуку і підбирання таких осіб [2]. Згідно зі ст. 10 Додаткового протоколу (I) 1977 р. та ст. 7 Додаткового протоколу (II) 1977 р. захист і гуманне поводження поширюються на поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії із застосуванням принципу недискримінації [3, 4]. Отже, першим міжнародно-правовим механізмом є власне гуманітарно-правовий механізм спеціального захисту жертв морських бойових дій. Його сутність полягає в тому, що особа, яка вибула з бойових дій через поранення, хворобу або корабельну аварію, має розглядатися як носій права на захист, рятування та гуманне поводження.

Згідно зі ст. 98 Конвенції ООН з морського права 1982 р. держава зобов'язана вимагати від капітана судна надання допомоги будь-якій особі, знайденій у морі в небезпеці загибелі, якщо це можливо без серйозної небезпеки для самого судна, екіпажу та пасажирів [5]. Згідно з правилом V/33 Конвенції SOLAS 1974 р. капітан судна, який може надати допомогу, повинен із максимальною швидкістю прямувати до осіб, що перебувають у лиху [6]. Згідно з правилом V/7 SOLAS та п. 2.1.10 і 1.3.2 Додатка до Конвенції SAR

1979 р. на держави покладається обов'язок підтримувати пошуково-рятувальну систему, рятувати осіб у біді на морі та доставляти врятованих у безпечне місце [6, 7]. Таким чином, другим механізмом є універсальний пошуково-рятувальний механізм, який продовжує діяти і в умовах збройного конфлікту. Він покладає обов'язки не лише на воюючі сторони, а й на держави, капітанів суден, рятувальні служби й координаційні центри, водночас саме цей механізм у зоні бойових дій виявляється найбільш уразливим, оскільки формула «якщо це можливо без серйозної небезпеки» об'єктивно звужує фактичні можливості рятування під час обстрілів, мінування акваторії або повторної атаки. У цьому контексті показово, що ІМО у резолюції MSC.519(106) окремо підтвердила незмінність обов'язків держав щодо пошуку і рятування у зв'язку зі збройними конфліктами [8].

Третім механізмом доцільно вважати механізм забезпечення безпечної евакуації та гуманітарного доступу. Його значення особливо яскраво підтверджується справою, зафіксованою ІМО у резолюції MSC.495(105) щодо наслідків війни в Україні для міжнародного судноплавства. У цьому документі ІМО зазначила, що частину моряків, які перебували в українських портах і на суднах у районі Чорного та Азовського морів, не вдалося безпечно евакуювати, а також виникли труднощі з доставленням продовольства, води, медикаментів і проведенням змін екіпажів [9]. Цей приклад показує, що навіть при наявності чітких зобов'язань щодо рятування і гуманного поводження їх реалізація на практиці залежить від існування спеціальних морських гуманітарних режимів, коридорів безпеки, погоджених процедур евакуації та доступу до суден.

Ще одним важливим механізмом, який можна сформулювати, є міжнародно-організаційний механізм документування, моніторингу та політико-правового реагування на напади проти судноплавства. Його значення особливо помітне на прикладі ситуації в Червоному морі. У вересні 2024 р. ІМО повідомляла про 67 атак на міжнародне судноплавство, 2 потоплені судна, 1 захоплене судно, 4 загиблих моряків, 17 поранених та 29 осіб, які залишилися в заручниках; у червні 2025 р. Організація вже вказувала на 69 атак від листопада 2023 р. [10]. Сам по собі цей механізм не зупиняє напад, однак без нього неможливі ані належна міжнародна фіксація порушень, ані вироблення рішень на рівні ІМО та ООН, ані подальший дипломатичний чи юридичний тиск на порушників. У науковому сенсі це означає, що захист потерпілих на морі має не лише матеріальний, а й процедурний вимір: особа потребує не тільки фактичного рятування, а й офіційного визнання факту нападу, статусу потерпілих, обставин події та її міжнародно-правових наслідків.

Окремо слід виділити міжнародно-дипломатичний механізм звільнення захоплених екіпажів і відновлення безпечного морського сполучення. ІМО у своїх матеріалах щодо Galaxy Leader і в подальшій заяві про звільнення екіпажу у січні 2025 р. прямо пов'язувала це звільнення з колективними дипломатичними зусиллями міжнародної спільноти [11]. Попри наявність загальних норм про захист цивільних осіб і безпеку судноплавства, міжнародне право не забезпечує автоматичного або швидкого примусового механізму

припинення незаконного утримання екіпажів. Саме тому в сучасних умовах дипломатичний канал залишається одним із фактично необхідних елементів захисту моряків, хоча за своєю природою він є радше компенсаторним, ніж повноцінно превентивним механізмом.

Отже, міжнародно-правові механізми захисту потерпілих на морі в умовах збройних конфліктів доцільно розглядати як систему взаємопов'язаних елементів: гуманітарно-правового захисту жертв морських бойових дій, універсального пошуково-рятувального механізму, механізму забезпечення безпечної евакуації та гуманітарного доступу, механізму документування нападів і дипломатичного звільнення захоплених моряків. Сучасна практика морських конфліктів демонструє, що найбільш уразливими залишаються цивільні моряки, екіпажі торговельних суден, а також особи, які очікують на рятування або евакуацію в небезпечних районах. Із цього випливає, що головна проблема сьогодні полягає не у формулюванні нових загальних норм, а у створенні дієвих процедур їх виконання: безпечних морських коридорів, гарантованого гуманітарного доступу, оперативної евакуації потерпілих і швидших механізмів притягнення винних до відповідальності. Саме в цій площині і слід вбачати подальший напрям розвитку міжнародно-правового захисту потерпілих на морі в умовах збройних конфліктів.

Список використаних джерел:

1. Дульська В., Юрїївна А. Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини під час війни. *Collection of Scientific Papers «ЛОГОΣ»*. 2025. С. 97–100. DOI: <https://doi.org/10.36074/logos-04.04.2025.019>
2. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text (дата звернення: 02.11.2025).
3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text (дата звернення: 02.11.2025).
4. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв неміжнародних збройних конфліктів (Протокол II), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text (дата звернення: 02.11.2025).
5. United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay, 10 December 1982. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (date of access: 02.11.2025).
6. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974. London, 1 November 1974. *United Nations Treaty Series*. Vol. 1184. No. 18961. URL: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-English.pdf> (date of access: 02.11.2025).

7. Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_138#Text (дата звернення:02.11.2025)

8. Resolution MSC.519(106) (adopted on 10 November 2022). Member States' obligations in connection with search and rescue services under the SOLAS and SAR Conventions in the context of armed conflicts. London : International Maritime Organization, 2022.

9. Resolution MSC.495(105) (adopted on 28 April 2022). Actions to facilitate the urgent evacuation of seafarers from the war zone area in and around the Black Sea and the Sea of Azov. London : International Maritime Organization, 2022.

10. Communication from the Secretary-General to Member States (Updated version 25 November 2024). *International Maritime Organization*. 25 November 2024.

URL: <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/Red%20Sea%20Incidents%20MS%20version%2025-11-24%20-1-.pdf> (date of access: 02.11.2025).

11. Statement on the release of the Galaxy Leader crew. International Maritime Organization. 22 January 2025. URL: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/Statement-on-release-of-Galaxy-Leader.aspx> (date of access: 02.11.2025).

*Палько В.І.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін
Національного університету «Одеська морська академія»*

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: ВИКЛИКИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин характеризується істотним загостренням безпекових викликів у морському просторі, що зумовлено як традиційними загрозами (військово-політичними конфліктами, тероризмом, піратством), так і новітніми феноменами, серед яких особливе місце посідає неконтрольована міграція. Для України ця проблема набула особливої актуальності в умовах повномасштабної збройної агресії, трансформації безпекового середовища у Чорноморському регіоні та реалізації стратегічного інтеграційного курсу до Європейського Союзу. Морська безпека за цих умов стає не лише складовою національної безпеки, а й визначальним елементом регіональної та глобальної стабільності.

Адаптація національного законодавства до стандартів ЄС та розробка ефективних правових механізмів реагування на виклики неконтрольованої міграції є необхідною умовою інтеграції України до європейського безпекового простору. Зокрема, неконтрольована міграція морськими шляхами виступає каталізатором поширення транснаціональної злочинності, торгівлі людьми та контрабанди, а також створює значне антропогенне та адміністративне навантаження на державні інституції.

У правовому вимірі проблема морської безпеки тісно пов'язана з реалізацією положень Закону України «Про національну безпеку України», який визначає безпеку в морській сфері як пріоритетну складову державної політики [1]. Водночас Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» встановлює основи правового регулювання перебування іноземців на території України, що має безпосереднє значення для протидії міграційним викликам [2]. Прийняття Стратегії морської безпеки України у 2024 році [3], а також оновлення Морської доктрини України на період до 2035 року [4] свідчать про прагнення держави до формування цілісної системи реагування на сучасні загрози, включаючи кризові явища у міграційній сфері.

Таким чином, положення пункту 20 розділу III Стратегії морської безпеки України (затвердженої Указом Президента України № 468/2024) закріплюють нелегальну міграцію як одну з ключових загроз морській безпеці держави [3]. Це свідчить про еволюцію української безпекової доктрини у напрямі комплексного врахування міграційного чинника як деструктивного елементу гібридних загроз. Ефективна протидія цьому явищу потребує синергії правових, інституційних та міжнародних механізмів, а також подальшої гармонізації національного законодавства з підходами Європейського Союзу.

На рівні Європейського Союзу проблема неконтрольованої міграції також набула системного характеру, що відображено у European Union Maritime Security Strategy (EUMSS). Дана Стратегія передбачає інтегрований підхід до управління ризиками у морській сфері, включаючи посилення прикордонного контролю, інтенсифікацію обміну інформацією та міждержавну координацію [5]. Таким чином, питання правових механізмів забезпечення морської безпеки в Україні та ЄС у контексті міграційних викликів має не лише теоретичне, а й фундаментальне практичне значення.

Ключовим стратегічним документом у цій сфері є Стратегія морської безпеки ЄС (EUMSS), яка визначає основні напрями політики щодо протидії загрозам у морському просторі. Стратегія передбачає формування єдиного безпекового простору, заснованого на ефективному обміні інформацією, координації дій держав-членів та використанні спільних інструментів реагування [5]. В оновленій редакції EUMSS особливу увагу приділено таким асиметричним загрозам, як тероризм, організована злочинність, а також неконтрольована міграція морськими шляхами.

Правові механізми ЄС у сфері морської безпеки реалізуються через багаторівневу систему нормативних актів, інституційних структур та операційних інструментів. Одним із ключових елементів є правове регулювання охорони зовнішніх кордонів ЄС, яке здійснюється в межах Schengen acquis. У цьому контексті центральну роль відіграє European Border and Coast Guard Agency (Frontex), діяльність якого спрямована на координацію спільних операцій держав-членів, моніторинг міграційних потоків та превенцію нелегальної міграції [5].

Суттєвим елементом правових механізмів ЄС є також інтегрована система морського спостереження – Common Information Sharing Environment (CISE), яка забезпечує міжгалузевий обмін інформацією між різними органами держав-членів, включаючи військові, прикордонні, митні та правоохоронні структури. Така система дозволяє підвищити рівень ситуаційної обізнаності та оперативно реагувати на загрози у морському просторі, зокрема транскордонні правопорушення, пов'язані з нелегальною міграцією.

У правовому полі ЄС значна увага приділяється також боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, яка тісно асоційована з неконтрольованими міграційними потоками. Окремий напрям правового регулювання становить політика ЄС у сфері міграції та притулку, яка безпосередньо впливає на забезпечення морської безпеки. ЄС розробив низку нормативних актів, спрямованих на управління міграційними потоками, включаючи правила прийому шукачів притулку, процедури надання міжнародного захисту та механізми повернення нелегальних мігрантів (зокрема, у межах оновленого Нового пакту про міграцію та притулок). У морському контексті важливим є також дотримання міжнародних стандартів щодо пошуку і рятування на морі (Search and Rescue – SAR), що передбачає гармонізацію безпекових та гуманітарних аспектів.

Важливою характеристикою правових механізмів ЄС є їх інтеграційний характер, що передбачає активну взаємодію з третіми країнами. У цьому контексті ЄС укладає угоди про співробітництво у сфері прикордонного контролю, реадмісії та боротьби з нелегальною міграцією. Для України це має особливе значення у зв'язку з євроінтеграційним курсом та необхідністю імплементації положень *acquis communautaire* до національного законодавства.

Разом із тим, незважаючи на високий рівень розвитку правових механізмів, Європейський Союз стикається з низкою системних викликів у сфері морської безпеки. Серед них – диференційований рівень готовності держав-членів до реагування на загрози, складність координації між національними органами, а також напруженість між безпековими пріоритетами та гуманітарними зобов'язаннями міграційної політики. Неконтрольована міграція, особливо у Середземноморському регіоні, продовжує залишатися одним із ключових викликів для стабільності ЄС.

Таким чином, правові механізми ЄС у сфері морської безпеки являють собою складну, багаторівневу систему, що поєднує стратегічне планування, нормативне регулювання та практичні інструменти реалізації. Їх ефективність значною мірою зумовлена рівнем інтеграції держав-членів, розвитком інституційної спроможності та здатністю адаптуватися до нових викликів, зокрема тих, що пов'язані з нелегальним переміщенням осіб. Для України вивчення та імплементація цих механізмів є важливим кроком на шляху до зміцнення національної морської безпеки та повноправного входження до європейського безпекового простору.

Незважаючи на наявність розгалуженої нормативно-правової бази у сфері морської безпеки як в Україні, так і в Європейському Союзі, сучасні виклики, пов'язані з неконтрольованою міграцією, виявляють низку системних проблем і прогалин у правовому регулюванні. Зазначені прогалини істотно знижують ефективність державної політики у цій сфері та ускладнюють реалізацію комплексного підходу до забезпечення морської безпеки.

Критичною прогалиною є недостатній розвиток інформаційно-аналітичних систем у сфері морської безпеки. В Україні лише формується система морської ситуаційної обізнаності (*Maritime Domain Awareness – MDA*), що наразі не забезпечує належного рівня оперативного моніторингу та стратегічного прогнозування загроз. У ЄС, незважаючи на функціонування системи *CISE*, також існують проблеми з інтеграцією національних баз даних та забезпеченням їх технічної та правової інтероперабельності.

У контексті неконтрольованої міграції фундаментальною проблемою є недосконалість правових механізмів ідентифікації, затримання та повернення нелегальних мігрантів. В Україні відповідні процедури регламентовані Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», однак їх практична реалізація ускладнюється недостатнім ресурсним забезпеченням та недосконалістю алгоритмів міжнародної співпраці. У ЄС ці механізми більш розвинені, проте стикаються з проблемами інституційного перевантаження

системи притулку та політичними розбіжностями між державами-членами щодо квотування та реадмісії.

Ще однією суттєвою проблемою є необхідність дотримання належного балансу між безпековими заходами та гарантуванням основоположних прав людини. Посилення контролю за морськими кордонами та протидія нелегальній міграції можуть призводити до обмеження прав осіб, які потребують міжнародного захисту. У цьому контексті виникають правові колізії між нормами національного законодавства, міжнародного гуманітарного права та зобов'язаннями у сфері прав людини. Це особливо актуально для морських операцій, пов'язаних із перехопленням суден (maritime interception) і поверненням мігрантів, що потребує чіткої регламентації процедур відповідно до принципу non-refoulement (невислання).

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.
2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text>.
3. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 липня 2024 року "Про Стратегію морської безпеки України"» № 468/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/2024#Text>.
4. Морська доктрина України на період до 2035 року: постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 (в редакції від 18 грудня 2018 р. № 1108). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text>.
5. European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) for a resilient and fit-for-purpose maritime domain: Council of the European Union, 2023. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/maritime-security>.

*Пальченко А.А.,
доцент кафедри національного та міжнародного права
Одеський національний морський університет*

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА СВОБОДИ СУДНОПЛАВСТВА

Безпека судноплавства є ключовою складовою міжнародної транспортної системи, що забезпечує стабільність світової торгівлі та економічного розвитку. Морський транспорт відіграє провідну роль у здійсненні міжнародних перевезень, оскільки значна частина світового товарообігу здійснюється саме морськими шляхами. Водночас в умовах збройних конфліктів рівень ризиків для судноплавства суттєво зростає. Воєнні дії призводять до виникнення нових загроз, зокрема мінування акваторій, блокування портів, обстрілів суден і порушення логістичних маршрутів. Це негативно впливає не лише на безпеку суден та екіпажів, але й на функціонування глобальних транспортних систем.

У сучасному світі особливо важливою стає проблема ефективного правового регулювання безпеки судноплавства в умовах воєнних загроз. Це вимагає всебічного дослідження та вдосконалення вже існуючих механізмів. Питання безпеки судноплавства вже не раз розглядалися в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних науковців у галузі морського та міжнародного права. Значна увага приділяється тому, як воєнні конфлікти впливають на морські перевезення та правові механізми, що їх регулюють [6; 7].

Безпека судноплавства – це складна і багатогранна категорія, яка включає в себе різноманітні правові, організаційні, технічні та економічні заходи. Всі ці елементи спрямовані на те, щоб захистити судна, екіпажі, вантажі та морське середовище від різних внутрішніх і зовнішніх загроз.

Міжнародні стандарти безпеки судноплавства формуються на основі універсальних міжнародних угод, зокрема Конвенції SOLAS [2], яка визначає вимоги до конструкції, обладнання та експлуатації суден. У мирний час загрози безпеці судноплавства зазвичай мають техногенний або природний характер, включаючи навігаційні помилки, технічні несправності та вплив гідрометеорологічних умов. Однак під час збройних конфліктів ризики зазнають суттєвих змін, стаючи більш інтенсивними, непередбачуваними та складними.

Міжнародно-правове регулювання безпеки судноплавства спирається на систему універсальних і спеціалізованих угод. Важливу роль у цьому відіграє Конвенція ООН з морського права [1], яка визначає правові режими морських просторів та принцип свободи судноплавства. Конвенція SOLAS [2] встановлює технічні стандарти безпеки для суден, а Конвенція MARPOL [3] регулює заходи, спрямовані на запобігання забрудненню морського середовища.

Усі ці міжнародні документи створюють нормативну основу для глобальної системи морської безпеки, але в умовах збройних конфліктів їхня

ефективність може бути обмежена через порушення державами-учасниками своїх міжнародних зобов'язань.

Національно-правове регулювання та спеціальні заходи під час війни. У період збройних конфліктів національне законодавство набуває особливої ваги у забезпеченні безпеки судноплавства. В Україні основним нормативним актом є Кодекс торговельного мореплавства України [4], який визначає правові основи для морських перевезень і функціонування морського транспорту.

Безпека судноплавства в умовах збройних конфліктів стає комплексною задачею, що вимагає інтеграції міжнародно-правових, національних і технологічних механізмів. Ефективність забезпечення цієї безпеки залежить від рівня міжнародної співпраці, дотримання правових норм і впровадження сучасних інструментів управління ризиками.

Безпека мореплавства – це основоположний аспект міжнародного морського права і важливий елемент для забезпечення сталого розвитку світової морської торгівлі. У світлі зростання міжнародних морських перевезень, збільшення екологічних загроз і нових викликів для безпеки на морі, питання уніфікації міжнародних стандартів та їх ефективної реалізації стає особливо актуальним.

Сучасні тенденції в міжнародній торгівлі та зростаючі обсяги морських перевезень ставлять перед світовою спільнотою нові виклики у забезпеченні безпеки мореплавства. Правове регулювання цієї безпеки є складною системою, що поєднує міжнародне та національне право, і тут виникає безліч проблем, пов'язаних з впровадженням міжнародних стандартів, технологічним прогресом та економічними можливостями різних країн. Впровадження міжнародних норм у національні правові системи часто відбувається нерівномірно, і це пов'язано з низкою об'єктивних факторів. Країни з розвинутою економікою, такі як члени Європейського Союзу та США, показують високий рівень адаптації свого законодавства до міжнародних стандартів і забезпечують ефективний контроль за їх дотриманням. Це стає можливим завдяки розвиненій інфраструктурі, достатнім фінансовим ресурсам і наявності кваліфікованих технічних спеціалістів. На противагу цьому, країни, що розвиваються, особливо в Африці та Південно-Східній Азії, стикаються з серйозними труднощами при впровадженні міжнародних норм.

Дослідження показує, що збройні конфлікти значно ускладнюють забезпечення безпеки судноплавства, перетворюючи традиційні ризики на складні багаторівневі загрози. Під час воєнних дій не лише зростає кількість небезпечних факторів, але й змінюється їхній характер, що вимагає адаптації існуючих механізмів правового регулювання. Виявлено, що міжнародно-правова система, яка забезпечує безпеку судноплавства на основі універсальних конвенцій, не повністю відповідає викликам сучасних збройних конфліктів. Це підкреслює необхідність її подальшого розвитку та вдосконалення. Особливо важливим є забезпечення ефективного дотримання міжнародних норм та відповідальності держав за їх порушення.

Список використаних джерел:

1. Конвенція ООН з морського права 1982 року. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата звернення: 07.04.2026 року).
2. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (SOLAS), 1974 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/52928?lang=en> (дата звернення: 07.04.2026 року).
3. Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню з суден (MARPOL), 1973/1978 рр. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_009#Text (дата звернення: 07.04.2026 року).
4. Кодекс торговельного мореплавства України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-вр#Text> (дата звернення: 07.04.2026 року).
5. Міжнародна Конвенція про вантажну марку 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_007#Text (дата звернення: 07.04.2026 року).
6. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text> (дата звернення: 07.04.2026 року).
7. Аверочкіна Т. В., Плачкова, Т. М. Генеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства. *Lex portus*. № 2. 2016. С. 150-168.
8. Іванова А. В. Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі. *Lex portus*. 2018. № 2. С. 21-30.

Степанов С.В.,
*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін,
Національного університету «Одеська морська академія»*

ВПЛИВ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ В СЕКТОРІ МОРСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

В умовах війни сталість господарсько-правових відносин підвищує ефективність економіки в особливий період. Транспорта логістика є базовою системою підтримки держави, залишаючись фундаментальним інструментом державної системи, який служить основою життєдіяльності населення та забезпечує його економічне благополуччя.

Транспортна логістика проявляється у плануванні та організації швидкої та дешевої доставки вантажів від місця виробництва до кінцевого споживача (замовника), контролі транспортних операцій із застосуванням інформаційних та телекомунікаційних технологій, узгодження економічних інтересів учасників транспортних відносин, контролі та підтримці державою безперервності і стабільності вказаних відносин.

Для підвищення ефективності та конкурентоспроможності транспортної галузі України, завданням держави є запровадження дієвої системи публічного управління, яка забезпечить підвищення мобільності товарів і населення, що впливає на розвиток економіки держави.

Результативність такої системи визначається науково-обґрунтованою Стратегією розвитку, що має законодавче підґрунтя у формі державної транспортної політики. Практична реалізація цієї політики вимагає формування механізму, який поєднує законодавчі, фінансові, інституційні та регуляторні елементи, які допомагають суб'єктам господарювання інтегруватись у світовий ринок.

І.М. Грищенко вказує, що транспортна галузь на відміну від інших господарських сфер, завжди найбільше страждає від воєнних дій, тому при реалізації стратегії необхідно враховувати її стан. [1, с. 498]

Тому, для розуміння сучасного стану транспортної системи України, необхідно проаналізувати втрати і пошкодження транспортної інфраструктури за час війни з 2022 до початку 2026 років, для вироблення стратегії подальшої адаптації транспорту під існуючі реалії та визначити перспективи розвитку цієї чи іншої галузі.

До війни транспортна інфраструктура України була достатньо розгалуженою, що пов'язано із її географічним та геополітичним розташуванням.

Наприклад, залізнична інфраструктура України визнавалась однією з найбільших і найщільніших у Європі та світі, маючи експлуатаційну довжину понад 21,7 тис. км, вона посідала 13-е місце у світі за загальною протяжністю колій (та 4-е місце у Європі), автомобільні дороги довжиною близько 170 тис.

км., базова авіаційна інфраструктура України налічувала 30 аеропортів, разом із мережею з 18 державних морських торговельних портів технологічною потужністю 170 млн. тонн [8, с. 198-199].

За оцінками британського інституту Rendall Україна мала найвищий в Європі транзитний потенціал: коефіцієнт транзитності – 3,11 бали (найвищий в Європі) [5, с. 72].

Потужності національної транспортної системи давали змогу забезпечувати перевезення товарів залізничним транспортом понад 1 млрд. тонн, обробку понад 160 млн. тонн у портах і доставку близько 200 млн. тонн трубопроводами щороку.

До війни залізничний транспорт забезпечував половину всіх вантажних перевезень. Попри виклики воєнного часу, залізничний транспорт зберіг свою ефективність у перевезеннях вантажів і пасажирів. З початку повномасштабної війни українські залізниці безкоштовно евакуювали мільйони громадян і важливі вантажі.

За даними АТ «Укразалізниця» пошкодження інфраструктури є суттєвими: понад 10 000 км. колій, 200 мостів і 50 станцій, що обмежило можливості перевезення ключових вантажів – зерна, металів та вугілля [7].

Загалом станом на середину 2024 року зафіксовано, що загальні фінансові втрати залізничної інфраструктури перевищують 10 млрд. доларів [4, с. 126].

У сфері морських перевезень після втрати контролю над частиною портів (зокрема в Миколаєві та Херсоні) війна спричинила блокаду морських шляхів і обмеження можливостей транспорту. Під час війни були атаковані понад 300 об'єктів портової інфраструктури [3], що призвело до збитків портів та супутніх підприємств понад в 0,85 млрд. дол. [6], а блокада морських шляхів у 2022 році спричинила критичне падіння експорту сільськогосподарської продукції на 90% [9].

Авіаційний транспорт також зазнав втрат через високий рівень небезпеки, роботу продовжили лише дві українські авіакомпанії – МАУ та SkyUp.

Загалом транспортна інфраструктура України стикнулася з великими труднощами у зв'язку із порушенням логістики та мультимодальних перевезень, що забезпечують взаємодію між різними видами транспорту.

Попри критичний стан галузі, держава, бізнес і транспортники здійснюють заходи з відновлення інфраструктури, важливої для економічної доцільності, національної безпеки та соціальної стабільності. Уряд реалізує програми відновлення, зокрема захист від обстрілів, встановлення систем протиповітряної оборони біля пріоритетних об'єктів і модернізацію мультимодальних центрів на кордонах з ЄС.

Незважаючи на те, що в Україні є численні законодавчі акти у транспортній сфері (зокрема закони про залізничний і морський транспорт), необхідно визнати, що вони не є достатньо узгодженими та впорядкованими, що ускладнює ефективне регулювання транспортної галузі.

Як зазначає Е. М. Деркач, для інтеграції транспортної системи України в європейську транспорту систему, необхідно провести реформування

національного транспортного законодавства до європейських стандартів [2, с. 72].

Сьогодні законодавець робить певні успіхи щодо гармонізації законодавства, але поки вони є локальними, тому вбачається розумним не адаптувати існуючі закони, а розробити уніфікований нормативно-правовий акт – Транспортний кодекс України, який систематизує все транспортне законодавство, та адаптує його до існуючих викликів.

Список використаних джерел:

1. Грищенко І.М. Пріоритетні напрямки розвитку транспортної галузі в умовах повоєнної відбудови. *Успіхи і досягнення в науці, Серія «Управління та адміністрування»*. 2024. № 9(9). С. 492-506.

2. Деркач Е.М. Щодо врахування європейських перспектив у правовому забезпеченні транспортної політики України. *Право і суспільство*. 2017. № 4. С. 76-83.

3. Дунайські порти України за рік перевалили 9 мільйонів тонн вантажів. *Українська правда*. 2026. URL: <https://pravda.com.ua/biznes/dunayski-porti-ukrajini-za-rik-perevalili-9-milyoniv-tonn-vantazhiv-817757/>

4. Задоя В. О., Притика Є. В. Організаційно-економічні аспекти повоєнного відновлення і розбудови транспортної інфраструктури України. *Агросвіт*. 2024. № 5. С. 123-129.

5. Захаров В. Державне управління міжнародними транспортними коридорами України. *Актуальні проблеми державного управління*. 2013. Вип. 1. С. 70-72.

6. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. *Київська школа економіки KSE*. 2024. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf?utm_source=chatgpt.com

7. УЗ розповіли про зруйновані залізничні колії та вокзали через війну. *Економічна правда*. 13 листопада 2024. URL: https://pravda.com.ua/news/2024/11/13/721801/?utm_source=chatgpt.com

8. Хайнас Р.М. Транспортна система України: потенціал, ризики та можливості зовнішньоекономічної співпраці з країнами ЄС. Інвестиції: практика та досвід. 2024. № 12. С. 197-202.

9. Що буде з українським зерном та чи зможе воно потрапити на світовий ринок? *Українська редакція Радіо Свобода*. 23 травня 2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukraynske-zerno-svitovyy-rynok/31860149.html?utm_source=chatgpt.com

Туляков В.О.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

МОРСЬКЕ ПРАВО ТА ЗЛОЧИН У КОНТЕКСТІ ЮРИСДИКЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Трипартитна структура «недержавного» наднаціонального кримінального права: міжнародне кримінальне право (ICL), європейське кримінальне право (ECL) та транснаціональне кримінальне право (TCL) у морському вимірі виявляє особливо виразний «подвійний дефіцит»: відсутність «третього» між ECL та ICL і «суб'єкта» між індивідом та колективом. Аналіз конфліктів між Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS) [1] та національними публічно-правовими політиками показує, що саме морський простір стає лабораторією, де випробовуються обмеження державоцентричної моделі кримінальної юрисдикції.

Морський простір як арена «периферійних юрисдикцій»

Концепція «периферійних юрисдикцій» П. Кайейро виходить із того, що ECL та ICL створюються державами, спираються на їхній апарат для реалізації, але претендують на автономну нормативну владу [5, с. 1]. У морському праві ця подвійність набуває матеріальної форми: UNCLOS структурно закріплює поділ морського простору (територіальне море, прилегла зона, виключна економічна зона, відкрите море), тоді як ICL, TCL та ECL накладають на ці зони конфліктуючі режими криміналізації й переслідування.

Підпорядкування суден юрисдикції прапора, функціональний розподіл повноважень при переслідуванні піратства, контрабанди мігрантів і торгівлі людьми, а також зобов'язання з дотримання прав людини при морській міграції створюють ситуацію, у якій держава-прибережник, держава прапора та міжнародні інституції одночасно претендують на право визначати «злочин» і «жертву». Саме тут «периферійний» характер ICL та TCL стає видимим: вони вбудовуються у морські режими, не замінюючи, а нашаровуючись на них [7, с. 8].

Юрисдикційні напруження UNCLOS і «подвійна відсутність» кримінального права

Дослідження юрисдикційних напружень між UNCLOS та національною публічно-правовою політикою показало, що держави схильні максимізувати свої повноваження щодо контролю над суднами, мігрантами та підозрюваними в злочинах, часто на межі або поза межами дозволеного Конвенцією. Судова практика ЄСПЛ, Суду ЄС та Міжнародного Суду ООН демонструє різні моделі балансування між свободою судноплавства і вимогами безпеки та міграційного контролю, що створює фрагментоване поле стандартів [7, с. 10].

На цьому тлі «подвійна відсутність» кримінального права проявляється особливо гостро. По-перше, «відсутній третій» між ECL та ICL: TCL, який

через Палермську конвенцію, Палермський протокол [3] та інші договори гармонізує криміналізацію морських форм торгівлі людьми, контрабанди мігрантів і пов'язаних злочинів, залишається без власного судового рівня. По-друге, «відсутній суб'єкт» між індивідом і колективом: ключові морські актори (судноплавні компанії, брокери, оператори платформ, військово-промислові структури) вписуються лише фрагментарно у моделі відповідальності, побудовані навколо психічного ставлення фізичної особи до діяння. Це особливо конкретно виявляється у діалогах щодо кримінальної відповідальності моряків-членів екіпажу «тіньового флоту» [6, с. 130].

Морська торгівля людьми та міграційні потоки: асиметрія TCL та ICL

Palermo Protocol та похідні регіональні інструменти (зокрема, Директива 2011/36/ЄС [4]) застосовують формулу «акт–засоби–мета» до будь-якого рекрутингу, транспортування, переміщення чи прийому осіб з метою експлуатації, незалежно від наявності збройного конфлікту або «широкомасштабного» нападу. У морському контексті це означає, що переміщення людей через акваторію Чорного чи Середземного моря з використанням обману, примусу чи зловживання вразливістю формально підпадає під TCL-режим навіть тоді, коли фактично наближається до злочинів проти людяності.

Римський статут [2], натомість, висуває суворі контекстуальні пороги для депортації або насильницького переміщення як злочинів проти людяності чи воєнних злочинів: потрібна наявність «широкомасштабного або систематичного нападу» або nexus до збройного конфлікту. Масові морські переміщення, які за своїм змістом є примусовою міграцією та експлуатацією, можуть не досягати цих порогів, залишаючись у нормативному вакуумі між широкою криміналізацією TCL і вузькою юрисдикцією ICL.

Ця асиметрія підсилюється напруженнями UNCLOS: прибережні держави, посиляючись на безпеку, можуть блокувати висадку врятованих мігрантів, здійснювати «push-back» операції або передавати контроль над пошуково-рятувальними зонами державам із нижчим стандартом захисту прав людини, уникаючи при цьому як ефективного національного переслідування, так і міжнародної відповідальності [7, с. 15].

Транснаціональна організована злочинність на морі: від «папаського кейсу» до «свічкового транзиту»

Сучасна транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) еволюціонувала у гібридну форму глобального капіталізму, де кримінал, технологія та геополітика формують майже автономний механізм прибутку. «Папаський кейс» із виявленням дев'яти тонн кокаїну, розчиненого у фруктовій пасті, та планованою «реактивацією» у європейському порту демонструє, що морська контрабанда перетворилася на розподілену науково-виробничу систему з міжконтинентальним розщепленням ланцюга. Кожен її елемент (лабораторія, логістичний оператор, фінансовий посередник) оформлений як легальний

суб'єкт, що ускладнює застосування як норм про участь в організованій групі, так і конструкцій корпоративної відповідальності у межах TCL/ICL.

Одеський «свічковий транзит», коли ароматизовані свічки з кокаїном маскують гуманітарно мотивовані поставки, відтворює ту саму логіку: легальна товарна категорія слугує прикриттям для нелегального потоку, а портова інфраструктура Чорного моря, включно з «зерновими коридорами», використовується як інституційно легітимований канал злочинного транзиту. Дослідження «Shadows in the Wheat Fields» засвідчило, що Чорноморська зернова ініціатива стала не лише інструментом продовольчої безпеки, а й полем для вбудування ТОЗ у схеми гуманітарних перевезень, де UNCLOS, режим безпеки судноплавства і TCL перетинаються без чіткого стандарту відповідальності колективних суб'єктів [8].

Тест «папаєвого кейсу» виразно окреслює «відповідальнісний вакуум» морського права: UNTOC формально охоплює участь в організованій групі, відмивання коштів та корупцію, але розподіл функцій між десятками формально незалежних компаній означає, що жодна з них не виглядає як «група» у традиційному розумінні. Злочинний ланцюг існує, шкода і прибуток вимірювані, але конкретний суб'єкт кримінальної відповідальності розчинений у системі, що ще раз підтверджує «подвійну відсутність» – між індивідом та колективом, між широким TCL та вузьким ICL. Для України як чорноморської держави це має безпосередній операційний вимір: морська ТОЗ одночасно використовує геополітичну нестабільність, військові логістичні коридори й нормативні «дірки» між UNCLOS, національною кримінальною політикою і TCL/ECL/ICL [8].

Колективні суб'єкти в морському просторі: «невидимі» координатори злочину

Еволюція інституту відповідальності колективних суб'єктів демонструє перехід від архаїчних форм колективного покарання до сучасних моделей корпоративної та квазікримінальної відповідальності, де вина, причинність і суб'єктність мають системний характер [6, с. 135]. У морському контексті це насамперед означає корпоративних судовласників, операторів, чартерерів, страховиків і цифрові платформи, що координують логістику, фінансові потоки та алгоритмічне управління екіпажем.

TCL, зобов'язуючи держави криміналізувати торгівлю людьми, контрабанду мігрантів, морське піратство й суміжні злочини, концентрується на індивідуальних акторах (капітанах, членах екіпажу, «провідниках») залишаючи стратегічні рішення корпоративних штаб-квартир у зоні нормативної невизначеності. ICL, переслідуючи найтяжчі злочини, фокусується на осіб, що приймають політичні та військові рішення, але не охоплює транснаціональні корпоративні ланцюги, які матеріально забезпечують ці злочини на морі. ECL наближається до кримінальної відповідальності юридичних осіб, однак відсутність уніфікованої доктрини «організаційної вини» (deficit of control, культура комплаєнсу, управлінські рішення) залишає значний простір для відмінностей між державами-членами [5, с. 12].

UNCLOS, права людини та «боротьба за голос» жертв

Стаття про «юрисдикційні напруження» продемонструвала, що різні судові інстанції по-різному конструюють зв'язок між UNCLOS, політиками безпеки й правами людини, створюючи мозаїку стандартів, у якій одна фактична ситуація може отримати різну правову оцінку [7, с. 18]. У контексті TCL/ICL це означає, що кваліфікація морських злочинів, як «звичайних» кримінальних інцидентів чи як міжнародних злочинів, залежить не лише від об'єктивних характеристик діяння, але й від того, чия біль отримує доступ до відповідного рівня юрисдикції.

У воєнних і поствоєнних умовах морський простір стає місцем, де вирішується, чи буде примусове переміщення населення по морю з наступною експлуатацією визнане злочином проти людяності, транснаціональним злочином, що підлягає національному переслідуванню, чи «побічним ефектом» міграційної політики. Питання «хто визначає межу між TCL, ECL, ICL і UNCLOS?» перетворюється на питання про те, яка ієрархія жертв відтворюється через морське право: чиї загибелі внаслідок «push-back» операцій, затоплення суден або відмови у рятуванні отримують статус порушення міжнародних зобов'язань, а чиї залишаються статистикою [7, с. 21].

Громадські організації як суб'єкти антикримінальної морської політики

Емпірична реальність показує, що саме громадські організації (пошуково-рятувальні НУО, правозахисні центри, моніторингові місії) першими фіксують нові форми морської злочинності та порушень: від алгоритмічної експлуатації моряків до гібридних воєнних злочинів у прибережних водах. Вони формують доказову базу для майбутніх проваджень, документують випадки відмови в рятуванні, насильницькі повернення, примусову працю на суднах, утримують інфраструктуру підтримки жертв, яку держави часто не готові забезпечити.

Одночасно держава нейтралізує їхню нормативну роль, обмежуючи консультативним статусом, делегітимізуючи через наративи «іноземних агентів» або «порушників міграційної політики» і використовуючи як субпідрядників без надання права оскаржувати засади політики. Включення громадських організацій до доктрини антикримінальної морської політики як повноцінних суб'єктів (не лише виконавців, а й акторів, що мають легітимність визначати проблему, пріоритет і відповідь) є умовою виходу за межі державної монополії на справедливість у морському просторі.

Висновки

Поєднання аналізу «периферійних юрисдикцій», доктрини колективної відповідальності та юрисдикційних напружень між UNCLOS і національною публічно-правовою політикою дозволяє розглядати морський вимір кримінального права як «тестовий полігон» для нової архітектури відповідальності. TCL забезпечує широку сітку криміналізації морських злочинів; ECL підсилює та конкретизує її через директиви, механізми взаємного визнання та стандарти прав людини; ICL зберігає символічний і юрисдикційний авторитет для найтяжчих морських злочинів.

Без свідомого доктринального зусилля ці три режими залишають два системні розриви: (1) нормативний: між широтою TCL та вузькістю ICL, унаслідок якого реальні жертви морських злочинів опиняються у правовому вакуумі; (2) доктринальний: незавершеність моделі колективної відповідальності, яка дозволяє корпоративним і транснаціональним акторам діяти в зоні фактичної безкарності [6, с. 148]. Розгляд TCL, ECL, ICL та UNCLOS як взаємодоповнювальних рівнів одного нормативного проєкту (із включенням громадських організацій як повноцінних суб'єктів) є передумовою більш чесного й ефективного кримінального права моря, здатного реагувати на акторів і ситуації, для яких вихідна архітектура не була задумана.

Список використаних джерел:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations, 1982. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
2. *Rome Statute of the International Criminal Court*. United Nations, 1998. URL: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
3. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. UNODC, 2000. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
4. Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. *Official Journal of the European Union*. 2011. L 101. P. 1–11.
5. Caeiro P. The relationship between European and international criminal law (and the absent (?) third). *Research Handbook on EU Criminal Law*. Edward Elgar, 2024. Ch. 25.
6. Tuliakov V. O. Відповідальність колективних суб'єктів у кримінальному праві в контексті розвитку. *Право України*. 2025. № 11. P. 129–151. <https://doi.org/10.33498/louu-2025-11-129>
7. Tuliakov V. O., Stepanenko O. V. Jurisdictional tensions: Divergent judicial approaches to conflicts between UNCLOS and national public law policies. *Lex Portus*. 2025. Vol. 11. № 2. P. 7–24. URL: https://lexportus.net.ua/vipusk-2-2025/tuliakov_1121.pdf
8. Tuliakov V. Shadows in the Wheat Fields: Unravelling the implications of organized crime in the Black Sea Grain Initiative. *Journal of Illicit Economies and Development*. 2025. <https://doi.org/10.31389/jied.241>

Шемякін О.М.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри морського права*

Національного університету «Одеська морська академія»

ІНСТИТУТ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА В МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

Роль Світового океану для існування і розвитку суспільства важко переоцінити. Ще на п'ятдесят шостій сесії Генеральної Асамблеї ООН, у своїй щорічній доповіді "Світовий океан і морське право", Генеральний секретар ООН відзначав, що "одним із найголовніших напрямків розвитку світової цивілізації на найближчий період є освоєння просторів і ресурсів Світового океану" [1].

Опанування Світового океану нерозривно пов'язане з проблемою забезпечення безпеки, яка протягом всієї історії розвитку мореплавства була і залишається дуже актуальною. Етимологія слова "безпека", з одного боку, пов'язує його зі станом захищеності та відсутності загроз, з іншого, важко собі уявити мореплавство настільки успішною справою, щоб у ньому були відсутні будь-які ризики і загрози. До того ж, етимологія цього слова передбачає не лише статичний стан, а й динаміку – процес усунення загроз, та шлях до захищеності.

Термін "безпека мореплавства" ширший у порівнянні з терміном "безпека судноплавства" бо судноплавство це лише складова мореплавства [2]. Безпека мореплавства це стан захищеності при якому дія факторів ризику не призводить до можливості заподіяння шкоди судну, життю і здоров'ю людей, що знаходяться на борті судна і за його межами, а також забезпечується належний захист навколишнього природного середовища.

Безпека мореплавства забезпечується системою заходів технічного, організаційного й юридичного характеру спрямованих на досягнення необхідного рівня надійності (живучості) судна, через встановлення вимог до: конструкції та технічного стану судна, його обладнання і постачання; безпеки морських шляхів; підготовки і дипломування моряків; комплектування і умов праці екіпажів суден; державного контролю, що здійснюється у процесі експлуатації морських суден; розслідування й оформлення аварійних морських подій тощо.

Інститут безпеки мореплавства це комплексний інститут, що посідає центральне місце в системі морського права. В першу чергу, це зумовлено тим, що сама система морського права спрямована на врегулювання суспільних відносин, що виникають у процесі опанування людиною просторів і ресурсів Світового океану і ця діяльність пов'язана зі значними ризиками.

Вимоги до конструкції та технічного стану судна, його обладнання і постачання, насамперед, фокусуються на надійності конструкції самого судна та його обладнання для забезпечення морехідних якостей судна. Вони мають

суто технічний характер, а норми що їх формують прийнято називати техніко-правовими нормами.

Техніко-правові норми – за своєю сутністю, це правила технічного характеру (вимоги до конструкції, експлуатації тощо), що встановлюють обов'язкові стандарти, порушення яких тягне юридичну відповідальність. Ці правила містяться в значній кількості міжнародних конвенцій і кодексів прийнятих під егідою Міжнародної морської організації (ІМО), уставним документом якої є Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 р. Відповідно до ст. 1 цієї Конвенції метою створення Організації є забезпечення механізму для співробітництва урядів у сфері урядового регулювання і заходів, що стосуються всякого роду технічних питань мореплавства, зокрема "заохочення і сприяння прийняттю всіма країнами високих практично можливих норм у питаннях, що стосуються безпеки на морі ..." [3].

Під егідою цієї міжнародної організації прийнято понад 40 конвенцій, більше сотні кодексів, керівництв положень тощо. Більшість з цих документів спрямовано саме на забезпечення безпеки мореплавства. Рівень ратифікації таких конвенцій дуже високий. Наприклад, Міжнародна конвенція про вантажну марку (LL-66) охоплює понад 99% всього світового тоннажу флоту; Міжнародна конвенція про охорону людського життя на морі (SOLAS 74) – близько 99%.

Відповідність судна вимогам таких нормативних документів підтверджується документами, що видаються державою прапору судна, чи юридичною особою уповноваженою державою прапору. Наприклад, Свідоцтво про вантажну марку видається, за дорученням держави, класифікаційним товариством, відповідно до вимог конвенції LL-66.

Вимоги що стосуються безпеки морських шляхів, передусім, пов'язані з питаннями забезпечення правопорядку у Світовому океані, дотримання правил руху суден, а також навігаційного забезпечення судноплавства тощо. Такі вимоги формуються як з юридичних так і техніко-правових норм, що містяться в нормативних актах прийнятих під егідою ООН та ІМО.

Як зазначено у преамбулі Конвенція ООН з морського права 1982 р. (UNCLOS 82) держави погодилися зі змістом цієї Конвенції визнаючи бажання встановлення правового режиму, "який сприяв би міжнародним сполученням та використанню морів та океанів у мирних цілях" [4]. Учасниками цієї конвенції, яку називають Конституцією океанів є 172 держави (останнє приєднання Камбоджа 6 лютого 2026 р.).

Значний внесок у встановлення цієї категорії вимог належить ІМО. Зокрема, у преамбулі Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р. Зазначається що "учасники цієї Конвенції, бажаючи забезпечити високий рівень безпеки на морі" погодилися "ввести в дію Правила і Додатки до них". Загальний тоннаж флоту держав учасниць Конвенції складає близько 98% всього світового тоннажу флоту [5].

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р. вже за назвою відображає свою

сутність спрямовану на запобігання захоплення суден, насильства над екіпажем, руйнування судна тощо. Загальний тоннаж флоту держав учасниць Конвенції складає близько 95% всього світового тоннажу. Разом з Конвенцією було укладено Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі.

Вимоги що стосуються підготовки, кваліфікації та комплектування і умов праці екіпажу містяться в ряді конвенцій прийнятих під егідою ІМО та Міжнародної організації праці (ІЛО).

Зокрема, стосовно підготовки та кваліфікації екіпажу основні вимоги містяться в Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (STCW 78/95) що відображено у назві цієї конвенції [6].

Певні вимоги стосовно комплектування екіпажу встановлюються вже згадуваною конвенцією SOLAS 74, але моряк – це не *instrumentum vocale*, а людина, яка не лише повинна мати певні теоретичні знання і практичні навички, а також перебувати у належному фізіологічному і психологічному стані. На фактори втоми при комплектуванні екіпажу і її впливу на безпеку мореплавства звертається увага у резолюції ІМО А.772 (XVIII). У ній зокрема відзначається, що втома може бути зумовлена тривалою розумовою або фізичною активністю, недостатнім відпочинком, впливом зовнішнього середовища, фізіологічними та психологічними причинами, у тому числі взаємовідносинами між членами екіпажу [7]. На вирішення цієї низки проблем в основному спрямовані вимоги конвенції ІЛО Про працю в міжнародному судноплаванні 2006 р. [8].

Вимоги що стосуються контролю з боку держави прапора і держави порту спрямовані на належне виконання усіх попередніх груп вимог і йдуть як би двома хвилями. Перша, стосується контролю з боку держави прапору відповідно до вимог Конвенції ООН з морського права 1982 р. Друга - контролю держави порту, яка реалізується через регіональні меморандуми. Зокрема: Паризький Меморандум про взаєморозуміння (Paris MoU); Чорноморський Меморандум про взаєморозуміння (Blacke Sea MoU) тощо [9, с. 10].

Вимоги що стосуються надання допомоги і розслідування морських подій як би замикають систему вимог спрямованих на забезпечення безпеки мореплавства бо як уже зазначалося етимологія слова "безпека" передбачає не лише статичний стан, а й динаміку - процес аналізу досягнутого результату і корегування дій з боку міжнародної спільноти. У даному випадку треба згадати: Конвенцію ООН з морського права (UNCLOS 82); Міжнародну конвенцію про пошук і рятування на морі (SAR 79); Міжнародну конвенцію про рятування (SALVAGE 89); Міжнародний Кодекс з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція А. 849 (XX)) тощо.

Таким чином, навіть короткий екскурс в дуже широку проблему безпеки мореплавства, дає всі підстави вважати інститут безпеки мореплавства комплексним інститутом, що посідає центральне місце в системі морського права.

Список використаних джерел:

1. Oceans and the law of the sea. Resolution General Assembly UN A/RES/56/12 from December, 13, 2001. URL: <https://docs.un.org/en/A/RES/56/12>.
2. Шемякін О.М. До питання тлумачення терміну "судно" у морському праві // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 17. – С. 122–125.
3. Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 р. в редакції 1982 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_219#Text.
4. Конвенція ООН з морського права 1982 р. URL: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf.
5. Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_137#Text.
6. Шемякін О. Реалізація міжнародних стандартів щодо кваліфікації командного складу екіпажів і праці у морському судноплаванні як складових безпеки мореплавства // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 251–257.
7. Fatigue factors in manning and safety / Resolution IMO A.772 (XVIII) adopted on 4 November 1993. URL: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.772\(18\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.772(18).pdf).
8. Shemiakin O.M. MLC in the System of Legal Regulation of Civil Relations in the Area of Marine Economic Activity // Конвенція МОП про працю в міжнародному судноплаванні 2006 р.: думка зацікавлених сторін. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНМА, 2011. – С. 57-63.
9. Шемякін О.М. Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія та практика:

РОЗДІЛ II. МОРСЬКЕ ПРАВО

*Балобанов О.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри національного та міжнародного права
Одеський національний морський університет*

ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТУВАННЯ В ЛІНІЙНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Лінійне судноплавство являє собою специфічну форму транспортних послуг, яка базується на регулярному русі суден між чітко визначеними портами за заздалегідь оголошеним розкладом. На відміну від трампового (рейсового) судноплавства, лінійне обслуговування спирається на використання типових договорів морського перевезення (лінійних коносаментів) та стабільних, рівноправних для всіх клієнтів тарифів. Ця система вимагає не лише наявності сучасного та високоспеціалізованого флоту (контейнеровози, судна типу РО-РО, пороми), але й бездоганної координації роботи портів, суден та внутрішніх видів транспорту.

Міжнародно-правове регулювання лінійних перевезень базується на уніфікації правил відповідальності перевізника, де центральне місце посідають Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил щодо коносаментів 1924 року (Гаазькі правила) та Протоколи про її зміну 1968 та 1979 років (Правила Гаага-Вісбі) [1]. Ці стандарти встановлюють мінімальні межі відповідальності та перелік винятків, що захищають перевізника, водночас гарантуючи права вантажовласників. Важливим етапом розвитку став аналіз Конвенції ООН про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила), яка розширила період відповідальності перевізника та посилила його фінансові зобов'язання порівняно з попередніми режимами [2].

Окремим рівнем регулювання є Кодекс поведінки лінійних конференцій ООН 1974 року, який запровадив міжнародні стандарти самоорганізації лінійних операторів та встановив принципи розподілу вантажопотоків (формула 40/40/20)[3]. Це забезпечує правову стабільність у відносинах між конференціями та національними урядами, запобігаючи монополізації ринку. Сучасні стандарти також включають регламентацію електронного документообігу та правил безпеки, що корелюється з діяльністю Міжнародної морської організації (ІМО) та вимогами щодо експлуатації спеціалізованого флоту типу РО-РО та контейнеровозів.

Національне законодавство України у сфері лінійного судноплавства базується на нормах Кодексу торговельного мореплавства (КТМ) України, який є засадничим актом для регулювання відносин, що виникають із торговельного судноплавства. Кодекс визначає правовий статус морського судна, порядок реєстрації ліній та умови договору морського перевезення вантажу, що у лінійному сполученні оформлюється коносаментом. Зокрема, норми КТМ

деталізують відповідальність перевізника та обов'язки морського агента, що корелюється з вартісними показниками експлуатаційних витрат і системою комісійних винагород, описаних у комерційних умовах роботи ліній [4, 5].

Важливою складовою правового регулювання є Закон України «Про морські порти України», який визначає порядок надання послуг у портах, функціонування причалів та взаємодію між адміністрацією порту, операторами терміналів і судновласниками. Аналіз законодавства також включають положення Цивільного кодексу України.

Підзаконні акти (Правила надання послуг в портах від 2013 року та ін.), зокрема накази Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, деталізують правила надання послуг морськими агентами та порядок оформлення судових документів. Портові збори та тарифи на послуги, що надаються в портах, безпосередньо впливають на формування лінійних тарифів та надбавок, згаданих у тексті. Таким чином, національна нормативна база створює правові межі для стабільної роботи регулярних ліній, забезпечуючи дотримання міжнародних стандартів безпеки та комерційної прозорості у відносинах між учасниками транспортного процесу.

Особливої уваги потребує правозастосовна діяльність у сфері морського агентування, де виникають колізії щодо обсягу повноважень агента лінії. Оскільки агент здійснює всі витрати за рахунок судновласника, в українських реаліях часто виникають проблеми з податковою кваліфікацією агентських винагород (booking та handling commission) та відшкодуванням дрібних витрат на рекламу чи пошту. Недосконалість законодавства у розмежуванні відповідальності між лінійним оператором та його агентом за затримки судна або пошкодження вантажу створює додаткові юридичні ризики, що негативно впливає на інвестиційну привабливість українських морських терміналів [6].

У сфері морського агентування вирішенням проблеми є законодавче закріплення чіткого розмежування відповідальності агента та судновласника через оновлення глави Кодексу торговельного мореплавства про морське агентування. Необхідно впровадити типові форми агентських угод, що відповідають стандартам FONASBA [7].

Лінійне судноплавство визначено як найбільш технологічно та організаційно складну форму морських перевезень, яка базується на принципах публічності, стабільності тарифів та суворого дотримання розкладу.

Аналіз міжнародно-правового регулювання та національного законодавства України засвідчив потребу в гармонізації вітчизняних норм із сучасними світовими стандартами. Попри наявність базового законодавчого підґрунтя (КТМ України, Закон «Про морські порти України»), виявлено суттєві прогалини у правовому статусі електронних коносаментів та механізмах захисту інтересів лінійних операторів в умовах затримок суден, що негативно впливає на рентабельність термінових ліній.

Список використаних джерел:

1. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил щодо коносаментів (Гаазькі правила) від 25 серп. 1924 р. : Протокол про внесення змін (Правила Гаага-Вісбі) від 23 лют. 1968 р. Офіційний вісник України. 2011. № 85. С. 220.

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбурзькі правила) : Міжнар. документ від 31 берез. 1978 р. URL: https://www.google.com/search?q=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_158 (дата звернення: 22.05.2024).

3. Кодекс поведінки лінійних конференцій : Конвенція Організації Об'єднаних Націй від 06 квіт. 1974 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152 (дата звернення: 22.05.2024).

4. Кодекс торговельного мореплавства України : Закон України від 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 47–52. Ст. 349.

5. Про морські порти України : Закон України від 17 трав. 2012 р. № 4709-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7. Ст. 65.

6. Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських портах України : наказ М-ва інфраструктури України від 27 трав. 2013 р. № 316. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-13> (дата звернення: 22.05.2024).

7. Стандарти FONASBA (Федерація національних асоціацій суднових брокерів та агентів) щодо морського агентування та брокерства. URL: <https://www.fonasba.com/> (дата звернення: 22.05.2024).

Вишневський В.Л.

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри морського права,*

Національного університету «Одеська морська академія»

РЕГЛАМЕНТ FUELEU MARITIME ТА ПРИНЦИП ЮРИСДИКЦІЇ ДЕРЖАВИ ПРАПОРА: ЕКСТРАТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ЄС У КОНТЕКСТІ UNCLOS 1982

Декарбонізація морського транспорту є одним із пріоритетних напрямів кліматичної політики Європейського Союзу. Ухвалення пакету «Fit for 55» ознаменувало якісно новий етап нормотворчості ЄС у сфері регулювання викидів парникових газів від міжнародного судноплавства. Серед ключових інструментів цього пакету особливе місце посідає Регламент (ЄС) 2023/1805 від 13 вересня 2023 року щодо використання відновлюваних та низьковуглецевих палив у морському транспорті (FuelEU Maritime), який набув повної чинності з 1 січня 2025 року [1]. Цей акт запроваджує обов'язкові вимоги щодо поступового зниження інтенсивності викидів парникових газів палива, що використовується на борту суден, починаючи з 2% у 2025 році та досягаючи 80% скорочення до 2050 року.

Принциповою особливістю FuelEU Maritime є його застосування до всіх комерційних суден валовою місткістю понад 5000 GT, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів, незалежно від прапора, під яким вони плавають, – за умови, що ці судна заходять у порти, розташовані під юрисдикцією держав-членів ЄС. Регламент охоплює 100% енергії, використаної під час рейсів та стоянок у межах портів ЄС/ЄПІ, та 50% енергії на рейсах між портом ЄС та портом третьої країни [2]. Саме ця екстратериторіальна складова створює фундаментальну правову колізію з базовими принципами міжнародного морського права, закріпленими у Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS).

Стаття 92(1) UNCLOS встановлює принцип виключної юрисдикції держави прапора над суднами у відкритому морі: судна підкоряються виключній юрисдикції тієї держави, під прапором якої вони плавають. Як зазначав Міжнародний трибунал з морського права у справі *M/V «Norstar»* (*Panama v. Italy*, 2019), свобода судноплавства була б ілюзорною, якби судно як основний засіб здійснення цієї свободи могло підпорядковуватися юрисдикції інших держав у відкритому морі [3]. Цей принцип має глибоке історичне коріння, що сягає доктрини «*mare liberum*» Гуго Гроція та рішення Постійної палати міжнародного правосуддя у справі «*Lotus*» 1927 року.

Водночас сучасна доктрина міжнародного морського права визнає, що юрисдикція держави порту (*port state jurisdiction*) суттєво еволюціонувала за межі класичних рамок UNCLOS. Як обґрунтовує Х. Рінгбом, UNCLOS надає державам фактично необмежену суверенну юрисдикцію над їхніми портами, і будь-які умови можуть встановлюватися щодо заходження суден до портів [4,

с. 227]. Стаття 211(3) UNCLOS прямо дозволяє державам «встановлювати особливі вимоги для запобігання, зменшення та контролю забруднення морського середовища як умову для заходження іноземних суден до їхніх портів». Ключовим аргументом є добровільність заходження судна до порту: судно, що добровільно заходить у порт держави-члена ЄС, тим самим погоджується підкоритися умовам доступу до цього порту, навіть якщо такі умови мають екстратериторіальний ефект [5].

Проте правомірність екстратериторіального охоплення FuelEU Maritime залишається дискусійною. Регламент фактично регулює поведінку суден за межами територіальних вод країн ЄС, встановлюючи вимоги до інтенсивності парникових газів палива на рейсах між портом ЄС та портом третьої країни. Як зазначають дослідники, хоча UNCLOS не вичерпно визначає допустимий обсяг екстратериторіальної прескриптивної юрисдикції держави порту, водночас Конвенція встановлює кілька важливих обмежень: вимоги недискримінації, добросовісності та незловживання правами (ст. 300 UNCLOS) [6]. Крім того, залишається відкритим питання, чи підпадають викиди парникових газів під визначення «забруднення морського середовища» у розумінні ст. 1(1)(4) UNCLOS.

Механізм примусового виконання FuelEU Maritime передбачає систему штрафних санкцій для суден, що не дотримуються встановлених лімітів інтенсивності парникових газів або вимог щодо використання берегового електропостачання (OPS). Судну, яке протягом двох послідовних років перебуває у стані невідповідності, може бути видано наказ про заборону заходження до портів ЄС (expulsion order) [1]. Фактично ЄС використовує доступ до свого ринку як інструмент примусу до дотримання екологічних стандартів, що виходять за рамки узгоджених на рівні ІМО вимог. Це породжує питання про співвідношення односторонніх регіональних заходів ЄС із принципом мультилатерального регулювання судноплавства через ІМО як «компетентну міжнародну організацію» у розумінні UNCLOS.

Слід зазначити, що FuelEU Maritime діє не ізольовано, а в комплексі з іншими елементами пакету «Fit for 55»: включенням морського транспорту до Європейської системи торгівлі викидами (EU ETS, Директива 2023/959), а також Регламентом MRV (моніторинг, звітність та верифікація). Ці три інструменти створюють інтегровану систему регулювання, яка фактично поширює нормативну компетенцію ЄС далеко за межі його територіальної юрисдикції. Як справедливо зазначається у літературі, ЄС має правову підставу для ухвалення ETS для судноплавства, однак ефективність його екстратериторіальної юрисдикції не підкріплюється нормами міжнародного права [7].

Для України як кандидата на членство в ЄС та морської держави ця проблематика має подвійне значення. По-перше, українські судноплавні компанії, що здійснюють рейси до портів ЄС, вже зобов'язані дотримуватися вимог FuelEU Maritime, що створює додаткове фінансове та технічне навантаження. По-друге, в контексті євроінтеграції Україна стоїть перед

необхідністю імплементації *acquis communautaire* у сфері морського екологічного регулювання, включаючи потенційну адаптацію національного законодавства до стандартів *FuelEU Maritime*. Це потребує ретельного правового аналізу з урахуванням як зобов'язань України за UNCLOS, так і вимог Угоди про асоціацію з ЄС.

Окремої уваги заслуговує механізм гнучкості (*flexibility mechanisms*), передбачений Регламентом, який дозволяє компаніям використовувати інструменти «банкінгу» (накопичення надлишкового комплаєнсу для майбутніх періодів), «боровінгу» (запозичення з майбутнього періоду) та «пулінгу» (об'єднання показників кількох суден) [2]. Ці механізми, з одного боку, пом'якшують жорсткість регулювання, а з іншого – додатково ускладнюють правову кваліфікацію заходів ЄС з точки зору міжнародного морського права, оскільки передбачають облік та регулювання діяльності суден за межами юрисдикції ЄС.

Таким чином, Регламент *FuelEU Maritime* є яскравим прикладом тенденції до розширення юрисдикційного охоплення держави порту за межі традиційних рамок UNCLOS 1982 року. Правова допустимість такого розширення залежить від дотримання принципів недискримінації, добросовісності та пропорційності, а також від визнання викидів парникових газів формою забруднення морського середовища у розумінні Конвенції. Подальший розвиток цієї проблематики потребує як доктринального осмислення, так і формування відповідної практики міжнародних судових та арбітражних інституцій. Для України критично важливим є формування збалансованої правової позиції, що враховує як інтереси національного судноплавства, так і зобов'язання у сфері кліматичної політики та європейської інтеграції.

Список використаних джерел:

1. Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC. Official Journal of the European Union. L 234. 2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj/eng> (дата звернення: 18.04.2026).
2. *FuelEU Maritime: Regulation insights & support*. DNV. 2025. URL: <https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/fueleu-maritime/> (дата звернення: 18.04.2026).
3. *M/V «Norstar» Case (Panama v. Italy)*. Judgment of 10 April 2019. International Tribunal for the Law of the Sea. ITLOS Reports 2019. Para. 216. URL: <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-25/> (дата звернення: 18.04.2026).
4. Ringbom H. *The EU Maritime Safety Policy and International Law*. Leiden/Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 560 p. URL: https://www.academia.edu/57558979/The_EU_Maritime_Safety_Policy_and_International_Law (дата звернення: 18.04.2026).

5. O’Leary A. Freedom to Regulate the High Seas. Transport & Environment. 2022. URL: <https://te-cdn.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/files/Freedom-to-Regulate-the-High-Seas-Aoife-OLeary-2.pdf> (дата звернення: 18.04.2026)..
6. Kotzampasakis M. Intercontinental shipping in the European Union emissions trading system: A ‘fifty–fifty’ alignment with the law of the sea and international climate law? Review of European, Comparative & International Environmental Law. 2023. Vol. 32. Issue 2. P. 237–252 URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12485> (дата звернення: 18.04.2026).
7. Sun Yue. Impact of European Union’s emissions trading system for shipping and China’s response. URL: <http://www.cmla.org.cn/data/upload/image/20220623/1655985397979102.pdf> (дата звернення: 18.04.2026).
8. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
9. Churchill R. Port State Jurisdiction Relating to the Safety of Shipping and Pollution from Ships – What Degree of Extra-territoriality? International Journal of Marine and Coastal Law. 2016. Vol. 31. Issue 3. P. 442–469. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341409> (дата звернення: 18.04.2026).
10. Ringbom H. (ed.) Jurisdiction over Ships: Post-UNCLOS Developments in the Law of the Sea. Leiden/Boston: Brill/Nijhoff, 2015. 466 p. URL: <https://dokumen.pub/jurisdiction-over-ships-post-unclos-developments-in-the-law-of-the-sea-1nbsped-9789004303508-9789004303492.html> (дата звернення: 18.04.2026).

*Допілка В.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри національного та міжнародного права,
Одеського Національного морського університету*

МИТНА ЛОГІСТИКА В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС

Морські торговельні порти є ключовими вузлами у системі міжнародних транспортних коридорів, що забезпечують інтеграцію України до глобального економічного простору. В умовах європейської інтеграції та необхідності виконання вимог Митного кодексу ЄС, оптимізація митної логістики дає можливість уніфікувати транспортні документи (митна декларація Т1). Це дає можливість формувати один тип декларації Т1, яка підходить одночасно як для Німеччини, так й України. [1, 2]

Сучасні проблеми у цій сфері характеризуються технологічним розривом між цифровими стандартами ЄС та існуючими національними процедурами, що часто призводить до надмірних затримок суден та вантажів. Особливої уваги потребує унікальний статус морського пункту пропуску, який, на відміну від сухопутних пунктів, функціонує в умовах складної взаємодії багатьох суб'єктів: портових операторів, стивідорних компаній, морських агентів та митних органів. Специфіка морського митного контролю полягає у необхідності одночасного опрацювання великих обсягів вантажів (контейнерних, наливних та навалочних терміналів) безпосередньо на борту судна або в зонах митного контролю порту, що вимагає впровадження інтелектуальних систем ризик-менеджменту та автоматизованих систем обміну даними, таких як «єдине вікно». [3]

Унікальність морського пункту пропуску як об'єкта митної логістики полягає в його багатофункціональності та екстериторіальності. Якщо звичайний сухопутний пункт пропуску є транзитною точкою на лінії кордону, то морський порт – це складна зона митного контролю, яка часто поєднує функції кордону та внутрішньої митниці.

Специфічними рисами, що визначають морський пункт пропуску, є:

Просторова масштабність: територія пункту пропуску охоплює акваторію, причали, термінали, складські комплекси та залізничні колії, що вимагає специфічного режиму охорони та моніторингу. [4]

Суб'єкти: митниця взаємодіє не безпосередньо з перевізником, а через розгалужену мережу посередників – морських агентів, стивідорів, фрахтових брокерів та операторів портових засобів.

Технологічна складність контролю: митні операції часто проводяться паралельно з вантажними роботами безпосередньо на борту судна, що перебуває у стані міжнародного плавання, що накладає особливі вимоги до

безпеки мореплавства та дотримання міжнародних конвенцій (наприклад, Конвенції FAL). [5]

Екстериторіальний статус судна: судно під іноземним прапором розглядається як територія відповідної держави, що вимагає від митних органів застосування специфічних інструментів контролю суднових запасів та особистих речей екіпажу, які не мають аналогів у сухопутній логістиці.

Відповідно міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), визначено поняття «митного контролю на основі аудиту» та «ризик-менеджменту». Для морських портів це означає перехід від суцільної перевірки вантажів до вибіркового контролю, що базується на аналізі попередньої інформації про вантаж (Entry Summary Declaration). Такий підхід дає можливість обміну інформації про вантаж, що завантажується на судно, в усіх країнах ЄС (в Україні поки не діє).

У контексті європейської інтеграції України, особливого значення набуває відповідність національного регулювання Митному кодексу ЄС (Union Customs Code – UCC). Європейські стандарти митної логістики передбачають функціонування концепції «Централізованого митного оформлення», де митні формальності можуть виконуватися в одному місці, тоді як товари фактично перебувають у морському порту іншої держави-члена.

Одним з кроків євроінтеграції стала адаптація статусу Авторизованого економічного оператора (АЕО), що прискорює проходження митного контролю. [6]

Практика застосування митних процедур в українських портах демонструє поступовий перехід до автоматизації через механізм «єдиного вікна». Це дозволяє мінімізувати безпосередній контакт між митником та морським агентом, що є критично важливим для зниження корупційних ризиків та прискорення оформлення вантажів. [7]

Список використаних джерел:

1. Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція): Міжнар. документ від 18 трав. 1973 р. (у редакції від 26 черв. 1999 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643 (дата звернення: 07.04.2026).

2. Митний кодекс України: Закон України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44–48. Ст. 552.

3. Regulation (EU) 2019/1239 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU. *Official Journal of the European Union*. 2019. L 198. P. 64–87.

4. Кодекс торговельного мореплавства України: Закон України від 23 трав. 1995 р. №176/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 47–52. Ст. 349.

5. Port Community Systems: The Way Forward: Report of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Geneva: UN, 2021. 112 p.

6. Деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів: постанова Кабінету Міністрів України від 29 лип. 2020 р. № 665. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2020-%D0%BF> (дата звернення: 07.04.2026).

7. Березовський В.В. Митна логістика в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 25. URL: <https://economyandsociety.in.ua/>

*Железняк А.Є.,
здобувач вищої освіти 2 року навчання,
освітній ступінь магістр, спеціальність «Право»,
ННІ морського права та менеджменту,
Національного університету «Одеська морська академія»
керівник: Вишневський В.Л. к.ю.н.,
завідувач кафедри морського права НУОМА*

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МОРСЬКУ ПОЛІТИКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Морська політика є одним із пріоритетних напрямів діяльності Європейського Союзу, що охоплює широке коло питань: від безпеки судноплавства та захисту морського середовища до розвитку портової інфраструктури та формування «блакитної економіки». Для України як держави з протяжністю морського узбережжя понад 2 тисячі кілометрів інтеграція у морську політику ЄС є не лише зовнішньополітичним пріоритетом, а й необхідною умовою забезпечення економічного розвитку та національної безпеки.

Правовою основою інтеграції є Угода про асоціацію між Україною та ЄС [1], що набула повної чинності 1 вересня 2017 року. Глава 7 Розділу V («Транспорт») та Додаток XXXIII визначають перелік директив і регламентів ЄС у сфері морського транспорту, що підлягають імплементації. Глава 18 безпосередньо присвячена рибальству та морській політиці, передбачаючи постійний діалог і співробітництво між сторонами (ст. 376–378).

Стратегічну рамку на національному рівні формують Морська доктрина України на період до 2035 року [2] та Стратегія морської безпеки України, затверджена Указом Президента у 2024 році [3]. Морська доктрина визначає державну морську політику як систему цілей, заходів та узгоджених дій, спрямованих на реалізацію національних інтересів на морі. Стратегія морської безпеки ґрунтується на чотирьох засадах: оборона та безпека, стійкість, розвиток, взаємодія.

Водночас аналіз стану виконання зобов'язань свідчить про недостатні темпи імплементації. За даними Звіту про виконання Угоди за 2023 рік, підготовленого до Дев'ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС (20 березня 2024 р., Брюссель), прогрес у євроінтеграції у транспортній сфері становив лише 3% за рік, а загальний рівень виконання – 56% [4]. У сфері морського транспорту проблемними залишаються імплементація Директиви 2009/16/ЄС про контроль державою порту, Директиви 2009/21/ЄС про виконання зобов'язань держави прапора та Директиви 2009/18/ЄС про розслідування морських аварій.

Позитивним кроком є прийняття низки підзаконних актів: наказу Мінінфраструктури від 10.11.2023 № 1030 про порядок уповноваження класифікаційних товариств та наказу від 17.10.2023 № 956 про правила

реєстрації операцій із шкідливими речовинами. Водночас Кодекс торговельного мореплавства України 1995 року зберігає архаїчну структуру і потребує комплексної реформи для приведення у відповідність до сучасних стандартів ЄС.

Суттєвим новим фактором є оновлений Пакет морської безпеки ЄС (Maritime Safety Package), прийнятий Радою ЄС 18 листопада 2024 року [5]. Пакет переглядає чотири ключові директиви: про контроль державою порту, про виконання зобов'язань держави прапора, про розслідування аварій та про забруднення з суден. Переглянута Директива (EU) 2024/3099 про контроль державою порту набула чинності 5 січня 2025 року та надає більшої ваги екологічним параметрам у визначенні ризикового профілю суден, поширює сферу дії на рибальські судна понад 24 метри та враховує показник інтенсивності вуглецю (СІІ). Для України це означає необхідність орієнтації на оновлені стандарти.

Включення морського транспорту до Європейської системи торгівлі квотами на викиди (EU ETS) з 2024 року та набуття чинності Регламентом FuelEU Maritime [6] з 1 січня 2025 року створюють додаткові регуляторні виклики. Регламент встановлює поступово зростаючі обмеження на інтенсивність парникових газів: зниження на 2% з 2025 року до 80% з 2050 року. Хоча ці акти безпосередньо застосовуються до портів ЄС, їх вплив на судноплавство через українські порти є значним.

Практичний досвід функціонування Українського морського коридору з серпня 2023 року переконливо свідчить про критичну роль морської інфраструктури. З моменту запуску коридору через нього перевезено понад 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн – зерно [7]. Порти Одеського регіону забезпечують 60% морської економіки країни, здійснюючи експорт до 53 країн, навіть в умовах понад 800 повітряних тривог за 2024 рік.

На підставі проведеного аналізу можна визначити такі стратегічні пріоритети подальшого зближення:

1) створення спеціалізованого координаційного органу з морської євроінтеграції, оскільки жоден із існуючих механізмів не має чіткого мандату на координацію цього процесу;

2) комплексна реформа Кодексу торговельного мореплавства з імплементацією ключових директив ЄС та узгодженням із сучасними міжнародними конвенціями;

3) створення єдиної цифрової платформи для морської інтеграції, що забезпечуватиме моніторинг імплементації *acquis*, взаємодію з DG MARE та EMSA;

4) запровадження програми стажувань у морських адміністраціях та агентствах держав-членів ЄС для формування «кадрового резерву інтеграції»;

5) модернізація системи DocPort до повної відповідності Регламенту (ЄС) 2019/1239 про Європейське морське єдине вікно (EMSWe).

Таким чином, інтеграція України у морську політику ЄС є комплексним, довготривалим, але стратегічно необхідним процесом. Набуття статусу

кандидата на вступ створило «вікно можливостей» для його прискорення. Оновлення законодавства ЄС вимагає від України орієнтації не лише на існуючий *acquis*, а й на його динамічний розвиток. Послідовний, системний та ресурсно забезпечений підхід є запорукою успіху цього завдання.

Список використаних джерел:

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 17.04.2026).

2. Морська доктрина України на період до 2035 року : затв. постановою КМУ від від 18.12.2018 № 1108. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-п> (дата звернення: 17.04.2026).

3. Стратегія морської безпеки України: затв. Указом Президента України від 17 липня 2024 року № 468/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468/2024> (дата звернення: 17.04.2026).

4. European Commission. Report on the Implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine, 2023. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/2024/03.2024/AA%20implementation%20report%20for%202023.pdf> (дата звернення: 17.04.2026).

5. Directive (EU) 2024/3099 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 amending Directive 2009/16/EC on port State control. OJ L, 2024/3099, 16.12.2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/3099/oj/eng> (дата звернення: 17.04.2026).

6. Regulation (EU) 2023/1805 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport (FuelEU Maritime). OJ L 234, 22.9.2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj/eng> (дата звернення: 17.04.2026).

7. Українським морським коридором перевезено 100 мільйонів тонн зерна – Олексій Кулеба. Урядовий портал. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/ukrainskym-morskym-korydorom-perevezeno-100-milioniv-tonn-zerna-oleksii-kuleba> (дата звернення: 17.04.2026).

Ізбаш О.О.,

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри загальноправових дисциплін
Національного Університету «Одеська морська академія»*

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ: ПРАВОВЕ ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНОСАМЕНТІВ ТА КОНТРАКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ МІЖНАРОДНИМИ КОНВЕНЦІЯМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

У Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. електронним документообігом є сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (ст. 9 Закону) [1].

Також цей Закон визначає певні умови для здійснення електронного документообігу та вимоги до електронних документів, а саме: обов'язкові реквізити таких документів, поняття електронного підпису та печатки, оригіналу таких документів та їх копій, правові засади здійснення електронного документообігу, а також права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу.

Слід зазначити, що за останні роки цифрові технології та ІТ-рішення у різних сферах доволі стрімко змінились, але, на жаль, українське законодавство в цьому секторі дуже відстає від технологій та міжнародного законодавства.

В 2025-2026 рр. Україна робить кроки для євроінтеграції у різних галузях та напрямках. Наприклад, 02.02.2026 Верховною Радою України прийнято Проект Закону №14414 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері електронного документообігу з правом Європейського Союзу.

Цей законопроект передбачає низку змін у Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», а саме: визначення термінів структурований та неструктурований документ, обов'язкові реквізити електронного документу з урахуванням нових понять та термінів, питання перевірки цілісності електронних документів з огляду на нові вимоги до безпеки та захисту інформації [2].

Електронні документи бувають різними в залежності від сфери діяльності. Наприклад, товарно-транспортні накладні (е-ТТН вже інтегровані в Укрзалізницю), трудові договори (укладаються в Україні з 2026 року), акти звірки, довідки (є можливість отримувати з застосунку Дія), тощо. Електронний документообіг – це швидкість та екологічність, але не слід забувати про питання безпеки, що стає дедалі актуальним та гострим особливо в умовах сьогодення та розвитку ІІІ.

Згідно Кодексу торгового мореплавства України «за договором морського перевезення вантажу перевізник або фрахтівник зобов'язується перевезти доручений йому відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт)». Доказом існування та змісту договору перевезення вантажу також є коносамент (якщо договір не передбачає рейсового чартеру). [3]

В міжнародному морському перевезенні вантажів договір морського перевезення вантажів та коносамент є дуже важливими документами. Крім того, коносамент є документом, що підтверджує право власності на вантаж. Таким чином, особа, яка володіє коносаментом, може отримати та передати/продати вантаж.

Впровадження електронного коносаменту (eBL) почалось ще у 2019-2020 роках. Просуванням ініціатив з розвитку електронного документообігу в сфері морських перевезень займається Асоціація цифрових контейнерних перевезень (DCSA), що була заснована у 2019 році та об'єднує понад 100 учасників, серед яких є судноплавні компанії, експедитори, власники вантажів та постачальники технологій.

Оцифрування морських документів в галузі морських перевезень вантажів допоможе прискорити торгівельні потоки, зробити миттєвою передачу документів та скоротити час на укладання договорів та тразакції, що також є заощадженням коштів сторін.

Однією з перших компаній, що почала надавати можливість використовувати сервіс eBL для клієнтів у всьому світі, була MSC у 2021 році. Станом на 2026 рік Нідерланди ухвалили закон про визнання eBL, але це вирішує лише частково питання щодо повного використання переваг електронного документообігу в сфері міжнародної торгівлі та морських перевезень.

Незважаючи на глобальну цифровізацію все ж виникають і певні складнощі:

- Судноплавні компанії ще не готові перейти повністю на електронний документообіг та впровадити eBL у зв'язку з несумісністю різних систем та відсутністю уніфікованих стандартів для електронних документів;
- Різниця між національними законодавствами та міжнародним правом у питаннях використання цифрових документів та їх юридичній визнанності. Хоча приклад роботи Мінцифри України доводить, що перехід від паперових документів до електронних є можливим та швидким за умови зацікавленості держави та суб'єктів галузей;
- Недовіра до нових технологій деяких учасників та нові виклики щодо питання безпеки за умови розвитку ШІ та воєн;
- Недосконалість законодавства та технічні складнощі у впровадженні та розгортанні технічного середовища та/або програмного забезпечення.

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що перехід до електронного документообігу та впровадження eBL йде досить повільно або в деяких випадках зупиняється. За даними 2023 року, адаптація ринку становила лише 3-4%, а зараз досягла 4-5%. Перехід є, але він не такий швидкий, як передбачалося, сказав USM представник компанії з упровадження електронної документації у судноплаванні eTEU Михайло Лепеха. [4]

Зупинимо увагу додатково на двох аспектах: питання безпеки інформації/даних та перспективи розвитку електронного документообігу та eBL в Україні.

Більшість електронних документів використовують для захисту інформації не лише електронний підпис або печатку. З появою блокчейн-мережі eBL є кібербезпечним та унікальним, завдяки використанню NFT деякими компаніями, як от, наприклад, MSC використовувала платформу блокчейну Wave. Однак за останні роки стрімко зросла роль ІІІ у кожній галузі як у позитивному напрямку (автозаповнення, створення AI-агентів для автоматизації рутинних задач), так і у негативному сенсі (нові виклики щодо кібербезпеки та витоку даних). Більшість компаній вже впроваджує нові рівні захисту від злону та атак, запроваджує навчання співробітників в цьому питанні або залучає кіберфахівців до роботи.

Україна хоча і відстає від європейського досвіду та міжнародних вимог щодо електронного документообігу, але як було зазначено вище результати роботи Мінцифри доводять, що наша держава та бізнес мають багато ідей в сфері цифровізації та впроваджують їх досить успішно.

На жаль, такий чинник як війна досить сповільнює процеси євроінтеграції з питання електронного документообігу в цілому та в сфері морського судноплавства. Попри ці виклики eTEU, яка розробляє програмне забезпечення для електронного документообігу в судноплаванні, під час запуску пілотного проекту в Україні продемонструвала, що процес оформлення паперового коносаменту займає набагато більше часу, ніж оформлення eBL.

Деякі великі портові оператори та судноплавні компанії (наприклад, в Одесі та Чорноморську) проводили пілотні проекти з eBL разом з міжнародними партнерами. Як от наприклад, WaveBL в партнерстві з судноплавною компанією ZIM організувала презентацію eBL для українських клієнтів.

Тож прогнози щодо розвитку та поліпшення електронного документообігу в Україні позитивні, а впровадження eBL є неминучим та здійсненим.

Список використаних джерел:

1. Закон України про електронний документообіг. Закон від 22.05.2003 № 851-IV//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text> (дата звернення: 16.04.2026).

2. Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни. Сайт «Судово-юридична газета». URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/352864->

ukraina-moderniziruet-elektronnyy-dokumentoborot-v-sootvetstvii-s-normami-es-izmeneniya (дата звернення: 16.04.2026).

3. Кодекс торгового мореплавства України. Закон від 23.05.1995 № 176/95-ВР//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 16.04.2026)

4. Цифрові документи в судноплавстві: перспективи е-коносаменту в Україні. Інтернет-видання «Ukrainian Shipping Magazine». URL: <https://usm.media/cyfrovi-dokumenty-w-sudnoplavstvi-perspektyvy-e-konosamentu-w-ukrajini/> (дата звернення: 16.04.2026).

***Костира О.В.,**
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського права,
Національного університету «Одеська морська академія»*

ПОРУШЕННЯ ПРАВ МОРЯКІВ НА СУДНАХ ТІНЬОВОГО ФЛОТУ

Загальна декларація прав людини започаткувала процес формування системи міжнародних стандартів у сфері прав людини та забезпечення їх широкого застосування. У 2022 році громадська організація «Права людини на морі» (Human rights at sea) ухвалила Женевську декларацію про права людини на морі, яка має рекомендаційний характер, але ця декларація привертає увагу до комплексної проблеми забезпечення прав людини на морі, зокрема моряків. Женевська декларація проголошує чотири основоположні принципи: права людини є універсальними й поширюються як на море, так і на суші; усі особи, що перебувають у морі, без будь-яких відмінностей, мають право на дотримання своїх прав людини; немає жодних специфічних морських причин для порушення прав людини на морі; на морі повинні дотримуватися всі права людини, встановлені як договірним, так і звичаєвим міжнародним правом [1].

Наразі всесвітнім «Біллем» про права моряків є Конвенція Міжнародної організації праці № 186 «Про працю у морському судноплавстві» 2006 року (MLC – 2006), яка є обов'язковою для застосування на суднах торговельного флоту. У документі права моряків викладено у чотирьох розділах: мінімальні вимоги до роботи моряків на борту; умови працевлаштування; житлові приміщення, зони відпочинку, послуги харчування та кейтерингу; охорона здоров'я, медична допомога, соціальні й побутові послуги та соціальне забезпечення. У цих розділах детально викладено обов'язки держав та судовласників щодо забезпечення морякам такого ж захисту, як і людям, що працюють на березі, з урахуванням специфічних особливостей життя та роботи в морі. Все це розуміється як права моряків. Важливим є й те, що MLC-2006 вимагає здійснення контролю за діяльністю служб найму та працевлаштування моряків (Стандарт А.1.4., пункт 6) [2].

Однак у сучасному світі існує ще таке поняття, як «тіньовий флот». На думку Ana P. Santos, багато випадків незаконної торгівлі пов'язані з суднами тіньового флоту, й така поведінка поширена серед танкерів та суден, що перебувають під санкціями та суднами, що займаються контрабандою зброї або диких тварин [3].

Прихованим перевезенням нафти та нафтопродуктів морем давно займаються великі виробники під західними санкціями – Іран та Венесуела.

Росія входить до трійки головних нафтових експортерів поряд зі США та Саудівською Аравією. Тому, коли їй знадобилися послуги непомітних для Заходу перевізників, тіньовий флот збільшився й став предметом широкого обговорення [4]. Станом на початок 2026 року до санкційних переліків ЄС

включено понад 600 суден, підозрюваних у діяльності в межах такого флоту [5, с. 243].

У нинішній період глобальних політичних і дипломатичних криз та військових конфліктів увага вчених, політиків, журналістів здебільшого зосереджена на проблемах ухилення тіньового флоту від санкцій та забруднення морського середовища. Питання порушення прав моряків на суднах тіньового флоту залишаються без уваги наукової спільноти й тому є дуже актуальними.

Деякі аспекти праці моряків на суднах тіньового флоту розглядали такі автори: В.О. Туляков., Н.А. Савінова, Ana P. Santos, Katie McCue та інші.

Katie McCue звертає увагу на той факт, що голова Міжнародної морської організації пов'язав зростання чисельності тіньового флоту із порушеннями прав моряків [6].

Міжнародна федерація транспортників (ITF) вже понад 75 років проводить кампанію проти суден, що працюють у складі тіньового флоту, і давно попереджає про загрозу правам моряків, пов'язану з незаконною діяльністю судовласників, яка стає можливою завдяки суднам, що працюють під Зручним прапором. Згідно з даними ITF, кількість випадків, коли моряки залишаються без заробітної плати, часто без харчування та можливості репатріації після того, як власник судна покидає судно, у 2024 році зросла більш ніж удвічі. Судна, що плавають під Зручним прапором (FOC - Foreign Accountant), посідають чільне місце серед покинутих суден: у 2025 році було покинуто 337 суден – 82 % від загальної кількості – під прапорами FOC [7].

Згідно з визначенням Міжнародної морської організації, залишення моряків напризволяще відбувається, коли судовласники або власники риболовних суден залишають свій екіпаж у скрутному становищі, часто через фінансові труднощі або тому, що витрати на утримання судна перевищують його вартість. Залишення напризволяще характеризується нездатністю: оплатити повернення моряка додому; або забезпечити моряка необхідною підтримкою та доглядом; або виплатити моряку заробітну плату щонайменше за два місяці [8].

Покинуті в морі моряки тіньового флоту залишаються без зарплати та можливості повернутися додому, застрягають на прихованих суднах, які займаються незаконною торгівлею нафтою [9].

Судна тіньового флоту як правило, застарілі танкери (віком понад 15 років), що експлуатуються в умовах непрозорої власності з метою ухилення від санкцій. На суднах тіньового флоту нерідко порушують права моряків, залишаючи їх без допомоги, не виплачуючи заробітну плату та не забезпечуючи належні умови праці. Як зазначає ITF, типовими ознаками того, що судно має статус «тіньового», є використання Зручного прапора, відключення автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), відсутність належного страхування або засобів безпеки.

Рекрутери часто заманюють моряків, особливо з вразливих регіонів, фальшивими обіцянками, іноді стягуючи значні комісійні, що призводить до

боргової кабали. Через таємний характер операцій морякам може бути відмовлено у необхідній медичній допомозі або екстрених послугах. Моряки можуть зіткнутися з затриманням або кримінальним переслідуванням з боку прибережних держав, якщо їхні судна будуть спіймані на обході санкцій.

Отже, робота на суднах тіньового флоту створює критичні ризики для моряків: відсутність страхування, невиплата зарплат, загроза арешту судна та кримінального переслідування за порушення санкцій. Моряки стають «заручниками» політичних рішень, а компанії часто використовують Зручний прапор для уникнення відповідальності. Опинившись у морі, деякі члени екіпажу фактично стають в'язнями, яким відмовляють у праві на вихід на берег або репатріацію. Морякам слід ретельно перевіряти роботодавців, маршрути та страховку (P&I Club), щоб не опинитися на суднах під санкціями.

Список використаних джерел:

1. Geneva declaration on human rights at sea. Human Rights at Sea: *official website*. URL: <https://www.humanrightsatsea.org/GDHRAS> (дата звернення 06.04.2026).
2. Maritime Labour Convention, 2006. *International Labour Conference*. URL: https://storage.mtwtu.org.ua/source/1/-PtDvHgOsp_-RVQMV617Au9TmMIOddI3.pdf (дата звернення 06.04.2026).
3. Ana P. Santos. Exposing cases of forced labour and human trafficking on the world's oceans. 2026. URL: <https://pulitzercenter.org/resource/exposing-forced-labor-and-human-trafficking-worlds-oceans> (дата звернення 03.04.2026).
4. Калмиков О. Що таке «тіньовий флот» і як Росія використовує його проти Заходу. *BBC News Україна: вебсайт*. 2025. <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4gw87480wgo> (дата звернення 03.04.2026).
5. Туляков В.О., Савінова Н.А. Обізнаність моряка про санкційний статус судна як елемент суб'єктивної сторони складу злочину: аналіз кейсу танкера «Marinera». *Вісник Національної академії правових наук України*. 2026. № 1(33). С. 239 – 266. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9c62276e-17bb-4d3f-a674-9a01ce9d37da/content> (дата звернення 03.04.2026).
6. Katie McCue . Глава морського відомства ООН пов'язує зростання тіньового флоту з порушеннями прав працівників. 2025. URL: <https://www.context.news/money-power-people/un-maritime-chief-links-rise-of-dark-fleet-to-worker-abuses> (дата звернення 03.04.2026).
7. ITF: «The crisis of abandoned seafarers». *The ITF's: official website*. URL: <https://www.seafarers.org/itf-seafarer-abandonment-is-in-crisis/> (дата звернення 03.04.2026).
8. ILO/IMO Joint Database on Abandonment of Seafarers. *The ILO's official website*. URL: <https://wwwex.ilo.org/dyn/r/abandonment/seafarers/home> (дата звернення 03.04.2026).
9. ITF Seafarers' Support. *Facebook*. URL: <https://www.facebook.com/itfseafarerssupport/posts/abandoned-at-sea-shadow-fleet->

seafarers-are-being-left-without-pay-or-a-way-home/968124435547953/ (дата звернення 03.04.2026).

Краснікова О.В.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри морського права

Національного університету «Одеська морська академія»

СТАБІЛЬНІСТЬ МОРСЬКИХ КОРДОНІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОРЯ

Результати останніх правових дискусій на підставі фактичних та прогнозованих спостережень за станом та рівнем Світового океану доводять тези про довготривале підвищення рівня води в океані та екологічну деградацію морського середовища [1]. Це створює проблеми для морського права та викликає багато юридичних питань, зокрема щодо зобов'язань держав переглядати існуючі вихідні лінії, зовнішні межі морських зон та карти.

У науковій площині феномен, пов'язаний з тлумаченням міжнародних норм крізь призму сучасної кліматичної кризи, умовно називають «екологізацією». Міжнародне морське право також відчуває вплив цього феномену. Отже, одним із найгостріших аспектів екологізації морського права є питання стабільності морських кордонів.

Проміжок у кілька років між прийняттям Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – UNCLOS) та формуванням міжнародного усвідомлення проблеми зміни клімату згодом призвів до виникнення суттєвих прогалин у правовому регулюванні морських кордонів, статусу островів та архіпелажних вихідних ліній, оскільки явище підвищення рівня моря не було очевидним для розробників UNCLOS. Водночас трансформації берегової лінії, спричинені цим процесом, ставлять під сумнів фундаментальні засади режиму визначення вихідних ліній у міжнародному морському праві. Використання географічних характеристик узбережжя як бази для встановлення морських меж ґрунтується на принципі домінування суші над морем, який традиційно вважався основоположним щодо вихідних ліній. Тобто, зміна конфігурації узбережжя має автоматично призводити до зміщення морських зон – це так звана «амбулаторна» теорія вихідних ліній [2]. Однак, система регулювання, закріплена в UNCLOS, формувалася виходячи з припущення про відносну стабільність природного середовища, що сьогодні вже не відповідає реальному стану речей.

Хоча окремі науковці висловлювали занепокоєння з приводу підвищення рівня моря та пов'язаних з цим правових проблем щодо морських вихідних ліній і морських кордонів ще у дев'яностих роках минулого століття, офіційного розгляду цього питання не відбувалося аж до 2008 року, коли Міжнародною асоціацією права (далі – ІЛА) був створений Комітет з питань вихідних ліній. Перший його звіт було представлено на 75-й конференції ІЛА у Софії у 2012 році. Заключна резолюція конференції декларувала, що «...суттєві територіальні втрати внаслідок підвищення рівня моря є проблемою, яка виходить за межі вихідних ліній та морського права, і охоплює розгляд на стику

кількох частин міжнародного права, включаючи такі фундаментальні аспекти, як елементи державності згідно з міжнародним правом, права людини, право біженців та доступ до ресурсів, а також ширші питання міжнародного миру та безпеки...» [3]. Учасники конференції прийшли до висновку, що окреслені проблеми вимагають розгляду комітетом, який необхідно створити спеціально для вирішення цього широкого кола проблем. Крім того, було підкреслено, що чинне правове регулювання звичайної вихідної лінії не пропонує належного вирішення цієї потенційно серйозної проблеми. Тому на цій же конференції ІЛА створила новий Комітет з питань підвищення рівня моря.

Продовжуючи дослідження впливу зміни рівня моря на міжнародне право, у 2019 році в своєму звіті Комітет з питань вихідних ліній дійшов висновку, що звичайна вихідна лінія має *рухомий (амбулаторний) характер*. Водночас він визнав, що підвищення рівня моря може істотно впливати на вихідні лінії, зазначивши, що «...за екстремальних обставин така категорія змін може призвести до повної втрати території і, як наслідок, до повної втрати вихідних ліній та морських зон, які відлічуються від цих вихідних ліній» [4].

Треба наголосити, що для малих острівних держав, зокрема держав Тихоокеанського регіону, окреслені проблеми стають екзистенційними, тому вони активно порушували питання щодо наслідків підвищення рівня моря.

Отже, у 1989 році Альянс малих острівних держав ухвалив історичну декларацію, в якій попередив світ про потенційні наслідки глобального потепління для підвищення рівня моря. Більше десятиліття потому, коли міжнародна спільнота та вчені звернули серйозну увагу на цю нагальну проблему для людства, Форум тихоокеанських островів ухвалив Декларацію про збереження морських зон перед обличчям підвищення рівня моря, пов'язаного із зміною клімату (2021 р.) У Декларації держави-члени підтвердили, що UNCLOS «...не встановлює жодного... зобов'язання щодо постійного перегляду вихідних ліній та зовнішніх меж морських зон або щодо оновлення карт чи переліків географічних координат після їх депонування Генеральному секретарю ООН». Держави-члени також заявили, що «...їх морські зони, встановлені відповідно до Конвенції (UNCLOS) та повідомлені Генеральному секретарю ООН, а також права й правомочності, що з них випливають, продовжують застосовуватися без будь-якого скорочення, незважаючи на будь-які фізичні зміни, пов'язані з підвищенням рівня моря внаслідок зміни клімату» [5]. Декларація 2021 року була згодом підтверджена прийняттям Декларації 2023 року про безперервність державності та захист осіб перед обличчям підвищення рівня моря, пов'язаного зі зміною клімату

Таким чином, за відносно короткий проміжок часу, між 2018 і 2024 роками, сформувалося чітке зближення позицій держав щодо низки питань з морського права, пов'язаного з морськими кордонами. По-перше, держави дійшли згоди щодо важливості забезпечення правової стабільності, визначеності та передбачуваності, зокрема у зв'язку з визначенням морських кордонів. По-друге, простежується чіткий консенсус щодо того, що відповідно до положень UNCLOS держави не зобов'язані переглядати або оновлювати

вихідні лінії чи морські кордони, які були належним чином встановлені, у зв'язку з підвищенням рівня моря. По-третє, держави також погоджуються, що відповідно до статті 16 UNCLOS немає вимоги оновлювати морські карти через зміни вихідних ліній або морських кордонів, спричинені підвищенням рівня моря. По-четверте, існує широка згода щодо того, що підвищення рівня моря як фундаментальна зміна обставин не застосовується до режиму морських кордонів. Крім того, спостерігається значне зближення позицій держав щодо застосування принципу незмінності кордонів і відносно морських кордонів. Багато держав також погоджуються з тим, що принцип постійного суверенітету над природними ресурсами є нормою звичаєвого міжнародного права, яка поширюється і на морські ресурси прибережної держави [1 (Nilüfer Oral)].

Остаточна резолюція ІЛА, прийнята у 2024 році, щодо питання вихідних ліній та меж морських зон, схвалила рекомендацію Комітету з питань підвищення рівня моря про те, що «...вихідні лінії та межі морських зон, які відповідають UNCLOS та здані на зберігання Генеральному секретарю ООН, і не зустріли заперечень з боку інших держав, повинні залишатися чинними, навіть якщо відповідна територія поступово змінюється в результаті впливу, пов'язаного зі зміною клімату, включаючи підвищення рівня моря або в процесі занурення...» [6].

Аргументи на користь стабілізуючого підходу базуються на принципах правової визначеності, справедливості та необхідності запобігання конфліктам. Як зазначає вчений Nilüfer Oral, міжнародне право має діяти як засіб адаптації, що дозволяє державам зберігати свої законні права на ресурси виключної економічної зони та континентального шельфу, навіть у разі фізичного затоплення територій [1].

Як бачимо, підвищення рівня моря може створити ситуацію, за якої держави, використовуючи можливості багатостороннього інституційного механізму ООН та її допоміжних органів, здатні співпрацювати та виробляти узгоджене тлумачення правових документів – у даному випадку UNCLOS – і тим самим заповнювати існуючі прогалини задля забезпечення правової стабільності, визначеності та передбачуваності. Це може розглядатися як елемент процесу міжнародного правотворення. Серед можливих варіантів дій для держав – ухвалення тлумачної заяви в межах UNCLOS або укладення подальшої угоди.

Таким чином, при аналізі дискусії навколо підвищення рівня моря, був виявлений значний зсув у розв'язанні протиріччя між «амбулаторними» (рухомими) та «фіксованими» вихідними лініями. Якщо класична доктрина наголошувала на домінуванні суходолу над морем, то новітні дослідження обґрунтовують необхідність стабілізації морських кордонів для захисту суверенних прав острівних держав, що фактично трансформує базові принципи морської географії.

Дослідження показує, що чинні норми міжнародного права є недостатньо гнучкими для ефективного реагування на виклики, спричинені підвищенням

рівня моря; отже, постає необхідність у подальшому нормотворчому розвитку міжнародного морського права.

Список використаних джерел:

1. Oral N. Sea-level rise and maritime boundaries: from uncertainty to clarity? *International and Comparative Law Quarterly*. 2025. Vol. 74, (S1). P.163-178. DOI : <https://doi.org/10.1017/S0020589325101152>; Краснікова О. В. Правова проєкція підвищення рівня світового океану у міжнародному морському праві. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2021 № 49. С. 162-165. DOI : <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.34>
2. Anggadi F. Reconceptualising the ‘ambulatory character’ of baselines: the International Law Commission’s work on sea-level rise and international law. *Melbourne Journal of International Law*. 2021. Vol. 22.(2) URL : [https://skemman.is/bitstream/1946/42745/4/Iris%20Valckx%20Master%20Thesis%20on%20Sea%20Level%20Rise%20\(corrected%20version\).pdf](https://skemman.is/bitstream/1946/42745/4/Iris%20Valckx%20Master%20Thesis%20on%20Sea%20Level%20Rise%20(corrected%20version).pdf)
3. Baselines under the International Law of the Sea : Resolution 1/2012 of the 75th ILA Conference, Bulgaria, 26 to 30 August, 2012. ILA Committee on International Law and Sea Level Rise. URL : <https://www.ila-hq.org/en/documents/conference-resolution-english-sofia-2012-5>
4. Report of the International Law Commission on the work of its seventy-first session (29 April-7 June and 8 July-9 August 2019). ILC, UN Doc. A/74/10. URL : https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_74_10.pdf
5. Declaration on Preserving Maritime Zones in the face of Climate Change-Related Sea-Level Rise. Made on 6 August 2021 at the fifty-first Pacific Islands Forum. URL : <https://forumsec.org/publications/declaration-preserving-maritime-zones-face-climate-change-related-sea-level-rise>
6. Resolution № 1/2024. ILA Conference, Athens, 25-28 June, 2024) URL : <https://www.ila-hq.org/en/documents/ila-resolution-1-2024-e-committee-on-international-law-and-sea-level-rise-1>; Final Report ILA. ILA Conference, Athens, 2024. URL : <https://www.ila-hq.org/en/documents/athens-2024-final-report-committee-on-international-law-and-sea-level-rise-26-06-2024-1>.

*Крестовська Н.М.,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри морського права,
Національного університету «Одеська морська академія»*

МЕДІАЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ МОРСЬКИХ СПОРІВ

Питання правової природи медіаційних застережень, рівно як їх ролі в системі альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів) на сьогодні є малодослідженим. Відповідно до національного законодавства медіаційне застереження є однією з форм медіаційної угоди – письмової угоди учасників правовідносин про спосіб врегулювання всіх або певних конфліктів (спорів), які виникли або можуть виникнути між ними, шляхом проведення медіації [1, ст. 1]. На думку О.О. Кармази та ін. медіаційне застереження є правочином, предметом якого є визначення способу врегулювання всіх або певних реальних чи можливих конфліктів (конфліктів у певній сфері відносин) (спорів) [2, с. 154], тоді як О.Б. Гнатів убачає в ньому позасудовий регулятор вирішення спорів [3]. На нашу думку, обидві точки зору дещо звужують зміст медіаційного застереження, оскільки перша зводить його до різновиду цивільно-правового правочину (тоді як медіація, й відповідно, медіаційне застереження можуть бути використані для врегулювання будь-яких, не тільки приватноправових, конфліктів), а друга – залишає за межами медіаційного застереження можливість превентивної медіації (медіації задля запобігання конфлікту).

Медіація як альтернативний спосіб вирішення (надалі – АВС) морських спорів непрямо (через посилання на статтю 33 Статуту ООН) передбачена Конвенцією з морського права 1982 р. і безпосередньо зазначена Конвенцією про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року (стаття 15), Найробіською Конвенцією про видалення затонулих суден 2007 року (частина 1 статті 15) та Гонгконзькою Конвенцією про екологічну утилізацію суден (стаття 14). Ці міжнародні акти не містять механізмів використання медіації для вирішення конфліктів (спорів), як й, відповідно, згадок про медіаційні застереження. Утім більшість морських конфліктів (спорів) відбувається у сфері приватноправових відносин, відтак проблема якості та ефективності медіаційних застережень лежить у площині приватного морського права. На сьогодні модельні медіаційні застереження розроблено організаціями, які забезпечують доступ до АВС, в тому числі медіації, у морських спорах, та іншими корпоративними суб'єктами морської галузі. Цю роботу нерідко беруть на себе асоціації та товариства морських арбітрів з метою урізноманітнення способів вирішення морських спорів і, серед іншого, надання нового імпульсу морському арбітражу та гібридним АВС, які поєднують інструменти арбітражу, медіації, нейтральної оцінки тощо.

Аналіз медіаційних застережень, пропонованих як модель однієї з умов морського контракту такими організаціями як SMA (Товариство морських арбітрів, Нью-Йорк), НКІАС (Гонгконзький центр міжнародного арбітражу), LMAA (Лондонська асоціація морських арбітрів), LCIA (Лондонський комерційний міжнародний арбітражний суд), SIMC (Сінгапурський міжнародний центр медіації), GMAA (Німецька асоціація морського арбітражу), УМАС/МАК (Морська арбітражна комісія при ТПП України), ВІМСО (Балтійська та Міжнародна морська рада) виявив, що абсолютна більшість з них пов'язує медіацію та арбітраж: у разі недосягнення угоди за результатами медіації сторони звертаються до арбітражу, як правило, проваджуваного тією ж організацією. ВІМСО, крім медіації, включає до застереження також такі АВС як рання нейтральна оцінка та/або раннє втручання [4]. УМАС пропонує дві моделі застережень: медіаційне застереження про передання спору на медіацію і «дворівневе» застереження про послідовне застосування медіації та арбітражу в разі недосягнення домовленості шляхом медіації: «Якщо одна зі сторін заперечує проти медіації або якщо медіація була припинена без врегулювання спору, спір підлягає остаточному вирішенню в порядку арбітражу у Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України згідно з її Регламентом» [5].

Проаналізовані медіаційні застереження, як правило, містять відсилку до Правил медіації, відповідно до яких, в разі запиту сторін, суб'єкт, який забезпечує проведення медіації, здійснює організаційні заходи з забезпечення доступу до медіації, а обраний сторонами або призначений медіатор проводить підготовку до медіації та медіацію.

Значна кількість медіаційних застережень передбачає застосування комбінованих процедур: арбітраж - медіація (arb-med), медіація - арбітраж (med-arb), медіація - арбітраж - медіація (med-arb та arb-med-arb). Типовим тому прикладом є модель застереження, запропонована Сінгапурською палатою морського арбітражу:

«D) Застереження SCMA Arb-Med-Arb

Сторони також погоджуються, що після початку арбітражу вони намагатимуться добросовісно вирішити спори, передані на арбітраж, шляхом медіації в [одному з наступних центрів:] відповідно до чинного Протоколу SCMA Arb-Med-Arb.

Будь-яке врегулювання, досягнуте в ході медіації, має бути передано до Арбітражного трибуналу, призначеного відповідно до Правил SCMA, і може бути винесено рішення за згодою на узгоджених умовах» [6].

У підсумку медіаційне застереження в морському контракті пропонується розуміти як договірну умову, що закріплює волевиявлення сторін щодо запобігання/врегулювання конфліктів (спорів) шляхом звернення до медіації або медіації в поєднанні з іншими АВС.

Дискусійним є питання про обов'язковість медіаційного застереження для сторін контракту, до якого воно внесено. З одного боку, керуючись принципом «*pacta sunt servanda*», слід визнати наявність обов'язку сторони приватного

морського спору звернутись до медіації у разі виникнення спору щодо виконання укладеного між ними договору. З іншого боку, постає питання про відповідність такого обов'язкового звернення до медіації основоположному принципу медіації – добровільності участі.

Окремо постає питання про те, яке рішення має ухвалити суд, в разі позову сторони спору, яка запропонувала звернення до медіації контрагенту, але ця пропозиція була відхилена, незважаючи на медіаційне застереження. Практика судочинства в таких справах є неоднозначною в різних країнах. М. Константінеску та М. Корчин вказують, що у країнах континентальної правової системи суди зазвичай надають чинності положенням, що передбачають процедуру АВС, включно медіацію [7]. Англійські ж суди в таких випадках керуються вимогою визначеності позитивного зобов'язання, створеного медіаційним застереженням [8, р.56].

Медіаційні застереження є важливим елементом сучасної системи альтернативного вирішення морських спорів та відображають тенденцію до розширення використання консенсуальних процедур у сфері міжнародного морського приватного права. Більшість із моделей медіаційних застережень орієнтують сторони приватноправових відносин у морській галузі на поєднання медіації та арбітражу, що свідчить про формування гібридної моделі вирішення морських спорів, у якій медіація виступає складовою комплексного механізму захисту прав сторін.

Медіаційні застереження у морських контрактах, як правило, містять відсилання до правил медіації відповідної організації та визначають інституційний порядок забезпечення доступу сторін до процедури медіації.

Подальший розвиток медіаційних застережень у морських контрактах потребує як удосконалення договірної практики, так і формування єдиних підходів до їх тлумачення та застосування у міжнародному комерційному й морському арбітражі.

Список використаних джерел:

1. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 № 1875-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2022. № 7. Ст.51. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text> (звернення 01.04.2026).
2. Кармаза О.О., Федоренко Т.В., Позов Д.А. Цивільно-правові договори в медіації: проблеми якості закону. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 2. С.151-154. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-2/33>. URL: https://www.lsej.org.ua/2_2023/33.pdf (звернення 01.04.2026).
3. Гнатів О.Б. Медіаційна угода як позасудовий регулятор вирішення спорів. *Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2024 року)*. 2024. URL: <https://confuf.wunu.edu.ua/index.php/confuf/article/view/1285/1269> (звернення 01.04.2026).

4. Mediation / Alternative Dispute Resolution Clause 2021. URL: <https://www.bimco.org/contractual-affairs/bimco-clauses/current-clauses/mediation-clause-2021/> (звернення 01.04.2026).

5. Правила Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. Київ 2023. С. 25. https://macom.org.ua/wp-content/uploads/Pravyla-mediatsiyi_UMAC_UA_2023.pdf (звернення 01.04.2026).

6. SCMA Rules 3rd edition (October 2015) URL : https://scma.org.sg/SiteFolders/scma/387/rules/rules_201510_eng.pdf (звернення 01.04.2026)

7. Constantinescu M., Corchis M. Are mediation clauses binding and mandatory?. *Juridical Tribune. Review of Comparative and International Law, Bucharest Academy of Economic Studies*. 2017. Vol. 7(1), Pp. 53-63. URL : <https://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An7v1/5%20Constantinescu,%20Corchis.pdf> (звернення 01.04.2026).

8. Petsche M. The enforceability of mediation clauses: A critical analysis of English case law. *International Journal of Commerce and Contracting*. 2021. Volume 5, Issue 1-2. P. 43-59. DOI: 10.1177/20555636211017415 (звернення 01.04.2026).

*Михайлова Д.А.,
LL.M in International Maritime Law (IMO IMLI),
юрист, Міжнародна юридична служба «Інтерлігал»*

ПРОСТІЙ СУДЕН НА СУЛІНІ: ЮРИДИЧНІ РИЗИКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФРАХТУВАЛЬНИКА

Станом на сьогодні судна заходять до портів Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південний) через спеціально створений Україною тимчасовий морський коридор у північно-західній частині Чорного моря.

Фактично рух суден починається від якірної стоянки в районі Суліни (Румунія). Судно прямує Чорним морем і стає на рейді біля Сулінського каналу, де формується черга на прохід. Така черга може бути значною – інколи десятки і навіть понад 100 суден.

Після підходу черги судно бере лоцмана, проходить канал Суліна під постійним моніторингом ВМС України та прямує до відповідного порту призначення.

Втім, ключовим ризиком для судновласників залишається ризик значного простою на якірній стоянці Суліни, який може тривати від кількох годин до кількох місяців.

Відповідно до англійського права, обов'язок фрахтувальника забезпечити вантаж є фундаментальним елементом рейсового чартеру.

Це має особливе значення у випадках, коли саме наявність вантажу є передумовою для дозволу судну слідувати до місця завантаження.

Невиконання цього обов'язку, зокрема: ненадання вантажу, відсутність інструкцій чи непідготовленість документів, становить порушення, що дає судновласнику право вимагати демередж (demurrage), або збитки за простій (detention), включаючи похідні збитки.

Наприклад, якщо за умовами чартеру з наданням причалу (berth charter) судну було відмовлено в доступі до причалу через те, що фрахтувальники не мали повного обсягу вантажу для навантаження, фрахтувальники несуть відповідальність за простій [2,3].

Такий самий підхід застосовується і у випадках, коли сталійний час (laytime) не може розпочатися через невиконання фрахтувальниками обов'язку організувати передзавантажувальні процедури або оформити відповідну документацію. У такому разі засобом захисту прав судновласників є стягнення збитків за детеншен [4].

Ситуація ускладнюється також специфічними вимогами українського законодавства. Зокрема, Наказ ОСУВ «Одеса» №108 передбачає обов'язкову перевірку готовності терміналів до приймання суден [1], а Звід звичаїв відповідного морського порту, прямо дозволяє відмовити у швартуванні за відсутності вантажних документів або повної партії вантажу.

Таким чином, готовність вантажу є обов'язковою передумовою для отримання дозволу на захід судна в порт.

У рейсових чартерах демередж зазвичай покриває затримки, але лише після подання валідного NOR та початку відліку laytime.

У випадку Суліни ситуація інша.

Типові чартери містять положення на кшталт:

“time counting at Sulina\commence upon vessel’s arrival to Sulina anchorage area and/or customary waiting place or anchorage and tendered NOA.”

Отже, час на Суліні часто не є laytime, і класифікується як detention.

Detention, за загальним правилом, є unliquidated damages (заздалегідь неузгодженими збитками).

Однак сторони часто прив’язують їх до ставки demurrage, хоча судновласник може довести більший розмір фактичних збитків.

Таким чином, кожен день простою на Суліні може створювати значні фінансові втрати для фрахтувальника.

Окрему категорію ризиків становлять погодні умови.

На практиці агенти часто повідомляють: *“Due to bad weather conditions in Sulina port ... Sulina Channel is declared closed since...”*

Такі обставини можуть, авжеж, унеможливити рух конвою та впливати на тривалість простою.

Втім ключове питання – чи включається цей час у detention.

Це, безперечно, залежить від: а) умов чартеру, б) формулювання винятків, в) наявності офіційних підтверджень закриття.

Важливо пам’ятати, що за англійським правом винятки тлумачаться вузько і мають бути доведені стороною, яка на них посилається.

Отже, ситуація із простоем на Суліні демонструє, що сучасні морські перевезення в Чорному морі потребують не лише комерційної, а й глибокої юридичної підготовки. За таких обставин ключового значення набуває як належне структурування договірних відносин, так і своєчасна фіксація простою разом із формуванням належної доказової бази.

Список використаних джерел:

1. Наказ командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» № 108 від 10.08.2023.
2. Owners of Panaghis Vergottis v William Cory & Sons (1926) 25 Ll L Rep 64.
3. Samuel Crawford Hogarth and others v Cory Brothers & Co Ltd (1926) 25 Ll L Rep 464.
4. The Mass Glory [2002] 2 Lloyd’s Rep 244.

*Півторак Г.Ф.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри морського права
Національного університету «Одеська морська академія»*

КРИЗА ЗАЛИШЕННЯ МОРЯКІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Світове судноплавство забезпечує понад 80 % міжнародної торгівлі, однак у сучасних умовах воно стикається з серйозною гуманітарно-правовою проблемою – зростанням випадків залишення моряків. За даними Міжнародної федерації транспортників, у 2025 році зафіксовано понад 6 тисяч покинутих моряків, що є найвищим показником за весь період спостереження [1]. Це свідчить про системну кризу механізмів захисту трудових прав моряків на міжнародному рівні.

Основним міжнародно-правовим інструментом регулювання є Конвенція про працю в морському судноплавстві 2006 року, яка визначає залишення моряка як ситуацію, коли судновласник не забезпечує репатріацію, не виплачує заробітну плату понад два місяці або залишає екіпаж без належного утримання [2, с. 45]. Важливим етапом розвитку цієї системи стали поправки 2014 року, що передбачають обов'язкові фінансові гарантії покриття витрат на репатріацію та виплату заборгованості [3, с. 60].

Разом із тим, практика застосування цих норм демонструє їх обмежену ефективність. Однією з ключових причин є недостатній контроль з боку держави прапора, яка відповідно до міжнародного морського права несе відповідальність за забезпечення дотримання стандартів на судах [4, с. 142]. У багатьох випадках держави прапора здійснюють лише формальний нагляд, що створює передумови для зловживань з боку судновласників.

Важливу роль у забезпеченні прав моряків відіграє портовий контроль, який дозволяє виявляти порушення та затримувати судна у разі невиконання міжнародних стандартів [5, с. 92]. Однак ефективність цього механізму також обмежується юрисдикційними питаннями та складністю реалізації вимог моряків у міжнародному правовому полі.

Серед основних причин зростання випадків залишення моряків слід виділити економічні, інституційні та геополітичні фактори. Економічні труднощі, зокрема банкрутство судновласників та нестабільність фрахтового ринку, призводять до невиконання фінансових зобов'язань перед екіпажем [6, с. 66]. Зниження прибутковості перевезень, коливання вартості фрахту та зростання експлуатаційних витрат змушують судновласників скорочувати витрати, у тому числі за рахунок невиплати заробітної плати морякам. У випадках фінансової неспроможності компаній екіпаж фактично залишається без засобів існування, оскільки механізми швидкого стягнення заборгованості є обмеженими. Додатково ситуацію ускладнює залежність судноплавства від

глобальних економічних криз, які прямо впливають на ліквідність судноплавних компаній.

Інституційні прогалини проявляються у використанні «зручних прапорів» та складних офшорних структур, що ускладнює притягнення до відповідальності [7, с. 58]. Судна часто реєструються у державах із низьким рівнем контролю, що дозволяє судновласникам уникати суворого нагляду за дотриманням трудових стандартів. Використання багаторівневих корпоративних структур, включаючи номінальних власників і посередницькі компанії, створює правову невизначеність щодо відповідальної сторони. У результаті навіть у разі встановлення порушення притягнення до відповідальності є тривалим і неефективним процесом. Така ситуація свідчить про недостатню ефективність міжнародного механізму контролю з боку держав прапора та необхідність його посилення.

Геополітичні фактори, включаючи збройні конфлікти та санкційні обмеження, додатково ускладнюють ситуацію [8, с. 120]. Военні дії можуть призводити до блокування портів, затримки суден і неможливості своєчасної ротації екіпажів. Крім того, політична нестабільність у певних регіонах підвищує ризики для судноплавства та ускладнює взаємодію між державами у сфері захисту прав моряків. У сукупності ці фактори створюють додаткові бар'єри для ефективного застосування міжнародно-правових норм.

Соціально-правові наслідки залишення моряків є вкрай негативними та включають порушення права на оплату праці, загрозу життю та здоров'ю, а також психологічні наслідки для членів екіпажу. Для України, як держави з потужним кадровим потенціалом у морській галузі, ця проблема має особливе значення.

У сучасних умовах необхідним є вдосконалення міжнародного механізму захисту прав моряків. Серед пріоритетних напрямів слід виділити посилення відповідальності держав прапора, створення міжнародного реєстру недобросовісних судновласників, запровадження компенсаційного фонду, а також розширення повноважень портового контролю.

Таким чином, криза залишення моряків має системний характер і потребує комплексного вирішення на міжнародному рівні. Незважаючи на існування нормативної бази, ефективність її реалізації залишається недостатньою, що обумовлює необхідність подальшого розвитку міжнародно-правових механізмів захисту трудових прав моряків.

Список використаних джерел:

1. International Transport Workers' Federation. Seafarer Abandonment Statistics 2020–2025. London: ITF, 2025. URL: <https://www.itfseafarers.org/en/issues/abandonment>

(дата звернення: 02.04.2026).

2. International Labour Organization. Maritime Labour Convention, 2006 (as amended). Geneva: ILO, 2006. URL: <https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm>

(дата звернення: 03.04.2026).

3. International Maritime Organization. Guidelines on Financial Security under MLC, 2006. London: IMO, 2023. URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Pages/Maritime-Labour-Convention.aspx>

(дата звернення: 20.03.2026).

4. Петров Р. А. Контроль держави прапора та портовий контроль. *Право України*. 2020. № 6. С. 140–151.

5. Мазур В. Л. Портовий контроль як інструмент захисту прав моряків. *Митна справа*. 2024. № 1. С. 91–99.

6. Мельник О. М. Проблеми відповідальності судновласника. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 3. С. 65–70.

7. Журавель М. С. Фінансове забезпечення вимог моряків. 2021. № 3. С. 58–65.

Кравчук Т. І. Захист трудових прав моряків. *Право України*. 2023. № 9. С. 120–129.

РОЗДІЛ III. МОРСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Бабаченко М.В.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та економіки морського транспорту,
Національного університету «Одеська морська академія»*

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЙ УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ В МОРСЬКІЙ ІНДУСТРІЇ: ДОСВІД ЛІДЕРІВ РИНКУ

Сучасна світова морська індустрія функціонує в умовах безпрецедентної геополітичної нестабільності, жорстких регуляторних вимог екологізації та декарбонізації, а також прискореної цифровізації. За таких обставин стабільність екіпажів перетворюється з суто операційного показника на критичний чинник кадрової безпеки та глобальної конкурентоспроможності судноплавних компаній. Високий рівень плинності кадрів не лише генерує прямі й приховані фінансові збитки (що становлять від 30% до 150% річного окладу кваліфікованого фахівця), а й безпосередньо загрожує безпеці мореплавства через деструктивний вплив на «командну пам'ять» екіпажів і підвищення ризиків виникнення аварійних ситуацій через людський фактор.

Сучасні лідери морського бізнесу (Maersk, MSC, V.Group) демонструють перехід від примітивної цінової конкуренції (змагання базових заробітних плат) до створення комплексних екосистем утримання людського капіталу:

Модель Maersk («Ціннісна лояльність»): Компанія інтегрує свою екологічну місію в HR-бренд, пропонуючи морякам безкоштовну підготовку в Decarbonization Academy, а також вагомі соціальні блага, такі як щорічні освітні гранти для дітей членів екіпажів у розмірі до 10 000 доларів США. Додатково діє система мотивації енергоефективності, зокрема «Green Voyager» бонус (\$500 на місяць).

Модель V.Group (Цифрова гейміфікація): Впровадження інноваційної багаторівневої програми лояльності Voyage Loyalty, де активна участь у рейсах та дотримання контрактної дисципліни трансформуються в реальні бонуси й преференції для сімей моряків на березі. Пілотні проекти продемонстрували зростання показника утримання екіпажу на 5% та підвищення операційної ефективності на 47%.

Для вітчизняних судноплавних компаній, зокрема лідера річково-морських перевезень у Дунайському кластері – ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (ПрАТ «УДП»), проблема утримання кадрів набула екзистенційного характеру. Вона ускладнена такими чинниками:

Жорстким дефіцитом робочої сили на національному ринку праці, який стрімко зріс із 34% у 2022 році до пікових 59% наприкінці 2025 року.

Мобілізаційними обмеженнями та відтоком плавскладу до іноземних крьюїнгів, які пропонують вищі валютні ставки.

Психоемоційним виснаженням персоналу («ефектом втоми») через постійну роботу в зонах підвищеного ризику під час обстрілів припортової інфраструктури (Рені, Ізмаїл).

Традиційна адміністративно-облікова вертикаль управління, орієнтована лише на формальний контроль і фіксовані оклади, в сучасних умовах є неефективною. Необхідний негайний перехід до перспективної децентралізованої моделі, що базується на чотирьох векторах:

Гнучке КРІ-стимулювання: Доповнення базової ставки Performance-бонусами за інтенсивність обробки вантажів, паливну ефективність та надбавками за наставництво для збереження унікального досвіду.

Диференційована мотивація: Врахування полярних потреб командного складу (орієнтація на короткі інтенсивні контракти, кар'єрне зростання, супутниковий інтернет на борту, розвиток Soft Skills) та рядового складу (стабільність виплат, покращений побут, тривалі контракти для максимізації заробітку).

Цифровізація через LMS (Learning Management System): Створення прозорої цифрової екосистеми для моніторингу сертифікатів, автоматичного планування ротацій та електронного навчання.

Впровадження стандартів ESG та Care & Support: Розширене медичне страхування сімей моряків, забезпечення якісного відпочинку на борту для нівелювання втоми та створення центрів інтеграції та реабілітації працівників-ветеранів.

Економічна доцільність реформ. Розрахунки за умовно-реалістичною моделлю для підприємства чисельністю 500 осіб доводять, що зниження надлишкової плинності лише на 10% (з 30% до 20%) дозволяє заощадити значні кошти на рекрутингу та адаптації кадрів. Загальний економічний ефект від впровадження системи гнучкого стимулювання, з урахуванням супутнього зростання продуктивності праці на 10%, перевищує 1 млн доларів США.

Висновок. Трансформація кадрової політики в морській галузі України вимагає відмови від застарілих бюрократичних підходів. Запозичення досвіду лідерів ринку щодо побудови людиноцентричних екосистем та впровадження гнучкого диференційованого стимулювання є ключовою умовою збереження кадрового потенціалу, підвищення рентабельності флоту та гарантування безпеки судноплавства в кризових умовах.

Список використаних джерел:

1. Бабаченко М. В., Голубкова І. А., Яворська А. Ф., Лисенко Н. С., Кучер І.С. Управління підприємствами морського транспорту в умовах невизначеності. Вчені записки. КНЕУ. 2024. ВИП.35 (2). С. 49-63 DOI: 10.33111/vz_kneu.35.24.02.05.033.039
2. Бабаченко М.В., Голубкова І.А., Яворська А.Ф., Лисенко Н.С., Кучер І.С. Управління розвитком елементами морської індустрії в контексті світових трендів. Український журнал прикладної економіки. Вип. №2, 2022, с. 314-322. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-38>

3. Sienko, O.; Babachenko, M.; Chesnokova, M.; Karianskyi, S. Criterion for Ensuring the effectiveness of the Management of the Global Maritime Industry. Economics. Ecology. Socium 2023, 7, 55-66. DOI: 10.31520/2616-7107/2023.7.2-4
4. The Crewing Crisis: Retention of Employees in the Maritime Industry <https://nautilusshipping.com/news-and-insights/the-crewing-crisis-retention-of-employees-in-the-maritime-industry>
5. Global Seafar Global Seafarer Shortage in the Age of Automation “Automation “A Cross National Analysis of Maritime Workforce Gaps, MET System Performance, and Digital Readiness” <https://niof-eg.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=blue-economy>
6. Recruitment and retention of seafarers https://www.nautilusfederation.org/globalassets/federation/resources/int_nfed_recruitment-and-retention-report.pdf
7. Z. Lušić & S. Galić The Review of the Global Seafarers Market The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation <http://www.transnav.eu> DOI: 10.12716/1001.19.02.40
8. Binay Singh The High Cost of Turnover: A Data-Driven Look at Seafarer Retention <https://drbinaysingh.com/the-high-cost-of-turnover-a-data-driven-look-at-seafarer-retention/>
9. UNCTAD. Review of Maritime Transport 2025. United Nations, 2025.
10. Clarkson plc annual report 2024 https://www.clarksons.com/media/iabfo121/clarkson_plc_annual_report_2024.pdf

Бурмака Л.О.

*старший викладач кафедри менеджменту
та економіки морського транспорту
Національного університету «Одеська морська академія»*

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ПАРТНЕРА ЄС

Глобалізація є багатовимірним економічним і соціально-економічним процесом, що полягає у поглибленні взаємозалежності національних економік та формуванні єдиного світового господарського простору. Вона охоплює зростання транскордонних потоків товарів, послуг, капіталу, робочої сили та інформації, а також уніфікацію інституційних і технологічних стандартів. За визначенням Міжнародного валютного фонду, глобалізація характеризується зростаючою швидкістю та масштабністю міжнародних економічних взаємодій, що істотно змінює умови функціонування суб'єктів господарювання.

У сучасних умовах глобалізації та геополітичних трансформацій логістика стає одним із ключових факторів економічного розвитку держав. Вона забезпечує ефективний рух товарів, послуг і ресурсів між країнами, сприяє інтеграції національних економік у світовий ринок. Україна, завдяки своєму вигідному географічному положенню, має значний потенціал для формування як стратегічного логістичного партнера Європейського Союзу. Однак реалізація цього потенціалу залежить від комплексу економічних, політичних і інфраструктурних чинників.

Передусім слід зазначити, що Україна розташована на перетині важливих транспортних коридорів між Європою та Азією. Така транзитна роль створює передумови для розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, включаючи автомобільні дороги, залізничні колії, морські порти та авіаційні вузли. У контексті інтеграції до європейського економічного простору Україна може стати важливою ланкою у системі транс'європейських транспортних мереж.

Одним із ключових факторів формування України як логістичного партнера ЄС є модернізація інфраструктури. Значна частина транспортних шляхів потребує оновлення, розширення та адаптації до європейських стандартів. Зокрема, актуальним є питання гармонізації залізничної колії, розвитку мультимодальних перевезень та цифровізації логістичних процесів. Інвестиції в інфраструктуру можуть значно підвищити конкурентоспроможність України на міжнародному ринку логістичних послуг.

Важливу роль відіграє також розвиток морських портів України, зокрема на Чорному морі. Вони мають потенціал стати ключовими хабами для експорту аграрної продукції, металу та інших товарів до країн ЄС і далі. Розширення портових потужностей, впровадження сучасних технологій обробки вантажів та підвищення рівня безпеки сприятимуть зростанню транзитного потенціалу держави.

Не менш важливим аспектом є інтеграція України до європейських логістичних та митних систем. Спрощення процедур перетину кордону, впровадження електронного документообігу, а також боротьба з корупцією у сфері митного контролю є необхідними умовами для ефективної співпраці з ЄС. У цьому контексті важливим кроком є імплементація європейських норм і стандартів, що дозволить підвищити довіру до української логістичної системи.

Суттєвим фактором є також розвиток приватного сектору та залучення іноземних інвестицій. Європейські компанії зацікавлені у створенні логістичних центрів, складів та виробничих потужностей на території України. Це не лише сприятиме розвитку економіки, але й забезпечить передачу сучасних технологій та управлінського досвіду. Створення сприятливого інвестиційного клімату, захист прав власності та стабільна економічна політика є необхідними умовами для активізації цього процесу.

Однак існують і серйозні виклики, які можуть стримувати розвиток України як логістичного партнера ЄС. Серед них – військово-політична нестабільність, зруйнована інфраструктура внаслідок бойових дій, а також ризики безпеки для міжнародних перевезень. Відновлення інфраструктури після воєнних руйнувань потребує значних фінансових ресурсів і часу. Водночас цей процес може стати можливістю для модернізації транспортної системи з урахуванням сучасних стандартів.

Крім того, важливою є екологічна складова логістики. Європейський Союз активно впроваджує політику «зеленої» економіки, що передбачає зменшення викидів та розвиток екологічно чистого транспорту. Україні необхідно враховувати ці тенденції, розвиваючи електротранспорт, залізничні перевезення та інші екологічно безпечні рішення. Це дозволить не лише відповідати вимогам ЄС, але й підвищити ефективність логістичних процесів.

У перспективі Україна має всі передумови для того, щоб стати стратегічним логістичним партнером Європейського Союзу. Її географічне положення, ресурсний потенціал та прагнення до європейської інтеграції створюють міцну основу для розвитку. Проте досягнення цієї мети потребує системного підходу, включаючи реформування транспортної галузі, залучення інвестицій, підвищення рівня безпеки та впровадження інновацій.

Отже, формування України як стратегічного логістичного партнера ЄС є складним, але перспективним процесом. Успішна реалізація цього потенціалу сприятиме економічному зростанню країни, зміцненню її міжнародних позицій та інтеграції до європейського економічного простору. За умови ефективної державної політики та підтримки з боку міжнародних партнерів Україна може стати важливим елементом глобальної логістичної системи.

Список використаних джерел:

1. Павлова Г.Є., Бабій І.В. Становлення логістики на рівні міжнародних економічних відносин. *Innovation and Sustainability*. №2, 2022. С. 139-146. URL: <https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/download/49/58>

2. Міжнародна логістика та глобальні ланцюги постачань: навчальний посібник у схемах / Негода А., Русак Д. К., 2023. 268 с.

3. Hernández P. What is a global supply chain? Key concepts and importance for businesses. Slimstock – веб-сайт. URL: <https://www.slimstock.com/blog/global-supply-chain/>

4. Демченко Г.В. Стратегічне управління ризиками у глобальних ланцюгах постачання в умовах нестабільного середовища. Електронний журнал «Ефективна економіка» №2, 2024. С.38-50. URL: <https://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34851>

*Гнатюк Б.І.,
аспірант 3-го року навчання,
третього рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник Сенько О.В., д.е.н., професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМИ КОМПАНІЯМИ В УМОВАХ НОВОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Останніми роками регуляторна політика у сфері декарбонізації дедалі сильніше впливає на морську галузь. На європейському рівні це проявляється через EU ETS, поширену на морський транспорт із 2024 року, та FuelEU Maritime, що застосовується з 2025 року. Такі механізми переводять екологічний порядок денний у площину практичних управлінських та економічних рішень судноплавних компаній, оскільки пов'язують експлуатацію флоту з додатковими витратами, вимогами до палива та необхідністю довгострокової адаптації бізнесу. На глобальному рівні аналогічний вектор задає ІМО Net-Zero Framework, який, попри перенесення остаточного ухвалення, залишається складовою стратегічного порядку денного міжнародного судноплавства та визначає подальший напрям трансформації галузі. [1–5]

Нові регуляції вже впливають не лише на поточну діяльність судноплавних компаній, а й на їхні інвестиційні та управлінські рішення. В умовах зростання значення витрат, пов'язаних із викидами, вибором палива та майбутніми вимогами до енергоефективності, компанії змушені переглядати підходи до оновлення флоту, технічної стратегії та оцінки економічної ефективності суден. Практика великих операторів підтверджує цю тенденцію: Maersk і MSC безпосередньо пов'язують розвиток флоту з dual-fuel vessels і переходом до альтернативних видів палива, розглядаючи такі рішення як складову довгострокової адаптації до нової регуляторної реальності. [6; 7]

Таким чином, сучасна регуляторна політика впливає не лише на економіку перевезень, а й на вимоги до системи управління у судноплавних компаніях. Це створює підґрунтя для подальшого розгляду того, які професійні компетентності та управлінські навички стають необхідними в умовах технологічної та регуляторної трансформації морської галузі.

Перехід до альтернативних видів палива означає не лише оновлення технічної бази флоту, а й зміну вимог до безпеки, експлуатації та підготовки персоналу. На практиці декарбонізація судноплавства пов'язана з використанням LNG, methanol, LPG, ammonia, hydrogen, fuel cells та battery-based solutions. У зв'язку з цим особливого значення набувають міжнародні конвенції та кодекси, що регулюють підготовку моряків і безпечну роботу на

суднах, які використовують альтернативні види палива. Альтернативні види палива наведено на рис. 1.

Рис. 1. Альтернативні напрями переходу судноплавства до нових енергетичних рішень
Джерело: складено авторами.

Перехід до альтернативних видів палива потребує не лише технічного оновлення флоту, а й перегляду вимог до підготовки екіпажу. Ключову роль у цій сфері відіграють STCW Convention та STCW Code, які формують міжнародну систему підготовки й сертифікації моряків. Для суден, що використовують gases or other low-flashpoint fuels, особливе значення мають Regulation V/3 та Section A-V/3 STCW Code, а також IGF Code, який встановлює базові вимоги безпеки. Крім того, ІМО вже опублікувала interim generic guidelines щодо підготовки моряків для суден, які використовують alternative fuels and new technologies, що підтверджує подальший розвиток системи training requirements відповідно до завдань енергетичного переходу [8–12]. Ці конвенції та регуляторні документи наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні міжнародні документи ІМО, що формують вимоги до персоналу під час роботи з альтернативними видами палива

Документ	Роль документа	До яких суден / видів палива застосовується
STCW Convention, 1978, as amended	Базова міжнародна конвенція щодо підготовки, дипломування та несення вахти	До всіх моряків; є основою всієї системи training and certification
STCW Regulation V/3 + STCW Code Section A-V/3	Ключовий спеціальний блок щодо підготовки персоналу для суден, які підпадають під IGF Code	Судна, що використовують gases or other low-flashpoint fuels як паливо; насамперед LNG та інші low-flashpoint fuels
IGF Code	Міжнародний кодекс безпеки для суден, що використовують gases or other low-flashpoint fuels	Не однаково застосовується до всіх альтернативних видів палива, але є основним safety framework для LNG та інших low-flashpoint fuels as

Документ	Роль документа	До яких суден / видів палива застосовується
STCW Regulation V/1-2 + Section A-V/1-2	Спеціальна підготовка для liquefied gas tanker cargo operations	Газовози, що перевозять liquefied gases as cargo, а не лише використовують газ як fuel
IGC Code	Кодекс щодо будівництва та обладнання суден, які перевозять liquefied gases in bulk	Газовози та операції з liquefied gas cargo
STCW.7/Circ.25 (2025)	Generic interim guidelines on training for seafarers on ships using alternative fuels and new technologies	Широко застосовується до суден, що використовують alternative fuels and new technologies
Fuel-/technology-specific interim training guidelines (у розробці)	Наступний рівень деталізації training requirements	Для methyl/ethyl alcohol, ammonia, hydrogen, LPG, battery-powered ships, fuel cells

Оскільки в морській галузі формується новий напрям експлуатації суден, пов'язаний із впровадженням альтернативних видів палива та нових енергетичних рішень, зростає значення як *hard skills*, так і *soft skills* персоналу. До *hard skills* у цьому контексті належать знання паливних систем, вимог безпеки, процедур сертифікації та експлуатаційних протоколів. Водночас зростає роль *soft skills*, зокрема комунікації, адаптивності, безперервного навчання, координації та культури безпеки, оскільки ефективність роботи з альтернативними видами палива залежить не лише від технічної підготовки екіпажу, а й від здатності персоналу діяти узгоджено в умовах нових ризиків, процедур і регуляторних вимог [13].

У контексті нової регуляторної політики розвиток компетентностей персоналу слід розглядати не лише як елемент безпеки, а і як чинник підвищення ефективності управлінських та економічних рішень. Наявність відповідних *hard skills* і *soft skills* дає змогу точніше обирати паливну стратегію, своєчасно адаптувати ланцюг постачання, знижувати ризик експлуатаційних помилок і мінімізувати витрати, пов'язані з невідповідністю новим регуляторним вимогам. Логіку такого впливу наведено на рис. 2.

Рис. 2. Вплив компетентностей персоналу на ефективність управлінських та економічних рішень у судноплавній компанії

Джерело: складено авторами.

Отже, формування відповідних *hard skills* і *soft skills* має значення не лише для безпеки експлуатації, а й для підвищення економічної ефективності діяльності судноплавної компанії. Наявність у менеджменту та екіпажу необхідних компетентностей дає змогу підвищити якість управлінських рішень, мінімізувати операційні ризики та зменшити витрати, пов'язані з переходом до альтернативних видів палива. У практичному вимірі це може безпосередньо впливати на фінансовий результат рейсу: зокрема, за авторською оцінкою, використання більш оптимальної паливної моделі здатне покращити P&L

окремого рейсу приблизно на USD 30 тис. залежно від типу палива, маршруту та структури compliance-витрат.

Список використаних джерел:

1. European Commission. Reducing emissions from the shipping sector. URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-decarbonisation/reducing-emissions-shipping-sector_en (дата звернення: 05.04.2026).
2. European Commission. Decarbonising maritime transport – FuelEU Maritime. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/decarbonising-maritime-transport-fueleu-maritime_en (дата звернення: 05.04.2026).
3. International Maritime Organization. The IMO Net-Zero Framework – FAQs. URL: <https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/faqs-the-imo-net-zero-framework.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).
4. International Maritime Organization. IMO net-zero shipping talks to resume in 2026. URL: <https://www.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pages/imo-net-zero-shipping-talks-to-resume-in-2026.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).
5. DNV. GHG Fuel Intensity (GFI). URL: <https://www.dnv.com/maritime/insights/topics/net-zero-framework/ghg-fuel-intensity/> (дата звернення: 05.04.2026).
6. A.P. Moller – Maersk. Annual Report 2024. URL: https://www.maersk.com/~/_media_sc9/maersk/corporate/sustainability/files/resources/2024/maersk-annual-report-2024.pdf (дата звернення: 05.04.2026).
7. MSC Mediterranean Shipping Company. Sustainability Report 2024. URL: <https://www.msc.com/-/media/files/sustainability/reports/2024-msc-sustainability-report.pdf> (дата звернення: 05.04.2026).
8. International Maritime Organization. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). URL: <https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training%2C-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-%28STCW%29.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).
9. International Maritime Organization. Training and Certification. URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/TrainingCertification-Default.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).
10. International Maritime Organization. International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels (IGF Code). URL: <https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/igf-code.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).
11. IMO. Resolution MSC.397(95). Amendments to Part A of the STCW Code. URL: <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/HumanElement/Documents/MS C.397%2895%29.pdf> (дата звернення: 05.04.2026).
12. IMO. Generic interim guidelines on training for seafarers on ships using alternative fuels and new technologies (STCW.7/Circ.25). URL:

<https://futurefuels.imo.org/wp-content/uploads/2025/10/STCW.7-Circ.25-Generic-Interim-Guidelines-On-Training-For-Seafarers-On-Ships-Using-Alternative-Fuels-And-Secretariat.pdf> (дата звернення: 05.04.2026).

13. International Maritime Organization. Preparing seafarers for the energy transition. URL: <https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/preparing-seafarers-for-the-energy-transition.aspx> (дата звернення: 05.04.2026).

Головченко О.М.,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Національного університету «Одеська морська академія»

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЦИФРОВОЇ ЗРІЛОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКОЮ ІНДУСТРІЄЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Морська індустрія України охоплює широкий спектр суб'єктів господарювання та інституцій, що забезпечують функціонування національного транспортно-логістичного комплексу. До її складу входять підприємства портової діяльності, судноремонтні та суднобудівні заводи, логістичні оператори, агентські та експедиторські компанії, а також регіональні й державні органи управління галуззю.

Система управління морською індустрією має багаторівневу структуру та здійснюється на трьох ключових рівнях. На державному рівні формується нормативно-правове забезпечення функціонування галузі, визначаються стратегічні напрями її розвитку, а також реалізується політика цифровізації та інноваційної трансформації. Регіональний рівень управління передбачає координацію діяльності підприємств у межах окремих територій, узгодження інфраструктурних проєктів, розвиток портових кластерів і забезпечення ефективної взаємодії між суб'єктами господарювання. На корпоративному рівні здійснюється безпосереднє управління операційною, виробничою та фінансово-економічною діяльністю підприємств, впровадження сучасних технологій і управлінських рішень [6, с.63].

Водночас взаємодія між зазначеними рівнями управління здебільшого має вертикально-адміністративний характер, що проявляється у домінуванні ієрархічних зв'язків і регуляторних механізмів. Недостатній розвиток горизонтальних комунікацій, обмежений обмін даними та низький рівень інтеграції інформаційних систем ускладнюють впровадження комплексних цифрових рішень [5, с.81]. Для оцінки стану цифрової трансформації морської індустрії застосовано підхід, що базується на визначенні рівня цифрової зрілості підприємств і управлінських структур.

Оцінювання здійснюється за сукупністю взаємопов'язаних груп показників. Аналізується рівень розвитку цифрової інфраструктури, застосування аналітичних систем підтримки прийняття рішень, оцінюється цифрових компетентностей персоналу, що відображає рівень підготовки кадрів до роботи з сучасними технологіями, їхню здатність адаптуватися до цифрових змін та впроваджувати інноваційні підходи у професійній діяльності. Сукупність зазначених показників дозволяє сформулювати цілісне уявлення про рівень цифрової зрілості морської індустрії та визначити пріоритетні напрями її подальшого розвитку.

За результатами проведеного дослідження сформовано таблицю оцінювання цифрової зрілості системи управління морською індустрією Причорноморського регіону, яку доцільно використовувати як аналітичний інструмент.

Розроблена таблиця дозволяє здійснити комплексну діагностику рівня цифрової зрілості за ключовими компонентами управління, виявити структурні диспропорції та проблемні аспекти впровадження цифрових технологій (табл.1).

Таблиця 1

Система показників оцінки цифрової зрілості управління морською індустрією Причорноморського регіону

Група показників	Конкретний показник	Критерій оцінювання	Шкала (0–5)
Цифрова інфраструктура	Рівень технічного оснащення ІТ-систем	Частка сучасних серверних та хмарних рішень	0–5
	Використання хмарних технологій	Наявність SaaS / PaaS / IaaS	0–5
	Захист інформації	Наявність систем кібербезпеки	0–5
Автоматизація процесів	Автоматизація документообігу	Частка електронного документообігу	0–5
	Автоматизація логістичних операцій	Використання TOS, ERP, CRM	0–5
	Інтеграція виробничих процесів	Наявність єдиної системи управління	0–5
Аналітика та підтримка рішень	Використання BI-систем	Наявність аналітичних панелей	0–5
	Прогнозна аналітика	Використання Big Data / AI	0–5
	KPI-моніторинг	Системність контролю показників	0–5
Інтеграція та взаємодія	Обмін даними зі стейкхолдерами	Наявність API / цифрових платформ	0–5
	Інтероперабельність систем	Рівень сумісності програмних рішень	0–5
Цифрові компетентності персоналу	Рівень цифрових навичок менеджменту	Частка персоналу з цифровою підготовкою	0–5
	Навчання та підвищення кваліфікації	Наявність програм цифрового розвитку	0–5
Стратегічне управління цифровізацією	Наявність цифрової стратегії	Формалізований стратегічний документ	0–5
	Бюджетування цифрових проєктів	Частка інвестицій у цифрові рішення	0–5

Джерело: складено за [1,2,3,4]

У контексті проведеного дослідження та запропонованого підходу до оцінювання цифрової зрілості управління морською індустрією доцільним є використання інтегрального показника, який дозволяє узагальнити результати аналізу за всіма визначеними групами критеріїв. Такий підхід забезпечує

цілісне уявлення про рівень цифрової трансформації та дає можливість порівнювати стан розвитку різних підприємств або управлінських структур.

$$IDM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

де IDM - інтегральний індекс цифрової зрілості;

P_i - середній бал за i -ю групою показників;

n - кількість груп показників.

Використання інтегрального індексу дозволяє не лише узагальнити результати оцінювання, але й виявити дисбаланси у розвитку окремих компонентів, що є особливо важливим для морської індустрії Причорноморського регіону з її складною багаторівневою системою управління.

Отримане значення інтегрального індексу цифрової зрілості саме по собі не дає повного уявлення про якісний стан цифрової трансформації, оскільки потребує інтерпретації в контексті визначених критеріїв оцінювання. У зв'язку з цим виникає необхідність переходу від кількісного виміру до якісної характеристики рівня розвитку цифрового управління.

З цією метою у межах дослідження запропоновано шкалу рівнів цифрової зрілості, яка дозволяє класифікувати отримані значення інтегрального показника IDM та співвіднести їх із відповідними стадіями розвитку цифрової трансформації. Такий підхід забезпечує більш наочне трактування результатів оцінювання, спрощує їх порівняння між підприємствами та управлінськими структурами, а також створює основу для формування практичних рекомендацій (табл.2).

Таблиця 2

Рівні цифрової зрілості

Значення IDM	Рівень цифрової зрілості	Характеристика
0–1,5	Критичний	Відсутність системної цифровізації
1,6–2,5	Низький	Фрагментарні цифрові рішення
2,6–3,5	Середній	Часткова інтеграція процесів
3,6–4,5	Високий	Системна цифрова трансформація
4,6–5,0	Інноваційний	Платформна екосистема управління

Джерело: складено за [1,2,3,4]

Для проведення порівняльного аналізу рівня цифрової зрілості в межах Причорноморського регіону було обрано три ключові морські порти: Одеський морський порт, Морський порт Південний та Чорноморський морський порт. Вибір саме цих об'єктів зумовлений їхньою стратегічною роллю у функціонуванні національної портової системи України, а також їх значущістю у забезпеченні зовнішньоторговельних потоків в умовах воєнного стану.

Порівняльний розрахунок інтегрального індексу цифрової зрілості здійснено на основі авторської методики з використанням шкали оцінювання

від 0 до 5 балів, що забезпечує уніфікованість підходу та можливість зіставлення результатів між досліджуваними портами (табл.3).

Таблиця 3

Порівняльна оцінка рівня цифрової зрілості морських портів Причорноморського регіону за інтегральним індексом IDM

Група показників	Одеса	Південний	Чорноморський
Цифрова інфраструктура	3,4	3,8	3,0
Автоматизація процесів	3,0	3,6	2,7
Аналітика та підтримка рішень	2,6	3,2	2,4
Інтеграція та взаємодія	2,8	3,4	2,5
Цифрові компетентності персоналу	3,2	3,5	2,9
Стратегічне управління цифровізацією	2,5	3,1	2,3
Розрахунок IDM	2,92	3,43	2,63
Рівень	Середній	середній (наближений до високого)	Рівень: середній (нижня межа)

Джерело: розраховано автором

Представлені результати порівняльного оцінювання свідчать про наявність диференційованого рівня цифрової зрілості між морськими портами Причорноморського регіону. Розраховані значення інтегрального індексу IDM дозволяють встановити як загальний рівень цифрового розвитку кожного з портів, так і виявити відмінності за окремими функціональними групами показників.

Результати узагальненого експертно-аналітичного оцінювання засвідчують, що більшість підприємств морської індустрії Причорноморського регіону перебувають на фрагментарному рівні цифрової трансформації. Це означає, що впровадження цифрових рішень має переважно локальний характер і охоплює лише окремі операційні процеси, зокрема електронний документообіг, складський та логістичний облік. Водночас відсутня системна інтеграція цих рішень у єдині цифрові платформи або комплексні управлінські екосистеми.

Це підтверджує доцільність формування інтегрованого цифрового управлінського середовища як ключового напряму підвищення ефективності функціонування морської індустрії регіону.

Список використаних джерел:

1. Адміністрація морських портів України: офіційний сайт. URL: <https://www.uspa.gov.ua> (дата звернення: 15.04.2026).

2. Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний»: офіційний сайт. URL: <https://www.port-yuzhny.com.ua> (дата звернення: 15.04.2026).

3. Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»: офіційний сайт. URL: <https://www.port.odessa.ua> (дата звернення: 15.04.2026).

4. Державне підприємство «Чорноморський морський торговельний порт» : офіційний сайт. URL: <https://www.port-chernomorsk.com.ua> (дата звернення: 15.04.2026).

5. Заборський Л., Белаковський Л.М., Шапошніков Д.С. Особливості формування цифрового потенціалу підприємств морського транспорту в умовах сталого розвитку. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2024. № 4(89). С. 81–96. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-4-81-96>

6. Наврозова Ю., Яницька А. Інтеграція автоматизації та цифрових технологій для управління сталим розвитком підприємств морської галузі. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2024. № 3(88). С. 63–76. DOI: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-3-63-76>

Жидкова В.С.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національний університет «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сотниченко Л.Л., д.е.н., професор
завідувачка кафедри менеджменту та
економіки морського транспорту НУОМА*

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ МОРЬСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

У сучасних умовах функціонування морського транспорту особливого значення набуває проблема формування ефективних управлінських рішень, оскільки саме якість управлінського впливу дедалі більшою мірою визначає результативність діяльності підприємств, їх стійкість, конкурентоспроможність і здатність адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Система підприємств морського транспорту функціонує в умовах багатофакторного впливу глобальних економічних процесів, трансформації міжнародних транспортних зв'язків, нестабільності ринкової кон'юнктури, змін у логістичних ланцюгах, посилення регуляторних вимог та підвищення вимог до якості транспортного сервісу. За таких обставин управлінські рішення перестають бути лише інструментом поточного регулювання діяльності та набувають стратегічного значення, формуючи передумови для довгострокового розвитку підприємств морського транспорту.

Проблематика формування ефективних управлінських рішень у системі підприємств морського транспорту пов'язана з особливостями самої галузі, яка характеризується складною організаційною структурою, багаторівневістю управління, значною залежністю від зовнішніх факторів, високою капіталомісткістю та необхідністю координації великої кількості взаємопов'язаних процесів. На відміну від багатьох інших сфер господарювання, у морському транспорті управлінське рішення має враховувати не лише внутрішні виробничо-економічні параметри, але й специфіку міжнародного середовища, стан портової інфраструктури, параметри перевізного процесу, особливості взаємодії з численними контрагентами та вплив ризиків, що мають економічний, організаційний, технічний і геополітичний характер [1].

У цьому контексті ефективне управлінське рішення доцільно розглядати як результат системного аналізу умов функціонування підприємства, оцінки можливих альтернатив, врахування ресурсних обмежень і вибору такого варіанта дій, який забезпечує досягнення поставлених цілей із найкращим співвідношенням результату та витрат. Водночас ефективність управлінського рішення не зводиться лише до його економічної доцільності. У системі підприємств морського транспорту вона також виявляється в узгодженості рішення зі стратегічними орієнтирами підприємства, своєчасності його

прийняття, можливості практичної реалізації, рівні ризику, адаптивності до змін середовища та здатності забезпечувати стабільність і безперервність функціонування транспортного процесу [2].

Складність формування ефективних управлінських рішень у морському транспорті зумовлена тим, що підприємства цієї сфери функціонують не ізольовано, а як елементи більш широкої транспортно-логістичної системи. Відповідно, будь-яке рішення, прийняте на рівні окремого підприємства, має враховувати його вплив на суміжні ланки перевізного процесу. Йдеться про взаємозв'язок між судноплавними компаніями, портовими операторами, агентськими структурами, експедиторськими організаціями, вантажовласниками, сервісними підприємствами та іншими учасниками ринку. Така міжсуб'єктна взаємозалежність обумовлює необхідність розглядати управлінські рішення не лише з позиції внутрішньої ефективності, але й у площині їх інтегрованості в загальну систему морських перевезень.

Формування ефективних управлінських рішень у системі підприємств морського транспорту неможливе без належного інформаційно-аналітичного забезпечення. Саме якість інформації, її повнота, актуальність і здатність відображати реальний стан об'єкта управління визначають ступінь обґрунтованості управлінських рішень. У сучасних умовах управлінська діяльність пов'язана з необхідністю опрацювання значних обсягів різномірної інформації, що стосується техніко-економічних показників діяльності, параметрів перевезень, стану ресурсного забезпечення, кон'юнктури ринку, змін у нормативному полі та ризиків зовнішнього середовища. За відсутності системного підходу до аналізу цієї інформації управлінські рішення набувають ситуативного характеру, що знижує їхню ефективність і створює додаткові загрози для стабільності функціонування підприємства [3].

Суттєвим аспектом досліджуваної проблематики є необхідність поєднання стратегічного та операційного рівнів управління. У діяльності підприємств морського транспорту управлінські рішення формуються на різних ієрархічних рівнях, і їх ефективність значною мірою залежить від ступеня узгодженості між довгостроковими цілями підприємства та поточними управлінськими діями. Якщо стратегічні рішення визначають напрями розвитку, позиціонування підприємства на ринку, структуру ресурсного потенціалу та принципи взаємодії із зовнішнім середовищем, то операційні рішення забезпечують реалізацію цих орієнтирів у щоденній діяльності. Відсутність узгодженості між цими рівнями призводить до фрагментарності управління, розбалансування процесів і втрати цілісності управлінського впливу.

У сучасних умовах особливого значення набуває адаптивний характер управлінських рішень. Високий рівень невизначеності у сфері морського транспорту вимагає від підприємств здатності швидко реагувати на зміни попиту на перевезення, коливання фрахтових ставок, зміну умов доступу до окремих ринків, порушення логістичних маршрутів, зростання витрат та інші зовнішні виклики. За таких умов ефективне управлінське рішення має бути не лише економічно обґрунтованим, але й гнучким, таким, що допускає

можливість коригування залежно від трансформації середовища. Саме тому у формуванні рішень важливо враховувати сценарний підхід, можливі варіанти розвитку подій і межі допустимих відхилень від запланованих параметрів діяльності [4].

Окремого значення набуває організаційний аспект формування управлінських рішень. Ефективність рішень визначається не лише якістю аналітичного обґрунтування, але й особливостями внутрішньої організації процесу їх розроблення, погодження, прийняття та реалізації. У практиці діяльності підприємств морського транспорту часто виникають ситуації, коли навіть обґрунтоване рішення не забезпечує очікуваного ефекту через недоліки координації, розмитість відповідальності, низький рівень виконавської дисципліни або недостатній контроль за реалізацією. Це дозволяє стверджувати, що формування ефективних управлінських рішень слід розглядати не як одноразовий акт вибору альтернативи, а як комплексний процес, що охоплює весь цикл управлінського впливу – від ідентифікації проблеми до оцінки результатів реалізації рішення.

Теоретичне узагальнення дає підстави стверджувати, що формування ефективних управлінських рішень у системі підприємств морського транспорту повинно базуватися на принципах системності, комплексності, адаптивності, обґрунтованості, своєчасності та цільової спрямованості. Принцип системності передбачає розгляд рішення в контексті загальної структури підприємства та його зв'язків із зовнішнім середовищем. Принцип комплексності орієнтує на врахування економічних, технічних, організаційних і логістичних факторів. Принцип адаптивності передбачає здатність рішення враховувати зміни умов функціонування. Обґрунтованість пов'язана з використанням достовірної аналітичної бази, своєчасність – із відповідністю рішення реальним часовим вимогам, а цільова спрямованість – з орієнтацією на досягнення конкретного результату, узгодженого із загальними пріоритетами розвитку підприємства [5].

Таким чином, формування ефективних управлінських рішень у системі підприємств морського транспорту є складним багаторівневим процесом, який потребує поєднання аналітичної глибини, організаційної чіткості та стратегічної узгодженості. У сучасних умовах саме якість управлінських рішень стає одним із ключових чинників забезпечення стабільного функціонування підприємств морського транспорту, підвищення їх результативності та зміцнення конкурентних позицій у структурі міжнародних перевезень. Відтак удосконалення підходів до формування таких рішень становить важливий напрям наукових досліджень і практичної діяльності у сфері морського транспорту.

Список використаних джерел:

1. Бабаченко М. В., Голубкова І. А., Яворська А. Ф., Лисенко Н. С., Кучер І. С. Управління підприємствами морського транспорту в умовах невизначеності. *Вчені записки*. КНЕУ. 2024. ВИП.35 (2). С. 49-63 DOI: https://doi.org/10.33111/vz_kneu.35.24.02.05.033.039

2. Петруня Ю.Є, Літовченко Б.В., Пасічник Т. О. та ін. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с

3. Лозовський О.М., Горшков М.А., (2023) Ефективність управлінських рішень в менеджменті організації. *Економіка та суспільство*. Випуск 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-86>

4. Лисенко Н.С. Управління діяльністю морських портів України за допомогою інтегрального показника ефективності. *Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління*. Серія "Економіка". Маріуполь, ДонДУУ. №2(83) 2019. С 72-82.

5. Nataliia Lysenko, Lokaiets Maksym. Innovative Factors of Marine Industry Development. *International periodic scientific journal: Issue 34 / Part 2, August 2024, Karlsruhe, Germany*. P. 75-84. DOI: <https://doi.org/10.30890/2567-5273.2024-34-00-044>

Коваленко М.С.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сотниченко Л.Л., д.е.н., професор,
завідувачка кафедри менеджменту та
економіки морського транспорту НУОМА

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Система морських перевезень у сучасних умовах функціонує під впливом масштабних економічних, організаційних та логістичних змін, що обумовлюють підвищення вимог до якості управління на всіх рівнях транспортного процесу. Морський транспорт зберігає провідне значення у структурі міжнародних вантажопотоків, забезпечуючи переміщення значних обсягів сировини, енергоносіїв, контейнеризованих та генеральних вантажів. Водночас ускладнення господарських зв'язків, зростання конкуренції на ринку транспортних послуг, нестабільність зовнішнього середовища та посилення вимог до швидкості, надійності й безперервності перевезень зумовлюють потребу в удосконаленні менеджменту бізнес-процесів у системі морських перевезень.

Актуальність цієї проблематики визначається тим, що ефективність функціонування суб'єктів морського транспорту дедалі більше залежить не лише від наявності матеріально-технічних ресурсів, флоту чи доступу до ринків, а й від здатності організувати діяльність як цілісну систему взаємопов'язаних бізнес-процесів. У сучасній практиці управління саме бізнес-процеси формують внутрішню логіку функціонування підприємства, визначають послідовність операцій, характер інформаційних потоків, швидкість прийняття рішень і загальну результативність діяльності. У зв'язку з цим удосконалення менеджменту бізнес-процесів у сфері морських перевезень доцільно розглядати як важливу передумову підвищення конкурентоспроможності транспортних компаній та адаптації до нових умов господарювання.

У теоретичному аспекті бізнес-процес у системі морських перевезень доцільно розуміти як сукупність взаємопов'язаних дій, операцій і процедур, спрямованих на створення транспортної послуги та забезпечення її цінності для споживача. На відміну від традиційного функціонального підходу, за якого окремі підрозділи діють у межах власних повноважень і локальних завдань, процесний підхід орієнтує систему управління на кінцевий результат, узгодженість операцій та безперервність створення цінності. Для системи морських перевезень це має особливе значення, оскільки сама природа транспортної послуги передбачає складну координацію дій між судноплавними

компаніями, портами, агентами, експедиторами, митними структурами, вантажовласниками та іншими учасниками логістичного ланцюга [1].

Специфіка бізнес-процесів у системі морських перевезень полягає в їх багаторівневості, міжорганізаційному характері та залежності від великої кількості зовнішніх факторів. Такі процеси не обмежуються лише безпосереднім здійсненням рейсу чи фізичним переміщенням вантажу. Вони охоплюють планування маршруту, організацію фрахтування, координацію портового обслуговування, документальне супроводження перевезення, управління судновими ресурсами, технічне забезпечення флоту, контроль термінів доставки, фінансові розрахунки, взаємодію з контрагентами та оцінку ефективності виконаних операцій. Саме тому будь-які недоліки в управлінні бізнес-процесами призводять до порушення загальної логіки функціонування системи, виникнення затримок, збільшення витрат, втрати часу і зниження якості транспортного обслуговування.

У сучасних умовах особливо гостро проявляється проблема фрагментарності управління бізнес-процесами. У багатьох суб'єктів морських перевезень окремі процеси залишаються роз'єднаними, недостатньо стандартизованими або орієнтованими переважно на внутрішні потреби підрозділів, а не на загальний результат. Такий стан знижує прозорість операційної діяльності, ускладнює контроль виконання процедур, створює передумови для дублювання функцій і формує додаткові витрати. У зв'язку з цим удосконалення менеджменту бізнес-процесів має передбачати не лише технічне чи організаційне вдосконалення окремих операцій, а й перегляд загальної моделі управління, у межах якої всі елементи транспортного процесу підпорядковуються логіці єдиного ціннісного ланцюга [2].

Важливим напрямом удосконалення менеджменту бізнес-процесів є ідентифікація ключових, допоміжних та управлінських процесів у системі морських перевезень. Ключові процеси безпосередньо пов'язані зі створенням транспортної послуги та формуванням споживчої цінності. До них належать процеси організації перевезень, управління судновими операціями, взаємодії з портовою інфраструктурою, обробки вантажів та супроводження доставки. Допоміжні процеси забезпечують необхідні умови для функціонування основних, охоплюючи технічне обслуговування, кадрове забезпечення, постачання, інформаційну підтримку та фінансово-економічне супроводження. Управлінські процеси забезпечують планування, координацію, моніторинг, контроль та коригування діяльності. Поділ бізнес-процесів за функціональною роллю дозволяє підвищити керованість системи, чіткіше визначити відповідальність і сформувати основу для подальшої оптимізації [3].

Особливого значення набуває питання узгодженості бізнес-процесів у межах усього транспортного ланцюга. Для системи морських перевезень характерною є висока залежність результату від якості взаємодії між окремими учасниками перевезення. Якщо процеси судноплавної компанії, порту, експедитора та інших ланок не синхронізовані в часі, за змістом і за інформаційним забезпеченням, це призводить до затримок суден, накопичення

вантажів, збільшення простоїв і підвищення загальної собівартості перевезення. Таким чином, ефективний менеджмент бізнес-процесів у системі морських перевезень повинен спиратися на принцип інтегрованості, за якого управління виходить за межі окремого підприємства і охоплює міжорганізаційну координацію.

У цьому контексті істотного значення набуває стандартизація бізнес-процесів. Її роль полягає у встановленні чітких процедур, регламентів, послідовності виконання операцій і критеріїв оцінки результатів. Стандартизація сприяє зниженню варіативності виконання завдань, зменшенню кількості помилок, скороченню витрат часу на узгодження дій і підвищенню передбачуваності результатів. Разом із тим надмірна жорсткість процедур може стримувати адаптивність, тому сучасний менеджмент бізнес-процесів має поєднувати стандартизацію з елементами гнучкого управління. Саме збалансоване поєднання регламентованості та адаптивності створює основу для ефективного функціонування морських перевезень в умовах нестабільного середовища [4].

Важливо наголосити, що удосконалення менеджменту бізнес-процесів не зводиться лише до технічної оптимізації чи перегляду організаційних схем. Йдеться про зміну управлінської логіки, у межах якої діяльність розглядається не як сукупність окремих функцій, а як інтегрований потік створення цінності. Саме така переорієнтація дозволяє зосередити увагу на скороченні непродуктивних витрат, зменшенні часових витрат, підвищенні керованості процесів та покращенні якості послуг. У системі морських перевезень, де часовий фактор має принципове значення, а помилки в координації дорого коштують усім учасникам ланцюга, така трансформація менеджменту набуває стратегічної ваги.

Узагальнення теоретичних підходів і практичних особливостей функціонування системи морських перевезень дає підстави стверджувати, що удосконалення менеджменту бізнес-процесів має здійснюватися на засадах процесної інтеграції, координації учасників перевезення, аналітичного супроводу управлінських рішень і гнучкого реагування на зміни зовнішнього середовища. Такий підхід дозволяє не лише підвищити внутрішню ефективність діяльності судноплавних та транспортно-логістичних структур, а й покращити якість обслуговування клієнтів, скоротити витрати, зменшити операційні ризики та зміцнити ринкові позиції підприємств.

Отже, в умовах зростаючої складності та динамічності міжнародних перевезень удосконалення менеджменту бізнес-процесів у системі морських перевезень виступає об'єктивною необхідністю. Саме процесний підхід створює методологічну основу для підвищення узгодженості операцій, забезпечення прозорості управління, скорочення непродуктивних витрат і формування адаптивної моделі функціонування підприємств морського транспорту. Це, своєю чергою, становить важливу передумову підвищення їх результативності та забезпечення сталого розвитку в сучасних умовах.

Список використаних джерел:

1. Будорацька Т. Л., Трофименко І. Б. (2020). Моделювання бізнес-процесів морських перевезень. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Том 31 (70). № 4, С. 133-138. DOI: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-47>.

2. Свірський Ю. В. (2023). Сутність і принципи управління бізнес-процесами на засадах імітаційного моделювання. *Наукові записки Львівського Університету Бізнесу та Права*. № 37, С. 113–118. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7981824>

3. Головченко О. (2024). Шляхи підвищення ефективності управління морськими перевезеннями в сучасних умовах. *Сталий розвиток економіки*, № 48, С. 86-92. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-11>

Шорохов В. В. (2017). Стандартизація як інструмент оптимізації бізнес-процесів на торговельних підприємствах. *Ефективність державного управління*. Вип. 1. С. 269-278. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_1_33

Костіна І.О.,

*здобувач вищої освіти 4 року навчання,
освітнього ступеня бакалавра, спеціальність 073 «Менеджмент»,
Національного університету «Одеська морська академія»*

*Науковий керівник: Сенько О.В. д.е.н., професор,
кафедра менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМИ КОМПАНІЯМИ

Глобальний характер морських перевезень, висока капіталомісткість активів, залежність від кон'юнктури товарних і фінансових ринків та геополітичних чинників зумовлюють об'єктивну необхідність застосування стратегічного управління судноплавними компаніями. Узагальнюючи різні підходи у науковій літературі, можна зробити висновок: стратегічне управління є процесом розробки, реалізації та контролю довгострокових рішень, спрямованих на забезпечення конкурентних переваг, ефективний розподіл ресурсів та адаптацію до динамічного ринкового середовища [1]. Стратегія дозволяє виявити резерви покращення, мінімізувати загрози та контролювати напрямки розвитку компанії.

До ключових факторів стратегічного управління судноплавними компаніями відносять: галузеву специфіку; розмір, тип і спеціалізацію флоту; масштаб діяльності; рівень корпоративного управління та кваліфікацію менеджменту [2]. Вони визначають специфіку стратегічних рішень і обумовлюють відмінності у підходах до формування стратегій.

Однією з найважливіших передумов вибору стратегії є виражена циклічність ринку. Цикли виникають у зв'язку з тривалим інвестиційним періодом у суднобудуванні, інерційністю попиту та пропозиції, а також структурним відставанням реакції суднобудівної галузі на ринкові сигнали. Типовий цикл судноплавства складається з чотирьох етапів: спад, відновлення, пік та колапс. Під час спаду надлишок пропозиції спричиняє падіння фрахтових ставок нижче операційних витрат. У фазі піку фрахтові ставки різко зростають і активізуються інвестиції у новий флот, проте надмірне розширення флоту зрештою призводить до нового колапсу [3].

Ринок морських перевезень складається з чотирьох взаємопов'язаних субринків: фрахтового, вторинного (купівлі-продажу суден), суднобудівного та ринку утилізації. Фрахтовий ринок виступає ключовим індикатором попиту на тоннаж і рівня дохідності. Зниження фрахтових ставок змушує судновласників продавати судна або списувати їх на брухт, тоді як зростання стимулює інвестиції у розширення флоту. Саме міжринковий підхід у прийнятті стратегічних рішень дозволяє мінімізувати циклічні ризики та оптимізувати структуру флоту [2].

Серед передумов стратегічного управління важливу роль відіграють геополітичні чинники: зміна торговельних маршрутів внаслідок санкцій,

воєнних конфліктів і закриття ключових проток. Вони спричиняють зміни у попиті на тоннаж і географічній конфігурації флоту. Глобалізаційні процеси розширюють ринки збуту, збільшують обсяги та диверсифікують структуру вантажів, що вимагає від компаній постійного моніторингу змін у структурі світової торгівлі та адаптації до них [2].

Першим ключовим стратегічним напрямом є декарбонізація та енергетичний перехід. Стратегія ІМО передбачає досягнення нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року з проміжними контрольними показниками на 2030 і 2040 роки [4]. Коливання цін на паливо (30–60% операційних витрат) стимулюють компанії до пошуку альтернативних видів палива та впровадження енергоефективних установок.

Другим стратегічним напрямом є цифрова трансформація, що визначається як комплексна зміна бізнес-моделей через використання технологій ІоТ, ШІ, великих даних та автоматизації [5]. Цифрові рішення здатні скоротити операційні витрати на 10–20% та одночасно знизити викиди вуглекислого газу. Технологія цифрового двійника дозволяє створювати віртуальні моделі суден для симуляції та оптимізації їхньої роботи в режимі реального часу [6].

Третім стратегічним напрямом є ESG-управління. ESG (Environmental, Social, Governance) трансформувалося зі звітнього зобов'язання у стратегічний інструмент [7]. Інвестори та стейкхолдери дедалі більше орієнтуються на ESG-показники при прийнятті інвестиційних рішень, що безпосередньо впливає на здатність судноплавних компаній залучати капітал. Оцінкою якості ESG-даних займаються спеціалізовані рейтингові агентства: MSCI, Sustainalytics та CDP.

Четвертим стратегічним напрямом є управління людським капіталом, що визнається одним із найбільш критичних і водночас найменш розвинутих компонентів трансформації галузі. Задokumentоване погіршення психічного здоров'я моряків до рекордних показників та дефіцит фахівців у сфері цифрових технологій виводять HR-стратегію на пріоритетний рівень [8]. Провідні компанії реалізують програми розвитку управлінських, технічних та цифрових компетенцій, що поєднують формальне навчання, ротацію між підрозділами, наставництво та проектну роботу.

П'ятим стратегічним напрямом є логістична інтеграція. Судноплавні компанії дедалі активніше будують стратегію навколо оптимізації комплексного логістичного ланцюга «від дверей до дверей» [9]. На практиці компанії Maersk та CMA CGM активно інвестують у портову інфраструктуру, термінали, залізничні та автотранспортні операції, формуючи контроль над критичними вузлами логістичного ланцюга. Конкуренція між судноплавними лініями перетворюється на конкуренцію у наданні повного набору логістичних послуг клієнту.

Таким чином, стратегічне управління судноплавною компанією є складним, багатоетапним процесом, що реалізується в умовах циклічності ринку, волатильності фрахтових ставок та геополітичної нестабільності. Ефективна стратегія передбачає міжринковий підхід з урахуванням взаємодії фрахтового, вторинного, суднобудівного та утилізаційного субринків. П'ять

визначених стратегічних напрямів: декарбонізація, цифрова трансформація, ESG-управління, розвиток людського капіталу та логістична інтеграція - є ключовими викликами, що кардинально змінюють конкурентне середовище галузі. Здатність адаптуватися до цих тенденцій стане вирішальним фактором довгострокової конкурентної переваги судноплавних компаній на глобальному ринку.

Список використаних джерел:

1. Lun Y.H.V., Lai K., Cheng T.C.E., Yang D. Business Strategy in Shipping. Shipping and Logistics Management. 2nd ed. Springer, 2023. P. 69-83.
2. Notteboom T., Pallis A., Rodrigue J.-P. Port Economics, Management and Policy. London: Routledge, 2022. 690 p.
3. Goulielmos A.M. An Anatomy of Cycles in Shipping Industry, 1946-2020. Modern Economy. 2020. Vol. 11. P. 1671–1695. URL: <https://doi.org/10.4236/me.2020.1110116>
4. IMO. 2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships. Resolution MEPC.377(80). 2023. URL: <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/MEPC%2080/Annex%2015.pdf>
5. Logeswaran K. et al. Unifying technologies in industry 4.0: harnessing the synergy of IoT, big data, AR/VR, and blockchain technologies. Topics in artificial intelligence applied to industry 4.0. 2024. P. 127-147.
6. Homayouni S.M., Pinho de Sousa J., Moreira Marques C. Unlocking the potential of digital twins to achieve sustainability in seaports. WMU J Marit Affairs. 2025. Vol. 24. P. 59–98.
7. Ястребний В.М. Принципи ESG-стратегії в управлінні судноплавними компаніями. Вчені записки. Київ : КНЕУ, 2024. Вип. 37. С. 187–195.
8. Panagopoulou E. et al. Factors Impacting Seafarers' Mental Health and Career Intentions. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing. 2024. Vol. 61.
9. Paridaens H., Notteboom T. Logistics integration strategies in container shipping. Research in Transportation Business & Management. 2022. Vol. 45. P. 100868.

Kuzmenko K.M.,

PhD, senior lecturer

*Department of Maritime Transport Management and Economics
National University "Odesa Maritime Academy"*

COMMUNICATION BARRIERS IN MARITIME TRANSPORT ORGANIZATIONS

Communication constitutes one of the fundamental elements ensuring the functioning not only of social structures but also of economic, political and cultural organizations.

Maritime transport organizations operate within a highly complex environment in which communication plays a critically important role. At the same time, communication in the maritime sector is characterized by a number of specific features, including its inherently international nature, technical specificity, well-defined hierarchical structure and the presence of elevated operational risks. Communication failures may result in serious consequences, including maritime accidents, operational delays and significant financial losses.

The principal types of communication links within maritime organizations include vertical communication between superiors and subordinates, for instance, between the captain and the crew or between port management and employees; horizontal communication among personnel at the same organizational level such as between departments or crew members; and external communication with other companies, port services, regulatory authorities and clients [1].

Communication barriers are generally classified into those arising in interpersonal communication and those occurring within organizational communication processes. Interpersonal communication barriers include perceptual barriers, semantic barriers, nonverbal obstacles, ineffective feedback mechanisms and inadequate listening skills. Organizational communication barriers, in turn, encompass message distortion, information overload and deficiencies in organizational structure. Communication barriers represent a significant challenge in maritime transport organizations as they may adversely affect both the safety and the operational efficiency of their activities. The primary causes of such barriers include linguistic, cultural, organizational, technical and psychological factors.

Linguistic difficulties constitute one of the most widespread challenges in the maritime sector. Despite the use of English as the international language of communication, the level of proficiency among crew members may vary significantly. This often results in inaccuracies in information transmission and misinterpretation of commands [2].

Representatives of different cultures exhibit distinct communication styles, attitudes toward authority and modes of expressing ideas. Such differences may lead to conflicts or misunderstandings even in routine operational situations.

The complex hierarchical management structure characteristic of maritime organizations may restrict the free flow of information. Subordinates may be

reluctant to report problems due to fear of sanctions or an unwillingness to violate established chains of command.

Communication at sea is highly dependent on technical means, which do not always function reliably. Signal interference, outdated equipment, or incompatibility between communication systems may result in the loss or distortion of information.

Prolonged periods of isolation, physical fatigue, and stress can adversely affect individuals' ability to communicate effectively. This reduces concentration levels and increases the likelihood of errors. Communication barriers may have serious implications for the functioning of maritime organizations. In particular, they can lead to emergency situations, as misinterpretation of commands or delays in information transmission may result in incorrect actions by the crew. Furthermore, communication failures reduce operational efficiency, complicate coordination and disrupt the execution of tasks [3]. This, in turn, may cause financial losses associated with delays in transportation, cargo damage or penalties. Of particular concern is the fact that such barriers pose a direct threat to the life and health of crew members, given the inherently high-risk nature of the maritime environment. In the long-term communication-related issues may also adversely affect the reputation of maritime companies, diminishing the level of trust among partners and clients [4].

Overcoming communication barriers in maritime organizations requires a comprehensive approach that encompasses organizational, educational, and technological measures. A crucial step in this process is the standardization of communication practices through the implementation of unified international regulations, procedures, and professional terminology, which helps to reduce the likelihood of misunderstandings. Equally important is the enhancement of personnel's language proficiency, particularly in professional maritime English, which serves as the primary medium of communication in international shipping. Intercultural training also plays a significant role, as it promotes a better understanding of behavioral patterns among representatives of different nationalities and helps to prevent conflicts. The adoption of modern communication technologies yields substantial benefits, including the use of digital platforms and automated information exchange systems, which improve the speed and accuracy of data transmission. In addition, it is essential to foster an open organizational culture that encourages feedback and the free flow of information across all levels of management [5].

Furthermore, due attention should be given to the psychological well-being of personnel by implementing measures aimed at reducing stress and strengthening team cohesion, which ultimately contributes to improving the overall effectiveness of communication.

References:

1. Gabedava George, Hu Yanming. Enhancing maritime safety through linguistic analysis: a case study of communication failures in maritime accidents. *Journal of Maritime Research*, 2025. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13437-025-00371-y>

2. Kartal Saban Emre, Arslanoglu Yasin, Uruglu Ozkan. Barriers and drivers for penetrating the global maritime labour market: empirical evidence from merchant seafarers. *Maritime Policy & Management*, 2026. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210539526000052>
3. Kashav Vishal, Garg Chandra Prakash. Management and analysis of barriers in maritime supply chains. *Research in Transportation Business & Management*, 2022. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539522000141>
4. Chang-Woo Lee, Dong-Gyun Sohn, Chulung Lee. Empirical analysis of barriers to collaborative information sharing in maritime logistics. *Sustainability*, 2024. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/4/1721>
5. IMO. *Guidelines on Fatigue Mitigation and Management*. London: International Maritime Organization, 2019.

*Кучер І.С.,
старший викладач кафедри менеджменту та
економіки морського транспорту,
Національного університету «Одеська морська академія»*

РИЗИКИ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ТА СПОСИБИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

Лише кілька років тому ризик ланцюжка поставок був закулісним бізнес-терміном. Але сьогодні він став однією з найбільш обговорюваних тем у світі. В сучасних умовах функціонування ланцюгів поставок супроводжується невизначеністю та ризиком, що підвищує вимоги до їх гнучкості, стійкості та до розробки механізмів узгодження дій між ланками ланцюгів, ускладнюючи таким чином процеси формування та планування поставок [2]. Геополітика є найбільшим загрозою для глобальних ланцюгів поставок. Війни та політична нестабільність порушують торгові маршрути та ускладнюють логістику по всьому світу.

Війна в Україні, викликана неспровокованою агресією з боку Росії, стала яскравим прикладом того, як геополітичні події можуть радикально змінити структуру та динаміку глобальних ланцюгів постачання [1]. Зокрема, блокада Чорного моря російськими військовими кораблями значно вплинула на поставки сільськогосподарської продукції до країн Африки та Азії. Російське вторгнення в Україну на початку 2022 року заблокувало майже 100 суден з іноземними екіпажами в українських портах. Наприкінці 2023 року атаки Хуті на Червоному морі змусили комерційні судна об'їжджати Африку, додаючи тижні до часу доставки. Потім настала тарифна гірка 2025 року, коли Дональд Трамп ввів взаємні мита США, призупинив їх для більшості країн і знову розпалив невизначеність на глобальних ринках [3]. Дії в Ірані та блокування Ормузької протоки також додали дуже великі ризики в глобальному логістичному ланцюгу поставок.

На сьогоднішній день ризик ланцюга поставок – це реальність, з якою стикаються всі компанії, незалежно від розміру чи сектора в сучасному бізнесі.

Розглянемо найбільші ризики глобальних ланцюгів постачання:

1. Глобальні політичні ризики. Останні декілька років спостерігається зростання складних геополітичних викликів, які, можуть призвести до світового дефіциту енергії та сировини, які впливають на планування виробництва ланцюгів поставок та логістику. Фактично, в SAP 2022 Supply Chain Survey [4] геополітичні заворушення були найбільшою проблемою ланцюга поставок за оцінками лідерів бізнесу (58%), а потім нестачею сировини (44%).

Підприємства можуть пом'якшити ці виклики, використовуючи такі стратегії, як проактивний моніторинг і вимірювання впливу геополітичних подій у всьому ланцюгу постачання, підвищуючи стійкість. Це передбачає створення різноманітної мережі постачальників і встановлення зв'язку в режимі

реального часу з партнерами з логістики, щоб забезпечити швидку адаптацію в разі збоїв.

2. Вплив економічних факторів та інфляції. Дуже багато підприємств побоюються рецесії, інфляції та поганих економічних умов, що означає більш високі витрати – палива, енергії, праці та ведення бізнесу загалом. Щоб процвітати в економічно неспокійні часи, ланцюги поставок повинні використовувати видимість і чуйність. Щоб процвітати в економічно неспокійні часи, ланцюги поставок повинні використовувати видимість і чуйність.

3. Кліматичні зміни. Зростаюча частота екстремальних погодних явищ, від повеней до спеки та лісових пожеж, створює серйозну загрозу для ланцюгів постачання. Завдяки покращеній видимості ланцюжка поставок – від місць розташування виробничих майданчиків постачальників до транспортних маршрутів – підприємства можуть передбачити та мінімізувати збої, спричинені цими стихійними лихами.

4. Невідповідність стандартам ESG і пов'язаним мандатам. У відповідь на глобальні проблеми клімату, також можна спостерігати зростаючу складність в екологічних, соціальних та управлінських нормативних актах (ESG). У той час як етичні міркування змушують найкращі компанії досягати цілей ESG, значні ризики недотримання є не менш потужним мотиватором. Невідповідність може спричинити збої в роботі компанії, зокрема фінансові втрати (штрафи, санкції), конфіскацію запасів, відкликання продукції та погіршення репутації. Сучасні рішення для керування викидами продукції спрощують розрахунок викидів вуглецю для продуктів і всього ланцюга створення вартості, пропонуючи оновлення в режимі реального часу щодо змін нормативних актів і прискорюючи звітування про прогрес, якщо це необхідно.

5. Кіберзагрози в ланцюгах поставок. Оча переваги хмарних ланцюгів поставок очевидні, існує також підвищений ризик, пов'язаний з підвищенням мереж Інтернету речей та підключених пристроїв та активів. Такі системи можуть надавати додаткові портали потенційним кіберзлочинцям. Ризики, пов'язані з постачальниками, також також виникають тут: понад 80% кіберінцидентів компанії пов'язані з скомпрометованими постачальниками [5]. Упорядкування та покращення співпраці щодо безпеки мережі, пристроїв і програм є ефективними заходами для виявлення та пом'якшення цих загроз.

6. Нестача сировини та продукції. Для того щоб усунути дефіцит, спричинений нестабільністю ланцюгів постачання, значна частина компаній (64%) накопичують більше запасів як запобіжний захід. Якщо підприємства стикаються з загрозою постачання як сировини, так і готової продукції, бізнесу необхідно розробити надійні організаційні методи для передбачення дефіциту та підготовки планів надзвичайних ситуацій. Вони також повинні використовувати потужні програмні рішення з інтегрованими функціями, які можуть допомогти їм освоїти планування постачання, керування запасами та планування потреб.

7. Відсутність прозорості. Видимість ланцюжка поставок та прозорість ланцюжка поставок – це дві різні речі. Хороша видимість - це внутрішня перевага і означає, що у компанії є в реальному часі, наскрізне подання їх операцій з уніфікованої платформи. У той час як прозорість стосується стороннього погляду на компанію та здатність або готовність викривати практики. Наприклад: походження продукції та сировини, а також етичні стандарти практики сорсингу та праці. І саме тут видимість і прозорість повертаються в ланцюжку поставок, тому що без наскрізної видимості повна прозорість майже неможлива. На щастя, досягнення в управлінні Big Data, штучний інтелект і технології трасування, такі як RFID-датчики та блокчейн, дозволяють забезпечити рівень прозорості, про який раніше не чули.

Список використаних джерел:

1. Демченко Г.В. Стратегічне управління ризиками у глобальних ланцюгах постачання в умовах нестабільного середовища. Ефективна економіка. № 12. 2024. URL: <https://www.researchgate.net/publication/387356050>
2. Прокіпчук Л., Тодошук А. Проблеми та перспективи управління ризиками в ланцюгах постачання за умов невизначеності. Економіка та суспільство. 2025. № 71.
3. Рік тарифів Трампа. Як вони змінили світову економіку, союзників і самі США. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy41npy12y9o>
4. Нове дослідження прогнозує стан ланцюгів поставок США у 2023 році. URL: <https://news.sap.com/2022/10/us-supply-chains-in-2023-new-research-forecast/>
5. Cybersecurity Trends & Statistics For 2023; What You Need To Know. URL: <https://www.forbes.com/sites/chuckbrooks/2023/03/05/cybersecurity-trends--statistics-for-2023-more-treachery-and-risk-ahead-as-attack-surface-and-hacker-capabilities-grow/>

Лебедєва А.С.

*здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальності 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сотниченко Л.Л., д.е.н., професор,
завідувачка кафедри менеджменту та
економіки морського транспорту НУОМА*

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Глобальні трансформаційні процеси, що охоплюють сучасну світову економіку, суттєво впливають на функціонування морського транспорту як складової міжнародної логістичної системи. Динамічність зовнішнього середовища, посилення конкуренції, зміна структури вантажопотоків і зростання регуляторного тиску формують нові умови діяльності судноплавних компаній, у яких забезпечення результативності стає ключовим завданням управління.

У сучасних умовах результативність діяльності судноплавних компаній доцільно розглядати не лише як співвідношення отриманих результатів і витрачених ресурсів, а як інтегровану характеристику, що відображає здатність підприємства досягати стратегічних цілей у мінливому середовищі. Такий підхід передбачає врахування не лише фінансових показників, але й операційної ефективності, рівня використання флоту та адаптивності до зовнішніх змін [1].

Особливість сучасного етапу розвитку галузі полягає у зростанні впливу глобальних трансформацій, які мають системний характер. До них належать структурні зміни світової торгівлі, коливання фрахтових ставок, нестабільність енергетичних ринків, посилення екологічних вимог та геополітичні ризики. Вплив зазначених факторів призводить до зростання невизначеності та ускладнює процес прийняття управлінських рішень, що вимагає перегляду традиційних підходів до управління результативністю діяльності [2].

У цих умовах особливого значення набуває формування адаптивної системи управління, здатної забезпечити гнучке реагування на зміни зовнішнього середовища. Така система повинна базуватися на поєднанні стратегічного та операційного рівнів управління, що дозволяє забезпечити узгодженість довгострокових цілей із поточною діяльністю підприємства. Важливим елементом даного підходу є використання системи показників, яка відображає як кінцеві результати діяльності, так і ефективність використання ресурсів.

Проведений аналіз свідчить, що традиційні методи оцінки результативності, орієнтовані переважно на фінансові показники, не забезпечують повного відображення ефективності діяльності судноплавних

компаній в умовах глобальних трансформацій. Це обумовлює необхідність впровадження інтегрованих підходів до оцінки результативності, що враховують операційні, економічні та організаційні аспекти функціонування підприємства [3].

Особливу роль у процесі управління результативністю відіграє ефективність використання флоту як основного виробничого ресурсу судноплавних компаній. Рівень завантаженості суден, тривалість рейсів, коефіцієнт простою та витрати на експлуатацію визначають можливості підприємства щодо формування доходів і безпосередньо впливають на його фінансові результати. У цьому контексті підвищення результативності діяльності пов'язане з оптимізацією операційних процесів та раціональним використанням ресурсів.

Рис. 1. Схема управління результативністю діяльності судноплавної компанії в умовах глобальних трансформацій

Удосконалення управління результативністю діяльності судноплавних компаній в умовах глобальних трансформацій доцільно здійснювати на основі системного підходу, який передбачає інтеграцію процесів планування, організації, контролю та аналізу результатів діяльності. Такий підхід дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень і забезпечити більш ефективне використання ресурсів підприємства [4].

Водночас важливою передумовою підвищення результативності є здатність підприємства до адаптації, що проявляється у своєчасному реагуванні на зміни ринкової кон'юнктури, оптимізації структури витрат та удосконаленні організації перевезень. Адаптивність управлінської системи виступає ключовим фактором забезпечення стійкості судноплавних компаній у довгостроковій перспективі.

Таким чином, удосконалення управління результативністю діяльності судноплавних компаній в умовах глобальних трансформацій передбачає

перехід від традиційних підходів до більш комплексних і гнучких моделей управління, що враховують багатофакторний характер сучасного середовища функціонування. Реалізація зазначених підходів створює передумови для підвищення ефективності діяльності підприємств і зміцнення їх позицій на міжнародному ринку транспортних послуг.

Список використаних джерел:

1. Сенько, О., Лисенко, Н., Фрасинюк, Т., Пархоменко, І. (2021). Критерії менеджменту сталого й безпечного функціонування флоту в умовах глобалізації. *Науковий вісник Національного гірничого університету*, № 2, С. 178–183. DOI: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/178>
2. Бабаченко, М., Тегубенко, М. (2024). Теоретичний аспект адаптації морської галузі України до нових реалій. *Наука і техніка сьогодні, серія «Економіка»*, № 8(36) С. 229-241. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8\(36\)](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-8(36))
3. Ільченко, С., Грищенко, В., & Грищенко, І. (2023). Аналіз діяльності судноплавних компаній в Україні. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*, № 15, С. 66-73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.8>
4. Мельник, О., Берневек, Т., Кириллова, В., Варлан, Т. (2023). Ефективний менеджмент судноплавних компаній в світі сучасних викликів. *Наука і техніка сьогодні*. № 13(27). С. 796-805. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13\(27\)-796-805](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-796-805)

Марченко Д.Д.,
 здобувач вищої освіти 1 року навчання
 освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
 Національного університету «Одеська морська академія»
 Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор,
 професор кафедри менеджменту
 та економіки морського транспорту НУОМА

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Зміцнення стійкості морської галузі України є базовою умовою функціонування національної економіки та збереження статусу держави в системі міжнародної логістики. Сучасні виклики зумовлюють докорінну зміну підходів до управління морською галуззю, де пріоритетом стає адаптивність інфраструктури до тривалих кризових явищ. Стабільність галузі за поточних обставин прямо залежить від ефективності використання наявних портових потужностей та оперативного впровадження альтернативних логістичних маршрутів.

Систематизацію ключових інструментів підвищення стійкості та привабливості морської галузі наведено на рис. 1.

Рис. 1. Інструменти забезпечення стійкості та привабливості морської галузі

Забезпечення стійкості транспортної системи потребує комплексного підходу, що включає модернізацію нормативно-правового регулювання, цифровізацію документообігу та розширення мультимодального сполучення. Важливим аспектом є переорієнтація частини експортних потоків на внутрішні логістичні вузли, що дозволяє зменшити критичне навантаження на прифронтову прибережну зону.

Дослідження напрямів підвищення стійкості галузі базується на аналізі державних програм розвитку протягом 2025 – 2026 років та оцінці впровадження технологічних рішень у портовій сфері. Особлива увага

приділяється інтеграції внутрішніх контейнерних терміналів у єдину мережу з морськими портами.

Державна стратегія підвищення стійкості морської галузі базується на реалізації системних інфраструктурних змін, закріплених у Програмі дій уряду на 2026 рік. Основним вектором розвитку визначено відновлення та модернізацію портової інфраструктури, що безпосередньо впливає на здатність транспортної системи витримувати зовнішні навантаження. Програма передбачає концентрацію ресурсів на розбудові залізничних та автомобільних під'їздів до морських терміналів, а також стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту як альтернативного каналу логістики [1].

Згідно з планами Міністерства розвитку громад та територій України, діяльність у 2025 році була спрямована на забезпечення стабільного функціонування «морського коридору» та Дунайського портового кластеру. Пріоритетним завданням на 2026 рік є залучення інвестицій у декарбонізацію портової діяльності та технічне переоснащення терміналів для підвищення їх операційної стійкості. Окремий акцент зроблено на гармонізації українського законодавства з нормами ЄС у межах інтеграції до мережі TEN-T, що дозволить залучити міжнародні фінансові інструменти для відновлення морського сектору [2].

Реалізація цих ініціатив має забезпечити перехід від моделі кризового реагування до стратегічного планування розвитку галузі. Це передбачає створення резервних потужностей та гнучких схем управління вантажопотоками, що є основою для формування довгострокової стійкості морського транспортного комплексу в умовах постійної геополітичної нестабільності.

Впровадження цифрових технологій у морську галузь є необхідною умовою мінімізації операційних ризиків та підвищення прозорості управління вантажопотоками. Одним із ключових заходів у цьому напрямі стало впровадження ДП «АДП» системи електронної черги («Черга») у межах функціонування морського коридору. Дане рішення дозволило автоматизувати процес підходу суден до терміналів, усунути суб'єктивні фактори при диспетчеризації та оптимізувати час перебування флоту в очікуванні вантажних операцій [4].

Ефективність процесів цифровізації підтверджується загальними результатами трансформації регіональних логістичних систем за 2024 рік. Розширення використання електронних сервісів у взаємодії між державними органами, портами та суб'єктами господарювання сприяє прискоренню обміну даними та спрощенню дозвільних процедур. Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації України, інтеграція цифрових інструментів забезпечує вищий рівень адаптивності транспортної системи до кризових умов, дозволяючи оперативно коригувати логістичні маршрути залежно від поточної безпекової ситуації [5].

Застосування інноваційних рішень, таких як системи моніторингу суден та електронний документообіг, формує базу для подальшої розбудови «розумної»

портової інфраструктури (Smart Ports). Це забезпечує не лише підвищення поточної стійкості галузі, а й створює передумови для її технологічної конкурентоспроможності на міжнародному рівні.

Ключовим напрямом підвищення стійкості морської галузі є розбудова мережі внутрішніх мультимодальних хабів, що функціонують за моделлю «сухого порту». Створення віддалених від берегової лінії логістичних вузлів дозволяє диверсифікувати шляхи експорту та знизити концентрацію вантажів безпосередньо у припортових зонах, які залишаються зонами підвищеного безпекового ризику.

Контейнерний термінал «Вінниця» (проект компанії «Лемтранс») є репрезентативним прикладом реалізації стратегії «сухого порту», що інтегрує залізничну логістику з морськими перевезеннями. Об'єкт займає площу 8 гектарів із пропускною спроможністю до 30 тисяч TEU (двадцятифутових еквівалентів) на рік, що створює значний резерв для накопичення та розподілу вантажів у центральному регіоні України [1].

Особливе значення для стійкості морської галузі мають такі характеристики терміналу:

– Інфраструктурна автономність: наявність власної колійної мережі та сучасного ричстакера (спеціалізованого навантажувача) дозволяє оперативно формувати блок-поїзди (склади з контейнерами одного напрямку).

– Складська логістика та депонування: термінал виконує функцію накопичувального майданчика, що дозволяє експортерам уникати простою суден у портах. Можливість зберігання контейнерів у тилу мінімізує ризики, зумовлені нестабільністю роботи морського коридору.

– Інтермодальна синергія: об'єкт забезпечує ефективне з'єднання залізниці з автомобільним транспортом. Це дозволяє консолідувати вантажі з різних регіонів та відправляти їх за наскрізним тарифом безпосередньо до морських портів або кордонів з ЄС [1].

Функціонування такого хаба демонструє зміщення акцентів у логістиці: морська галузь перестає бути обмеженою лише прибережною смугою. Внутрішній термінал фактично стає «вхідними воротами» порту в тилу, забезпечуючи стабільність експортного потоку навіть за умов технічних або безпекових обмежень безпосередньо на морі. Таким чином, розбудова подібної мережі є критично важливою для формування територіально розподіленої та стійкої транспортної архітектури країни.

Аналіз сучасних тенденцій функціонування транспортної системи України дозволяє зробити висновок, що підвищення стійкості морської галузі потребує відходу від класичних лінійних моделей управління на користь гнучких, територіально розгалужених та цифровізованих логістичних мереж.

Для подальшого зміцнення транспортної суверенітету та стійкості галузі пріоритетними залишаються напрями декарбонізації портової діяльності, подальша гармонізація законодавства з нормами ЄС та стимулювання приватних інвестицій у створення мережі мультимодальних логістичних центрів. Саме комплексне поєднання технологічних інновацій та

інфраструктурної децентралізації є запорукою адаптивності морського господарського комплексу до викликів довгострокового характеру.

Список використаних джерел:

1. Програма дій уряду до 2026 року: чого очікувати в транспортній та інфраструктурній сфері. *Центр транспортних стратегій*. 2024. URL: <https://cfts.org.ua/articles/programa-diy-uryadu-do-2026-roku-chogo-ochikuvati-v-transportniy-ta-infrastrukturniy-sferi-2142> (дата звернення: 15.04.2026).

2. Управління морським та внутрішнім водним транспортом у 2025 році: ключові результати та плани на 2026 рік. *Міністерство розвитку громад та територій України*. 2025. URL: <https://mindev.gov.ua/news/upravlinnia-morskym-ta-vnutrishnim-vodnym-transportom-u-2025-rotsi-kliuchovi-rezultaty-ta-plany-na-2026-rik> (дата звернення: 15.04.2026).

3. Лемтранс відкрив новий контейнерний термінал у Вінниці. *Центр транспортних стратегій*. 2024. URL: <https://cfts.org.ua/news/2024/09/09/lemtrans-vidkriv-noviy-konteynerniy-terminal-u-vinnitsi-foto-80402> (дата звернення: 15.04.2026).

4. АМПУ впровадила електронну чергу у зерновому коридорі. *Порти України*. 2024. URL: <https://ports.ua/ampu-vprovadila-elektronnu-chergu-u-zernovomu-koridori/> (дата звернення: 15.04.2026).

Результати цифрової трансформації в регіонах України за 2024 рік. *Міністерство цифрової трансформації України*. 2025. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/regions/rezultati-tsifrovoi-transformatsii-v-regionakh-ukraini-za-2024-rik> (дата звернення: 15.04.2026).

Мезіна Л.В.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Національного університету «Одеська морська академія»

БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНІСТЬ ПОРТОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Забезпечення сталого розвитку портової системи вимагає формування механізмів конкурентної стійкості морських портів України. Ключовими векторами цього процесу є оптимізація витратних статей та підвищення загальної економічної ефективності морського порту. Щоб морський транспортний комплекс залишався економічно стійким, необхідно пріоритезувати інтереси споживачів, забезпечуючи високі стандарти надання транспортних послуг. Порогові значення якості транспортного обслуговування визначаються на базі комплексної оцінки, основні складові якої – строк доставки товару, рівень забезпеченості збереження вантажів які перевозяться, інтенсивність вантажно – розвантажних робіт, ступень задоволення попиту на транспортні послуги, рівень забезпечення безпеки перевезення та вантажно – розвантажних робіт в морських портах, екологічні вимоги. Процеси інтеграції та глобалізації світової економіки вимагають ефективного використання морської транспортної системи. В зв'язку з цим формується міжнародна транспортна система в якій особливу роль відіграють контейнерні технології обслуговування міжнародних економічних відносин. Інтеграція різних видів транспорту забезпечує безперебійну доставку вантажів. Використання контейнеризації дає можливість підвищити економічність та безперервність змішаних перевезень, зменшити перевантаженість портів, забезпечити екологічність, надійність та швидкість. Транспортні коридори покращують транспортне сполучення, полегшують інтеграцію ринків та ланцюжків постачань.

В морській галузі України спостерігається відродження морського контейнерного ринку (рис. 1). До війни 95% контейнерного вантажу перероблялося в портах Великої Одеси. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну контейнерообіг морських портів України фактично зупинився.

Рис.1. Динаміка переробки контейнерних вантажів в морських портах України, 2019-2025 рік, TEU

Джерело: Центр транспортних стратегій [1]

В квітні 2024 році вперше від початку війни зайшло фідерне судно «Т Маре» під прапором Панами до порту Чорноморськ. В липні 2024 року швейцарський контейнерний оператор MSC відновив регулярний фідерний сервіс до портів Великої Одеси [2].

Для забезпечення сталого розвитку морського контейнерного ринку крім забезпечення безпекової складової портової інфраструктури потрібно скоротити строк обробки вантажів, вдосконалити технологію оформлення вантажів, оптимізувати вартість митного оформлення, удосконалити механізм концесії.

Незважаючи на війну морські порти України проходять етапи цифрової трансформації. Основним інструментом трансформації стала платформа, яку було розроблено експертами АМПУ – система «DocPort». Це інноваційне рішення яке забезпечує автоматизацію портових процесів, автоматичне управління суднами та митними формальностями. Впровадження в морський бізнес цифрової платформи DocPort дозволяє скоротити час на обробку суден, підвищити пропускну здатність морських підприємств. Система DocPort надається бізнесу безкоштовно, що виступає стимулом для бізнесу впроваджувати цифрові технології. Цифрова інтеграція відбувається на трьох рівнях: технічному, юридичному та безпековому.

В Одеському морському порту цифрова трансформація поділена на ключові етапи. Перший етап – етап впровадження модуля управління автотранспортом (квітень 2025 року) на базі цифрової платформи DocPort. Система дозволяє зменшити черги на в'їзд до порту, досягається економія обробки вантажівок від 1 до 6 годин [3].

Другий етап включає впровадження Єдиного морського вікна на базі платформи DocPort: цифровізація документообігу, що прискорює операції та мінімізує корупційні ризики.

Стабільне зростання морського сектору наряду залежить від реалізації інвестиційних стратегій, спрямованих на розбудову портової інфраструктури. Пріоритетними напрямками є створення «сухих портів», контейнерних терміналів та розвиток внутрішнього судноплавства, що в поєднанні з інтермодальними технологіями дозволяє максимально ефективно використовувати потенціал морських шляхів [4].

Список використаних джерел:

1. Від блокади до відновлення: як змінюється морський контейнерний ринок України. *Центр транспортних стратегій*. 2024. URL: https://cfts.org.ua/articles/vid_blokadi_do_vidnovlennya_yak_zminyuetsya_morskiy_konteynernyi_rinok_ukrani_2123

2. MSC дзвонить двічі: що означає прихід глобального логістичного гравця в Україну. *Центр транспортних стратегій*. 2024. URL:

https://cfts.org.ua/articles/msc_dzvomit_dvichi_scho_oznachae_prikhid_globalnogo_logistichnogo_gravtsya_v_ukranu_2116

3. В Одеському порту запустили цифрову платформу DocPort. *Міністерство розвитку громад та територій України*. 2024. URL: <https://mindev.gov.ua/news/v-odeskomu-portu-zapustyly-tsyfrovu-platformu-docport>

4. Mezina L. V. Regional conditions of positioning of stevedoring business in Ukraine. *Економічні інновації*. 2021. Т. 23, вип. 2 (79). С. 130–140. DOI: [https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.2\(79\).130-139](https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.2(79).130-139)

*Пилипчук А.С.,
здобувач вищої освіти 4 року навчання
Освітнього ступеня бакалавр, спеціальність 073 Менеджмент
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського права НУОМА*

КОНЦЕПЦІЯ SMART PORT ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОРТОВОЇ СИСТЕМИ

Повномасштабна збройна агресія Російської Федерації завдала нищівного удару по портовій інфраструктурі України. Порти Великої Одеси зазнали майже 100 ракетно-дронових атак лише впродовж 2024 року, внаслідок чого було пошкоджено або знищено 382 об'єкти портової інфраструктури [1]. За таких умов постає питання, яким має бути порт майбутньої відновленої України. Відповідь, що набуває дедалі більшої підтримки у фаховому середовищі, – Smart port.

Smart port (розумний порт) – це інтегрована цифрова екосистема, що поєднує фізичну портову інфраструктуру з передовими технологіями задля досягнення максимальної ефективності, стійкості та екологічної відповідальності. Концептуальна модель предметної галузі «Smart Port» передбачає симбіоз логістичних процесів із цифровими інструментами управління [2].

Технологічну основу Smart port утворюють [3, 7]:

- а) Інтернет речей (IoT) – це система, у яку вбудовано різні типи технологій (датчики);
- б) цифровий двійник – це технологія віртуального представлення об'єкта, системи або процесу, яка використовує дані та розширену аналітику про них у реальному часі для імітації їхніх характеристик та поведінки;
- в) штучний інтелект належить до комп'ютерних систем, які імітують процеси людського інтелекту за допомогою різних методів, включаючи машинне навчання, обробку природної мови, робототехніку тощо;
- г) технологія блокчейн для прозорості ланцюга постачань;
- д) мережі 5G для передачі даних у реальному часі.

Світова практика підтверджує ефективність цих рішень. Порт Антверпен-Брюгге використовує понад 3000 IoT-сенсорів, що живлять систему APICA, а Роттердам щодня обробляє 1,2 млн точок даних завдяки співпраці IBM та Cisco. Такий обсяг даних забезпечує рівень точності, якого традиційні операції просто не можуть досягти. Під час пікових операцій цифровий двійник може одночасно відстежувати натяг тросів кранів, вагу контейнерів, GPS-координати транспортних засобів, припливно-відпливні процеси та дані про вібрацію обладнання. Будь-яке відхилення автоматично викликає сповіщення або рекомендації щодо перенаправлення [4].

Нормативну основу для трансформації портової галузі закладено в Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, яка визначає три чіткі пріоритети розвитку галузі, а саме оптимізація системи управління портовою галуззю, збалансований розвиток та ефективне використання портових потужностей та покращення сервісу в морських портах України. У розпорядженні вказано, що одним із завдань є впровадження смарт-інфраструктури (новітніх технологій, що сприяють автоматизації та роботизації перевантажувальних процесів морських терміналів), екологічно безпечних технологій, спрямованих на зменшення шкідливих викидів від виробничих процесів у портах та отримання енергії з альтернативних джерел [5].

У липні 2025 року Адміністрація морських портів України та Консорціум з відновлення України підписали Меморандум про партнерство під час міжнародної конференції URC у Римі. Документ прямо передбачає створення систем «розумного» порту з автоматизованим вантажообігом, інтеграцію українських портів у європейську транспортну мережу TEN-T, залучення фінансування від ЄІБ, ЄБРР та Світового банку, а також впровадження екологічних технологій [6].

Стаття 27 закону України «Про морські порти України» вже закріплює право приватного інвестора на компенсацію вкладень у стратегічну портову інфраструктуру, проте відповідний порядок так і не затверджено урядом. Це становить суттєву правову прогалину, яка стримує реалізацію Smart port-проектів, що потребують значних приватних інвестицій у цифрову інфраструктуру [1].

Концепція Smart port є не лише технічним, а й управлінським феноменом. Для України, яка здійснює реконструкцію портової галузі «з чистого аркуша» в низці пошкоджених об'єктів, цифрова трансформація відкриває унікальну можливість – не латати застарілі системи, а одразу проєктувати сучасну архітектуру управління.

У післявоєнній перспективі в рамках концепції загальної транспортної політики України доцільно звернути увагу та спрямувати зусилля на розроблення офіційної Smart Port-стратегії розвитку портової галузі України. Ця стратегія повинна містити персоналізовані дорожні карти майбутнього розвитку кожного українського порту, орієнтуючись на їх цифровізацію, забезпечення конкурентних переваг, безпеку судноплавства, соціальний та екологічний аспекти функціонування портів. [7].

Серед ключових управлінських переваг Smart port для України виокремимо такі:

- операційна стійкість – цифровий моніторинг дозволяє швидко виявляти і нейтралізувати наслідки атак на інфраструктуру;
- прозорість і антикорупційний ефект – блокчейн унеможлиблює маніпуляції з вантажними операціями;
- конкурентоспроможність – відповідність стандартам цифровізованих портів ЄС є обов'язковою умовою інтеграції в TEN-T;

– енергетична незалежність – «зелені» Smart port-рішення знижують залежність від зовнішніх енергоносіїв.

Глобальний ринок Smart port у 2025 році оцінюється в 4,49 млрд дол. США і до 2030 року зросте до 11,06 млрд дол. із щорічним темпом зростання 19,78 % [3]. Ранні реалізатори концепції отримують переваги в пропускній спроможності та вартості операцій – саме ті чинники, що є критичними для відновлення конкурентоздатності українських портів на світовому ринку.

Таким чином, концепція Smart port є стратегічно виправданим вибором для відродження портової системи України з таких підстав. По-перше, вона відповідає чинній державній стратегії розвитку портів до 2038 року. По-друге, міжнародне партнерство (зокрема, Меморандум АМПУ 2025 року) забезпечує технологічні та фінансові ресурси для реалізації. По-третє, реконструкція пошкодженої інфраструктури надає унікальну можливість закласти Smart port-архітектуру «з нуля», а не модернізувати застарілі системи.

Водночас необхідними є: розроблення спеціального законодавства про цифровізацію портового управління; формування регуляторного середовища для впровадження IoT, цифрових двійників та блокчейн-технологій у портових адміністраціях. Лише поєднання правового, управлінського та технологічного вимірів дозволить реалізувати потенціал Smart port як дієвого інструменту відродження національної портової системи.

Список використаних джерел:

1. Nedelko S. Port Infrastructure: Outlook for Investors in 2025. *Ilyashev & Partners*. 2025. URL: <https://attorneys.ua/en/publication/port-infrastructure-outlook-for-investors-in-2025/> (дата звернення: 18.04.2026).

2. Muradian A., Kuzkin O., Remzina M. Logistics of Smart Port in Ukraine: Problems and Prospects in the Conditions of Sustainable Development. *Problemy Ekorozwoju*. 2023. Vol. 18. No. 2. P. 229-241.

3. Smart Port Market Size & Share Analysis - Growth Trends And Forecast (2026-2031). *Mordor Intelligence*. 2025. URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-port-market> (дата звернення: 18.04.2026).

4. Digital Twin Technology for Port Operations: A Roadmap for 2026. *The Intech Group*. 2026. URL: <https://theintechgroup.com/blog/digital-twin-ports-smart-port-technology-automation/> (дата звернення: 18.04.2026).

5. Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80> (дата звернення: 18.04.2026).

6. АМПУ та Ukrainian reconstruction consortium підписали меморандум про розвиток портів на конференції з відновлення України в Римі. *АМПУ*. 2025. URL: <https://www.uspa.gov.ua/news/ampu-ta-ukrainian-reconstruction-consortium-pidpysaly-memorandum-pro-rozvytok-portiv-na-konferencziyi-z-vidnovlennya-ukrayiny-v-rymi> (дата звернення: 18.04.2026).

7. Кириллова О. В., Кириллова В. Ю., Магамадов О. Р., Ромах В. Л. Smart Port: новітні технології і міжнародний досвід їх упровадження. *Розвиток транспорту*. 2024. № 2 (21). С. 62–74.

*Плохотнюк А.Д.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Бурмака Л.О., ст. викладач кафедри менеджменту
та економіки морського транспорту НУОМА*

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Сьогодні морський транспорт забезпечує понад 80% міжнародних вантажоперевезень, що підкреслює його ключову роль у глобальних логістичних ланцюгах. Однак галузь стикається з підвищеною нестабільністю через геополітичні ризики, зміни торговельних маршрутів і зростання конкуренції. У цих умовах цифрова трансформація стає важливим чинником удосконалення управління та зміцнення позицій морського транспорту. Вона передбачає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери галузі, включаючи не лише автоматизацію окремих операцій, а й системне оновлення управлінських підходів для підвищення якості рішень, ефективного використання ресурсів і скорочення витрат. Особливу роль відіграють аналітика даних, цифрові платформи та інтегровані інформаційні системи. Важливим напрямом є створення інтегрованих транспортних систем, які забезпечують взаємодію різних видів транспорту в єдиному логістичному просторі. Сучасні цифрові рішення дозволяють координувати транспортні потоки в реальному часі, що підвищує узгодженість перевезень і знижує логістичні витрати [3, с. 130]. Наприклад, у порту Роттердам у 2022-2024 роках впровадження цифрової платформи «PortXchange» скоротило час очікування суден приблизно на 24% завдяки кращій синхронізації портових операцій.

Одним із найчастіше використаних напрямів оновлення галузі є розвиток інтелектуальних транспортних систем, які забезпечують спостереження за рухом суден, управління вантажопотоками та прогнозування логістичних процесів у реальному часі. Поєднання систем управління рухом суден (VTS) із системами автоматичної ідентифікації (AIS) сприяє суттєвому підвищенню рівня безпеки судноплавства. За даними міжнародних досліджень, у 2021-2023 роках використання таких рішень у провідних портах світу сприяло зниженню кількості аварійних ситуацій на 18-27%. Важливим проявом цифрових змін є модернізація портової інфраструктури. Сучасні порти поступово перетворюються на високотехнологічні логістичні центри, у яких автоматизовані рішення використовуються на всіх етапах обробки вантажів. На терміналі Maasvlakte II у порту Роттердам у 2020-2024 роках було впроваджено автоматизовані системи управління (TOS), безпілотні транспортні засоби (AGV) та роботизовані крани. Це дало можливість скоротити час обробки контейнерів на 27-30% і підвищити продуктивність терміналу більш ніж на 25%

у порівнянні з минулими роками. Вагому роль у вдосконаленні управління відіграє також цифровізація взаємодії між учасниками логістичних процесів. Наприклад, впровадження системи Port Community System (PCS) у порту Гамбурга у 2021-2024 роках дозволило скоротити час оформлення вантажів на 17,5% і зменшити адміністративні витрати. Подібні підходи застосовуються й в інших провідних портах світу, сприяючи прозорості, швидкості та узгодженості логістичних операцій.

Важливим напрямом розвитку є впровадження технологій моделювання та прогнозування, зокрема цифрових двійників (Digital Twin). У порту Сінгапура у 2022–2025 роках ці технології дозволяють моделювати різні сценарії роботи логістичних систем, прогнозувати навантаження на інфраструктуру та оптимізувати використання ресурсів [3, с. 30]. Це підвищує адаптивність транспортних систем до змін у глобальних ланцюгах постачання.

Суттєвий вплив цифрової трансформації має і на конкурентоспроможність морського транспорту. Упровадження цифрових технологій дозволяє скорочувати операційні витрати, прискорювати обробку вантажів, підвищувати надійність доставки та покращувати якість сервісу для клієнтів. Саме завдяки цьому порти, термінали та транспортні компанії отримують можливість швидше реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, ефективніше використовувати власну інфраструктуру та формувати стійкі переваги порівняно з іншими учасниками ринку. У сучасному конкурентному середовищі рівень технологічного розвитку дедалі більше визначає привабливість морського транспортного вузла для вантажовласників, перевізників і логістичних партнерів.

У підсумку доцільно виокремити певні інструменти цифрової трансформації морського транспорту, які формують основу підвищення ефективності управління:

- автоматизовані системи управління портами;
- інтелектуальні транспортні системи;
- цифрові логістичні платформи;
- технології обробки великих даних та прогнозової аналітики;
- системи моделювання транспортних процесів;
- електронні системи документообігу та митного оформлення.

Комплексне впровадження зазначених інструментів дає змогу додатково підвищити стійкість морського транспорту до зовнішніх викликів, економічної нестабільності та змін транспортних маршрутів, а не лише оптимізувати логістичні процеси. Цифрова трансформація в умовах сьогодення сприяє скороченню витрат, прискоренню обробки вантажів, підвищенню рівня безпеки перевезень, що є визначальним і головним чинником в процесі підвищення ефективності управління та конкурентоспроможності галузі.

Список використаних джерел:

1. Gumuskaya V. et al. A framework for modelling and analysing coordination challenges in hinterland transport systems. *Maritime Economics & Logistics*. 2020. Vol. 22, № 1. 145 p.
2. Review of Maritime Transport 2023. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Geneva: UN, 2023. 168 p. URL: <https://unctad.org> (дата звернення: 16.04.2026).
3. Digital Twin Initiative 2024. Maritime and Port Authority of Singapore. Singapore, 2024. URL: <https://www.mpa.gov.sg> (дата звернення: 16.04.2026).
4. Heilig L., Voß S. Information systems in seaports: a categorization and overview. *Information Technology and Management*. 2017. Vol. 18, № 3. 201 p. DOI: 10.1007/s10799-016-0269-1.

Савельєва О.О.,

*здобувач вищої освіти 4 року навчання,
освітнього ступеня бакалавра, спеціальність 073 «Менеджмент»,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сенько О.В. д.е.н., професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту*

УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Україна є одним із провідних постачальників морських кадрів на міжнародному ринку праці. За даними звіту BIMCO/ICS Seafarer Workforce Report (2021), у світовому торговельному флоті налічується понад 76 000 українських моряків, з яких 47 058 осіб – командний склад (офіцери) і 29 383 – рядовий склад [1]. Ці цифри розміщують Україну на четвертому місці у світі за кількістю моряків, а частка українців становить близько 4% загальної чисельності світового морського персоналу. За непрямими оцінками галузевих фахівців, загальна кількість зайнятих у міжнародному судноплаванні українців (включно з тими, хто перебуває у відпустці чи проходить підготовку) сягає 100–150 тисяч осіб. Попри значний масштаб цієї діяльності, її правове регулювання в Україні залишається недосконалим.

Ключовою нормативною прогалиною є відсутність у законодавстві України легального визначення понять «крюїнгова компанія» та «крюїнгова агенція». Цей специфічний вид діяльності досі не врегульований спеціальними нормативно-правовими актами, що послаблює захист прав моряків і знижує ефективність державного контролю.

Ситуація ускладнюється тим, що Україна є єдиною великою країною-постачальником морських кадрів, яка не ратифікувала Конвенцію МОП 2006 року про працю в морському судноплаванні (MLC 2006), ратифіковану 105 державами (96,6% тоннажу світового флоту) [2].

У контексті зазначених проблем особливого значення набуває аналіз організаційної моделі крюїнгових компаній. Крюїнгова компанія в Україні функціонує як посередницька структура між двома ключовими стейкхолдерами: моряком (постачальник праці) та іноземним судовласником або менеджером судна (споживач праці). Це визначає специфіку її організаційної моделі: на відміну від класичного підприємства, крюїнгова компанія не виробляє продукт і не є роботодавцем – вона управляє потоками людського капіталу в умовах жорстких міжнародних стандартів і правових обмежень.

Значна частина провідних крюїнгових компаній в Україні є представництвами або дочірніми підприємствами міжнародних судноплавних менеджерів: Anglo-Eastern Ukraine, Columbia Shipmanagement Ukraine (з 2008 р.), BSM CSC Ukraine, MSC Crewing Services. Така структура ринку відображає загальносвітову тенденцію: крюїнгові підрозділи дедалі частіше є

інтегрованими ланками глобальних судноплавних холдингів. Серед національних компаній активно працюють Leomar, Odyssey Group, Systemar та ін. Станом на початок вересня 2018 р. лише в Одесі було зареєстровано близько 300 крьюінгових агентств, що пропонують послуги працевлаштування моряків [3].

З управлінської точки зору, ефективність крьюінгової компанії визначається трьома ключовими процесами: рекрутингом (пошук, відбір та верифікація кваліфікації моряків), матчингом (відповідність кандидата вимогам конкретної вакансії та типу судна) і супроводом (документальне оформлення, логістика, підтримка під час рейсу). Якість управління цими процесами прямо впливає на конкурентоспроможність компанії на міжнародному ринку. Правова база встановлює мінімальні організаційні вимоги: компанія повинна бути зареєстрована як юридична особа або ФОП, мати КВЕД 78.10, зареєстроване місце провадження діяльності та укладені контракти з іноземними роботодавцями. Водночас законодавство не регулює внутрішню організаційну структуру, систему управління якістю або кваліфікаційні вимоги до менеджменту компанії – це суттєва прогалина, яку ринок частково заповнює через добровільну сертифікацію за ISO 9001.

Поряд із внутрішньою організацією діяльності важливу роль відіграє зовнішнє регуляторне середовище. Регуляторне середовище є одним із ключових факторів, що формують управлінські рішення крьюінгових компаній. До 2023 року основним інструментом державного регулювання було ліцензування, яке замінено на декларативний принцип відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» від 14 жовтня 2023 року [4]. Це спростило вхід на ринок і зменшило витрати, але водночас послабило бар'єри для недобросовісних суб'єктів.

Для менеджменту компанії ця зміна має практичне значення: скорочуються витрати часу і ресурсів на отримання дозволів, спрощується вхід на ринок. Разом з тим, зникає і захисний бар'єр, який відсівав недобросовісних гравців на етапі ліцензування. Ще одним критичним регуляторним чинником є нератифікованість Україною Конвенції МОП 2006 року про працю в морському судноплаванні (MLC 2006). Вона є четвертою опорою міжнародного морського права поряд із SOLAS, MARPOL та STCW. Регламент 1.4 та Стандарт A1.4 MLC 2006 встановлюють детальні вимоги до систем підбору та працевлаштування моряків, зокрема: заборону стягування плати з моряків за посередництво, ведення реєстрів агентств, наявність системи розгляду скарг та механізмів відповідальності [5].

Як зазначає С.В. Ківалов, ратифікація Конвенції Україною сприятиме посиленню захисту трудових прав моряків, забезпеченню гідних умов праці та узгодженню національного законодавства з міжнародними стандартами [6]. Підготовку відповідних законопроектів було розпочато ще у 2021 році, однак процес ратифікації досі не завершено [7].

Водночас навіть без формальної ратифікації українські крьюінгові агентства фактично дотримуються стандартів MLC 2006, оскільки працюють із суднами під прапорами держав-учасниць Конвенції, а іноземні судовласники вимагають відповідної сертифікації (ISO 9001 та MLC 2006).

У свою чергу, реалізація зазначених процесів безпосередньо пов'язана з управлінням людськими ресурсами, оскільки воно є серцевиною крьюінгового бізнесу. Специфіка полягає в тому, що компанія управляє двома категоріями персоналу одночасно: власними штатними працівниками (рекрутери, документальники, менеджери по роботі з клієнтами) та зовнішнім пулом моряків, які юридично не є її працівниками, але від якості управління якими залежить весь бізнес. Ключовим управлінським завданням є формування та підтримка бази кваліфікованих моряків. Це включає: верифікацію дипломів і сертифікатів STCW, моніторинг термінів дії документів, оцінку досвіду роботи на конкретних типах суден, перевірку рекомендацій від попередніх роботодавців. Відсутність у законодавстві вимог до кваліфікації персоналу самої крьюінгової компанії є управлінською проблемою: рекрутер без знань морської специфіки не здатний якісно оцінити кандидата.

З урахуванням викладеного доцільно визначити ключові напрями вдосконалення. Аналіз управлінського та правового виміру крьюінгової діяльності дозволяє сформулювати такі напрями вдосконалення:

- на державному рівні – ратифікація MLC 2006, прийняття спеціального закону, запровадження ризик-орієнтованого нагляду;
- на галузевому – встановлення кваліфікаційних вимог і стандартизація процесів;
- на корпоративному – впровадження систем якості, ризик-менеджменту та цифровізація HR-процесів;
- у сфері захисту моряків – гарантування видачі контракту та розвиток механізмів скарг.

Таким чином, управління крьюінговою компанією здійснюється на перетині міжнародного морського права, HR-менеджменту та ризик-менеджменту. Правове регулювання формує зовнішні умови, однак вирішальним чинником конкурентоспроможності залишається якість менеджменту. Вдосконалення системи потребує узгоджених змін на державному, галузевому та корпоративному рівнях.

Список використаних джерел:

1. BIMCO/ICS Seafarer Workforce Report 2021. *International Chamber of Shipping*: вебсайт. URL: <https://www.ics-shipping.org/press-release/new-bimco-ics-seafarer-workforce-report-warns-of-serious-potential-officer-shortage/> (дата звернення 13.04.2026).
2. MLC, 2006 – на захисті прав моряків. *Профспілка працівників морського транспорту України*: веб-сайт. URL: <https://mtwtu.org.ua/en/news/mlc-2006-na-zahisti-prav-morakiv> (дата звернення 14.04.2026).

3. Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Загороднюк І.О. Сучасні тенденції розвитку крьюінгового ринку. *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*. 2018. № 4 (65). С. 1-13. URL: <https://share.google/B6JoyC8rsU9xqesW1> (дата звернення 14.04.2026).

4. Новації в регулюванні посередництва у працевлаштуванні. OGP: веб-сайт. URL: <https://ogp.ua/uk/news-ukr/876-novatsiji-v-regulyuvanni-poserednistva-u-pratsevlashtuvanni> (дата звернення 16.04.2026).

5. Manning Agency Guidelines. *International Chamber of Shipping*. Version 1.0. September 2021. URL: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/HumanElement/Documents/Manning-Agency-Guidelines%20\(1\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/HumanElement/Documents/Manning-Agency-Guidelines%20(1).pdf) (дата звернення 16.04.2026).

6. Ківалов С.В. Конвенція МОП 2006 року про працю в морському судноплаванні: шлях до ратифікації. *Lex Portus*: веб-сайт. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/items/70ed47f7-3ef3-4054-8649-4240f769a021> (дата звернення 17.04.2026).

7. Аналітична записка щодо ратифікації MLC 2006. *Верховна Рада України*. URL: <https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/32949.pdf> (дата звернення 17.04.2026).

*Савицька М.В.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ БАЗИ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Формування вантажної бази морських портів є непростим та складним, багатостороннім процесом. Його основою є велика кількість теоретичних засад і концепцій, які розроблялися впродовж тривалого періоду часу.

Процес формування вантажної бази охоплює як економічні, так і технологічні аспекти, що має вплив на конкурентоспроможність портів у глобальному масштабі.

Під вантажною базою морського порту ми розуміємо сукупність вантажопотоків, що обслуговуються портом або можуть бути залучені до обслуговування в перспективі.

Основні характеристиками вантажної бази це:

- структура вантажів;
- обсяги перевалки;
- географія походження та призначення вантажів;
- стабільність поставок;
- сезонність та рівень диверсифікації.

Формування стійкої вантажної бази є необхідною умовою ефективного розвитку портової інфраструктури.

Вантажна база формується за такими основними ознаками:

- Експорт;
- Імпорт;
- Транзит.

Основу експортної бази України становлять зернові культури, олія, руди та метали. Схожа структура характерна і Болгарії, де значну частку займають агропродовольчі товари та металургійна сировина, в той час, як Румунія спеціалізується на зернових та промислових вантажах».

Окремим джерелом формування вантажної бази виступають імпорتنі вантажі.

Основний імпорт України – це паливно-енергетичні ресурси, машини та обладнання, контейнери зі споживчими товарами, добрива, сировина для промисловості. В той же час, імпорт Румунії формують нафтопродукти, контейнери, природний газ та енергетичні ресурси. У Болгарії основним є імпорт нафти, газу та промислові товари.

Також, ще одним важливим джерелом вантажної бази є транзитні перевезення. Україна має вигідне географічне положення, завдяки якому у неї є

потенціал бути транспортним мостом між Європою, Азією та країнами Чорноморського регіону. Залучення транзитних вантажів створює додаткові доходи для портів, транспортних операторів та державного бюджету. Географічне положення Румунії дає їй перевагу завдяки виходу до Центральної Європи та Дунайського регіону. Розташування Болгарії у Чорноморському регіоні надає їй можливість виходу до транспортних маршрутів, що з'єднують Європу з близьким Сходом і Середземномор'ям.

Також, слід відзначити, що вплив на формування вантажної бази портів мають глобальні економічні та геополітичні чинники. Це зміна кон'юнктури світових ринків, коливання попиту на сировинні товари, зміни логістичних маршрутів, воєнні ризики та обмеження судноплавства. Все це призводять до трансформації структури вантажопотоків. У таких умовах на порти покладаються вимоги швидко адаптуватися до нових викликів, змінювати спеціалізацію та розширювати спектр послуг.

Слід зазначити, що в останні роки, особливо в період війни з РФ, набув розвиток дунайських портів України. Він став важливим елементом альтернативної логістики та частково компенсували обмеження роботи морських портів Чорноморського басейну. Зростання перевалки у дунайському напрямку засвідчило важливість диверсифікації транспортних маршрутів та резервних логістичних рішень.

Серед перспективних напрямів формування вантажної бази морських портів України слід виділити розвиток контейнерних перевезень. Контейнеризація є світовим трендом, який забезпечує швидкість, безпеку та ефективність доставки товарів. Для українських портів розвиток контейнерних терміналів створює можливості залучення нових категорій вантажів та інтеграції у міжнародні логістичні ланцюги.

Для зміцнення вантажної бази портів доцільно реалізувати комплекс заходів: модернізацію причальної інфраструктури, розвиток залізничних та автомобільних шляхів (підходів) до портів, залучення приватних інвестицій, удосконалення тарифної політики, розширення міжнародного співробітництва та стимулювання експорту продукції з високою доданою вартістю.

Таким чином, вантажна база морських портів формується під впливом внутрішніх економічних ресурсів, міжнародної торгівлі, транзитного потенціалу та сучасних логістичних тенденцій. У сучасних умовах ключовими напрямками її розвитку є диверсифікація вантажопотоків, цифровізація, розвиток контейнерних перевезень, модернізація інфраструктури та інтеграція у світову транспортну систему.

Список використаних джерел:

1. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року // Міністерство інфраструктури України. 2019. URL: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf?utm_source=chatgpt.com

2. Будник В. А., Шкуренко О. В. Інфраструктурна модернізація портів України: тенденції та перспективи : монографія / В. А. Будник, О. В. Шкуренко. Київ : ДУІТ, 2024. 172 с. [Електронний ресурс]. URL: https://files.duit.edu.ua/uploads/Сайт/3_НАУКА/scientific-publications/monographs/budnik-kravchenko-23-08-2024.pdf
3. Аналіз German Economic Team «Зміни в структурі торгівлі України з початку повномасштабної війни». URL: <https://www.german-economic-team.com/en/newsletter/changes-in-ukraines-trade-structure-since-the-invasion>
4. European Commission: «Solidarity Lanes». URL: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/solidarity-lanes-latest-figures-january-2025-2025-02-19_en
5. Port of Constanta. General Statistics 2017-2025 [Електронний ресурс]. URL: https://www.portofconstantza.com/pn/page/np_statistici_port
6. Executive Agency “Maritime Administration” (Bulgaria). Статистичні дані морських портів Болгарії [Електронний ресурс]. URL: <https://www.marad.bg/bg/node/3590>
7. Морські порти України у 2025 році виконали план перевалки більш ніж на 95% попри безпрецедентний безпековий тиск [Електронний ресурс]. URL: <https://www.uspa.gov.ua/news/morski-porty-ukrayiny-u-2025-roczy-vykonal-y-plan-perevalky-bilsh-nizh-na-95-popry-bezpreczedentnyj-bezpekovyj-tysk>

Самьотакі М.К.

*здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СУДЕН, ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ СУДНОПЛАВНИХ І КРЮІНГОВИХ КОМПАНІЙ

Сьогодні для якісного управління флотом потрібно обробляти величезні масиви даних, проте на практиці ми все ще бачимо значний інформаційний розрив між судном та офісом. Деякі морські компанії продовжують працювати за застарілими схемами. Використовують неструктуровані Excel-форми або старі версії локальних систем як наприклад, ранні версії AMOS, які вже не відповідають вимогам ринку. Головна проблема таких методів проявляється у відсутності автоматичної перевірки даних безпосередньо під час їх введення на борту. Це призводить до помилок через людський фактор, що потім виливається у розбіжності в координатах судна чи звітах про залишки палива. Оскільки інформація передається фрагментами через електронну пошту, не можливо бачити ситуацію в режимі реального часу, а це створює затримки у прийнятті рішень менеджерами з логістики крьюінг менеджерів.

Одним із найбільш перспективних інструментів подолання цих труднощів є впровадження інтегрованих вебплатформ, які базуються на міжнародному стандарті SVD (Standardised Vessel Dataset) від Smart Maritime Network [1]. Використання відкритого набору форматів даних дозволяє уніфікувати обмін інформацією між усіма учасниками морської галузі, перетворюючи розрізнені записи екіпажу на структурований цифровий актив компанії. Розглянута у роботі система слідування дозволяє автоматизувати реєстрацію навігаційних подій, моніторинг витрат палива та екологічну звітність зокрема EU ETS – European Union Emissions Trading System (Схема торгівлі викидами Європейського Союзу), забезпечуючи високу точність та прозорість оперативних процесів. Такий підхід не лише мінімізує адміністративне навантаження на капітана, а й надає менеджменту компанії надійний інструмент для стратегічного планування та оптимізації витрат флоту.

Для аналізу сучасних методів цифровізації в роботі розглядається – нуто конкретний приклад програми DAX, призначений для збору та обробки оперативних даних із комерційних суден. Варто зазначити, що на ринку існують й інші програмні рішення, розроблені відповідно до міжнародного стандарту SVD, оскільки цей набір форматів є відкритим та безкоштовним для уніфікації обміну даними в усій морській галузі. Незважаючи на певні відмінності в інтерфейсах, логіка та суть таких програм є схожими, тому

проводилось дослідження на основі конкретного інструменту, з яким була можливість попрацювати на пряму.

Структура програми дозволяє охопити всі основні аспекти менеджменту через єдиний інтерфейс:

- Events (Події): Основний розділ для реєстрації навігаційних етапів (Arrival, Departure, Noon Reports тощо). Додаток супроводжує користувача через інтелектуального помічника, який пропонує створити наступний звіт за стандартним патерном руху судна.

- Stocks (Залишки): Модуль для точного обліку палива, олив та прісної води. Дані синхронізуються зі звітами про події, що виключає розбіжності в показниках.

- Dashboard: Панель для швидкого перегляду оперативних показників, графіків залишків та загального стану судна на поточний момент.

- Voyages (Рейси): Інструмент для управління рейсами, де відстежуються плани заходів у порти (Port Calls) та умови чартеру.

На прикладі цієї платформи можна виділити кілька важливих рішень, які полегшують роботу менеджменту:

1. Автоматична валідація: Система перевіряє точність координат та числових значень перед підтвердженням звіту. Це критично важливо, оскільки після натискання «Submit» дані блокуються для редагування, що гарантує їхню достовірність.

2. Візуалізація через Timeline: Всі операції судна відображаються на інтерактивній часовій шкалі, що дозволяє менеджменту бачити хронологію рейсу без вивчення текстових звітів.

3. Екологічна звітність (EU ETS): Програма оптимізує підготовку звітності відповідно до вимог Європейського Союзу. Основна перевага полягає в тому, що екіпажу не потрібно проводити складні математичні обчислення вручну, а достатньо внести фактичні дані про витрати різних видів палива. Система самостійно конвертує ці показники у обсяги викидів CO₂ (з 1 січня 2026 року ще додалися CH₄ та N₂O) [2], використовуючи вбудовані алгоритми та офіційні коефіцієнти. Це дозволяє береговому менеджменту в режимі реального часу бачити точну картину екологічного впливу судна, що є критично важливим для дотримання міжнародних норм та запобігання штрафним санкціям через можливі помилки у звітах.

Рис. 1. Інтерфейс DAX

Окрім безпосереднього збору даних, платформа виконує функцію активного моніторингу дисципліни звітності. Важливою технічною особливістю є інтеграція з корпоративною поштою:

1. Щойно капітан підтверджує звіт у системі (натискає «Submit»), відповідальні особи в офісі автоматично отримують повідомлення на електронну пошту. Це дозволяє менеджменту бути в курсі подій без необхідності постійно оновлювати сторінку програми.

2. Система «Anti-delay»: Якщо від судна немає жодного звіту протягом 24 годин, платформа автоматично генерує та надсилає сповіщення-попередження. Це критично важливо для оперативного менеджменту, адже дозволяє вчасно виявити проблеми зі зв'язком на судні або інші затримки, які можуть вплинути на безпеку чи комерційні показники рейсу.

Таким чином, програма працює не просто як пасивне сховище, а як інструмент проактивного контролю, що забезпечує безперервність потоку даних між судном та береговими службами.

Впровадження подібних платформ дозволяє виділити кілька ключових напрямків ефективності для судноплавних та крьюїнгових компаній:

1. Технічний ефект. Завдяки використанню стандарту SVD та вбудованим механізмам валідації, компанія отримує «чисті» та достовірні дані безпосередньо з борту. Автоматизація розрахунків викидів та контроль дисципліни звітності через систему автоматичних алерів мінімізує ризики, пов'язані з людським фактором.

2. Управлінський ефект (зокрема для крьюінгу). Головною перевагою для менеджменту є висока точність прогнозування. Можливість бачити реальний статус судна та фактичний час прибуття.

3. Економічний ефект. Пряма економія досягається через точний моніторинг палива та запобігання штрафним санкціям у межах системи EU ETS за некоректну звітність. Окрім того, розробка та використання власного програмного продукту значно дешевші за щорічну оплату ліцензій на стороннє ПЗ. Також зменшуються витрати на робочий час персоналу, оскільки дані не потрібно обробляти вручну.

Список використаних джерел:

1. Smart Maritime Network. URL: <https://smartmaritimenetwork.com/standardised-vessel-dataset-for-noon-reports/>
2. Report from the Commission to the European Parliament and the Council. URL: [ddc1b1de-652b-49ed-8f15-d9fa8badd39f_en](https://doi.org/10.1017/9781108881111)
3. DAX: short manual : інструкція користувача

Сенько О.В.,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту
Національного університету «Одеська морська академія»

ГЕНДЕРНИЙ ВЕКТОР СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Попри системні зусилля Міжнародної морської організації (ІМО) та впровадження сучасних стратегій гендерної рівності, морська галузь залишається одним із найбільш гомогенних професійних середовищ [1]. Протягом десятиліть залучення жінок до морських спеціальностей обмежувалося деструктивними стереотипами, які базувалися на уявленнях про «фізичну невідповідність», а не на об'єктивному аналізі професійних компетенцій.

Генезис гендерних упереджень на флоті є наслідком синкретизму язичницьких і релігійних вірувань, що знайшли відображення в морському фольклорі. Зокрема, поширеним був антропоморфний погляд на судно як на суб'єкт із жіночою душею. Згідно з цими віруваннями, поява жінки на борту розцінювалася як поява «суперниці», що потенційно могло спровокувати конфлікт із метафізичною сутністю корабля та призвести до навігаційних аварій. Попри ці бар'єри, історія фіксує видатні приклади жіночих професійних траєкторій. Зокрема, знаковим для української морської спільноти є шлях одеситки Белли Рапопорт – першої жінки-штурмана, а згодом і капітана, чий досвід став прецедентом подолання системної дискримінації.

Згідно зі звітом *BIMCO/ICS Seafarer Training and Strategy Report*, жінки становлять лише 1,28% від загальної кількості світової робочої сили моряків (приблизно 24 059 осіб) [2]. Хоча це свідчить про зростання на 45,8% порівняно з даними 2015 року, темпи інтеграції залишаються низькими. На сучасному етапі гендерний паритет розглядається як інструмент оптимізації соціальної складової (ESG-критеріїв) морського бізнесу. Прогресивні крьюінгової компанії дедалі частіше відмовляються від архаїчних парадигм, укладаючи контракти з жінками-офіцерами на основі меритократії.

У структурі гендерної нерівності виокремлюють дві форми: експліцитну (відкриту) та імпліцитну (приховану) дискримінацію. Остання є найбільш небезпечною, оскільки формує психологічні бар'єри та підтримує штучний розподіл професій на «чоловічі» та «жіночі», що гальмує розвиток людського капіталу в морській індустрії XXI століття.

У межах морської професійної діяльності першочерговим детермінантом успішної адаптації жінок є необхідність верифікації технічної компетентності та фізичної витривалості задля легітимізації свого статусу в маскулінному трудовому колективі. Це зумовлює вищу інтенсивність праці серед жінок-морських порівняно з колегами-чоловіками, оскільки останні переважно домінують на рівні прийняття управлінських рішень. Як наслідок, жінки, що

досягають керівних посад у морському секторі, характеризуються винятковим рівнем професійної підготовки та беззаперечним авторитетом.

Критичною, проте латентною проблемою бортового середовища залишається питання сексуальних домагань. Міжнародна федерація транспортників (ITF) акцентує увагу на кореляції цього явища зі специфічними умовами праці: тривалою соціальною ізоляцією в обмеженому просторі за відсутності стабільного зв'язку із зовнішнім світом. У таких детермінованих умовах суб'єкти з вищим рівнем соціальної вразливості, зокрема жінки, піддаються найбільшим ризикам. [3].

Попри значний прогрес, ініційований Міжнародною морською організацією (ІМО) та іншими інституціями протягом останнього десятиліття, у багатьох судноплавних компаніях спостерігається інертність щодо інтеграції жіночого персоналу [4]. Сучасна трансформація галузі, зокрема впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (ISM Code) та стандартів Міжнародної організації праці (МОП), сприяла уніфікації та покращенню умов праці для обох статей. Проте для досягнення стійкого паритету необхідна системна зміна суспільної парадигми та забезпечення рівного доступу до кар'єрних можливостей. Нижче наведено статистичні дані щодо розподілу жінок-моряків у світовому фрахтовому просторі.

Таблиця .1

Розподіл жінок-моряків в деяких частинах Європи

Країна	Відсоток%
Бельгія	4.4
Данія	15.1
Фінляндія	5.6
Німеччина	5.3
Італія	1.2
Швеція	23.3
Великобританія	4.7
Всього	7.6%

Крім того, в Латвії, Австралії та Новій Зеландії частка жінок у загальній чисельності моряків становила: 5%, 2,6-3% і 0,03% відповідно.

Розширення представництва жінок на керівних посадах у політичному, державному та приватному секторах, зокрема в морській галузі, є фундаментальним чинником досягнення цілей сталого розвитку та гендерної рівності. Інтеграція жінок у морську спільноту не лише сприяє оптимізації управління морськими ресурсами регіону, а й відкриває нові вектори розвитку у сферах судноволодіння, суднобудування, промислового виробництва та екстракції природних ресурсів. Залучення жінок до процесів прийняття рішень справляє позитивний імпакт на результативність бізнес-процесів. Згідно з актуальними дослідженнями, гендерна диверсифікація є каталізатором

інновацій та ефективним інструментом вирішення складних комплексних завдань. Жіноче лідерство розширює професійну перспективу, оптимізує командну динаміку та забезпечує варіативність підходів до кризового менеджменту. Відмова від принципів різноманітності неминуче призводить до обмеження творчого потенціалу організації та втрати конкурентних переваг на світовому ринку. Проблема низької репрезентативності жінок у морському секторі перебуває у центрі уваги Міжнародної морської організації (ІМО), яка реалізує системні заходи щодо залучення жіночих кадрів до галузі. Програма ІМО з інтеграції жінок є стратегічною ініціативою, спрямованою на реалізацію Цілей розвитку тисячоліття, зокрема в частині розширення прав і можливостей жінок. [5]. У межах цієї парадигми гендерна рівність трактується як наявність рівних прав, обов'язків та можливостей для осіб обох статей. Концептуально рівність не передбачає ідентичності чоловіків та жінок, проте ґрунтується на принципі, згідно з яким доступ до професійних та соціальних ресурсів не має залежати від біологічної статі індивіда.

Таким чином можливо зробити висновок, що політика щодо жінок є актуальним та важливим питанням для розвитку світової морської індустрії у цілому та для кожної окремої морської держави. Що забезпечить країни не тільки сучасний розвиток у світових трендах, але й зробить її більш багатого за рахунок інноваційних підходів та збільшення кількості моряків.

Список використаних джерел:

1. ІМО-WISTA Women in Maritime Survey 2024: Final Report. – London: International Maritime Organization & WISTA International, 2025.
2. BIMCO/ICS Seafarer Workforce Report 2021. – London: Maritime International Federation, 2021.
3. Іванова А. В., Півторак Г. Ф. Особливості правового регулювання праці жінок в морській інфраструктурі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2026. – № 109.
4. Stavroulakis P. J., Papadimitriou S., Tsirikou F. Gender perceptions in shipping // Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs. – 2024. – Vol. 16, Issue 2.
5. Walker J., Seafarer M. Gender Diversity and Maritime Safety: A Comprehensive Analysis // Journal of Maritime Affairs. – 2023. – Vol. 45(3).

*Сєрман Н.В.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Бабаченко М.В., к.е.н., доцент
кафедри менеджменту та економіки
морського транспорту НУОМА*

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ МОРСЬКОЮ ЛОГІСТИКОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ СУДНОПЛАВСТВА

У сучасних умовах глобалізації та цифрової трансформації світової економіки морська галузь зазнає суттєвих структурних змін. Одним із ключових драйверів цих змін є впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ), які забезпечують новий рівень ефективності управління логістичними процесами та безпеки судноплавства. Враховуючи зростання обсягів морських перевезень і ускладнення логістичних ланцюгів, застосування інтелектуальних систем стає не лише інноваційною перевагою, але й об'єктивною необхідністю [2, с. 18].

Морська логістика як складна багаторівнева система потребує оперативного аналізу значних обсягів інформації. Традиційні методи управління поступово втрачають ефективність, що обумовлює активне впровадження технологій машинного навчання та обробки великих даних. Штучний інтелект дозволяє здійснювати прогнозування ключових показників діяльності, зокрема часу прибуття суден (ETA), з урахуванням метеорологічних умов, інтенсивності морського трафіку, завантаженості портової інфраструктури та інших факторів [2, с. 52]. Це, у свою чергу, сприяє зниженню простоїв, підвищенню точності планування та оптимізації витрат.

Важливим аспектом є використання ШІ для оптимізації ланцюгів постачання. Інтеграція цифрових платформ дозволяє об'єднати всіх учасників логістичного процесу в єдину інформаційну систему, що забезпечує прозорість, керованість і адаптивність перевезень. Завдяки цьому досягається зниження логістичних ризиків, підвищення швидкості обробки інформації та покращення якості прийняття управлінських рішень [5, с. 91].

Особливе значення має впровадження технологій штучного інтелекту у функціонування морських портів. Концепція «розумного порту» (Smart Port) передбачає використання автоматизованих систем управління, цифрових двійників та аналітичних платформ. ШІ дозволяє оптимізувати вантажопотоки, планування роботи терміналів, управління складськими процесами та технічними ресурсами. У результаті підвищується пропускна спроможність портів, скорочуються операційні витрати та зростає їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку транспортних послуг [5, с. 118].

Додатково слід відзначити роль предиктивної аналітики, яка є одним із ключових інструментів ШІ. Її використання дозволяє прогнозувати технічний

стан обладнання портів і суден, що дає змогу своєчасно проводити технічне обслуговування та уникати аварійних ситуацій. Такий підхід сприяє підвищенню надійності функціонування інфраструктури та зниженню витрат на ремонт і простої.

Не менш важливим є застосування штучного інтелекту у сфері забезпечення безпеки судноплавства. Сучасні інтелектуальні системи здатні здійснювати безперервний моніторинг руху суден, аналізувати їх поведінкові моделі та виявляти потенційні загрози. Використання алгоритмів прогнозування дозволяє своєчасно визначати ризик зіткнень, аварійних ситуацій або відхилень від маршруту, що значно знижує рівень аварійності на морі [3, с. 24].

Важливим напрямом розвитку є інтеграція ІІІ з глобальними системами морського моніторингу, такими як AIS (Automatic Identification System) та супутникові навігаційні системи. Це дозволяє створювати комплексні системи управління морським рухом, які забезпечують підвищення ефективності навігації та контроль за дотриманням міжнародних стандартів безпеки.

Перспективним напрямом розвитку є автономне судноплавство, яке базується на використанні штучного інтелекту. Безкіпажні судна здатні самостійно приймати рішення щодо навігації, маневрування та уникнення перешкод, що дозволяє мінімізувати вплив людського фактору.

Водночас впровадження таких технологій потребує адаптації міжнародного морського права та розробки нових стандартів відповідальності [3, с. 49].

У контексті зростання кіберзагроз особливої актуальності набуває застосування ІІІ для забезпечення кібербезпеки морської інфраструктури. Інтелектуальні системи дозволяють виявляти аномалії в роботі інформаційних систем суден і портів, аналізувати потенційні загрози та забезпечувати оперативне реагування на кібератаки. Це є важливим елементом підтримки безперервності функціонування морегосподарського комплексу [6, с. 12].

Окремо варто підкреслити екологічний аспект використання штучного інтелекту. Оптимізація маршрутів суден дозволяє зменшити споживання палива та рівень викидів шкідливих речовин, що сприяє досягненню цілей сталого розвитку та зниженню негативного впливу морського транспорту на навколишнє середовище. Таким чином, ІІІ виступає не лише економічним, але й екологічним інструментом модернізації галузі.

Разом із тим, впровадження штучного інтелекту супроводжується низкою викликів. Серед них – значні фінансові витрати, необхідність модернізації інфраструктури, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також недостатній рівень нормативно-правового забезпечення. Особливо складним залишається питання визначення відповідальності за рішення, прийняті автономними системами, що потребує комплексного правового врегулювання [1, с. 7].

Для України розвиток та впровадження технологій штучного інтелекту в морській галузі є стратегічно важливим завданням. В умовах сучасних геополітичних викликів та необхідності відновлення транспортної

інфраструктури використання інноваційних технологій дозволяє підвищити ефективність функціонування морських портів, забезпечити безпеку судноплавства та інтегруватися у світову транспортну систему [2, с. 75].

Таким чином, штучний інтелект виступає ключовим інструментом трансформації морської логістики та системи безпеки судноплавства. Його використання забезпечує оптимізацію управлінських процесів, підвищення ефективності логістичних операцій і мінімізацію ризиків. Подальший розвиток цього напрямку потребує комплексного підходу, що поєднує технологічні інновації, економічну доцільність та правове регулювання [4, с. 94].

Список використаних джерел:

1. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 № 4709-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7. Ст. 65. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17>
2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Review of Maritime Transport 2023. URL: <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023>
3. International Maritime Organization (IMO). Maritime Safety Report 2023. URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Default.aspx>
4. Stopford M. Maritime Economics. 4th ed. London: Routledge, 2020. 816 p. URL: <https://www.routledge.com/Maritime-Economics/Stopford/p/book/9780415275583>
5. Heilig L., Voß S. Information Systems in Seaports: A Categorization and Overview. Hamburg: Springer, 2017. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-62313-7>
6. Allianz Global Corporate & Specialty. Safety and Shipping Review 2023. URL: <https://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/shipping-safety-review.html>

Singh B.K.,
*4th year post graduate student,
The third level of higher education
National University “Odesa Maritime Academy”
Supervisor O. Sienko, Doctor of Economics, professor of
Department of Maritime Transport Management and Economics,
National University “Odesa Maritime Academy”*

TALENT RETENTION STRATEGY AS A MODERN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TOOL IN MARITIME TRANSPORT

Human Resource Development (HRD) represents a continuous and systematic process aimed at enhancing employees' knowledge, competencies, and overall performance. In modern organizations, HRD extends beyond traditional training and includes learning, career development, mentoring, and organizational growth to ensure long-term competitiveness.

Within the maritime transport sector, HRD plays a critical role due to the high-risk, technologically advanced, and globally interconnected nature of operations. The theoretical foundations of HRD in this industry are based on several key perspectives.

First, systems theory emphasizes the interdependence of organizational components, highlighting that HR practices must align with broader organizational goals. HRD as a system ensures cohesion among organizational elements and supports adaptation to global maritime challenges. [2, p50-58].

Second, adult learning theory is essential in maritime contexts, where employees possess significant professional experience. Training programs must be adapted to individual knowledge and experience to ensure effectiveness [4,p. 85-87]. Adult Learning Theory and Application in HRD. In Handbook of Human Resource Development).

Third, competency and expertise theory focuses on the development of both technical and soft skills. Competence is defined as the ability to act effectively in a given context [3, p 100-135]. In maritime transport, this includes navigation, safety management, leadership, and communication skills.

Finally, human capital theory views employees as strategic assets whose value increases through investment in education and training. Continuous development is necessary due to technological advancements and regulatory changes.

Overall, HRD integrates these theories into a unified framework that supports safety, innovation, and sustainability in maritime operations.

The transition from traditional Human Resource Management (HRM) to Strategic Human Resource Management (SHRM) reflects a shift toward aligning HR practices with long-term organizational goals.

SHRM integrates recruitment, development, performance management, and retention into a cohesive system. According to Beardwell and Thompson (2020), SHRM ensures that HR policies contribute directly to achieving business objectives and creating competitive advantage.

A key component of SHRM is talent retention. The maritime industry faces significant challenges in retaining skilled personnel due to demanding working conditions, long voyages, and global competition.

Effective talent retention strategies include: Career development and continuous learning; Employee engagement and job satisfaction; Data-driven HR decision-making; Cultural alignment and organizational commitment. Employee engagement plays a particularly important role. Higher engagement levels reduce turnover and increase productivity [3, p 1-3].

Additionally, digital technologies such as Learning Management Systems (LMS) support continuous training and personalized development, which enhances employee satisfaction and retention.

Pic. 1 Model HRD

Thus, talent retention is an integral part of SHRM, contributing to organizational stability and long-term success.

Talent management is a systematic approach to attracting, developing, and retaining employees who are critical to organizational success.

In the maritime sector, talent management is especially important due to labor shortages and rapid technological change. It involves a continuous cycle of identifying talent, developing skills, and ensuring employee engagement.

Talent retention strategies include: Investment in training and development; Leadership and career growth opportunities; Work-life balance and employee well-being; Use of digital technologies in HR processes; Development of a strong

organizational culture; These strategies help create a motivated and competent workforce capable of adapting to industry changes.

Research shows that HR practices significantly influence innovation, problem-solving, and organizational performance (Kundu et al., 2007). Furthermore, maritime organizations must continuously adapt HR strategies to meet the challenges of digitalization and globalization (Theotokas et al., 2023).

In conclusion, talent retention is a critical modern HRM tool in maritime transport. By integrating HRD, SHRM, and talent management practices, organizations can ensure sustainable growth, safety, and competitive advantage.

Strategic Human Resource Management (SHRM) plays a pivotal role in addressing talent retention challenges within the maritime transport industry, which is marked by labor shortages, high turnover rates, and demanding working conditions. As global trade relies heavily on maritime operations, maintaining a skilled and stable workforce has become a strategic priority. SHRM provides a systematic approach that aligns human resource policies with long-term organizational objectives, enabling maritime firms to enhance employee commitment and reduce attrition.

Within the maritime sector, SHRM integrates key practices such as recruitment, training, performance management, and employee welfare into a cohesive framework. It emphasizes aligning human capital with organizational strategy to achieve sustained competitive advantage. In maritime transport, this involves ensuring that seafarers and onshore personnel develop competencies required to adapt to technological advancements and regulatory changes. Continuous professional development and structured career pathways are therefore central to retention strategies [6, p 67-69].

Talent retention in maritime organizations is further strengthened by improving working conditions and employee well-being. Seafarers frequently experience isolation, fatigue, and psychological stress due to long periods at sea, which increases turnover risk. SHRM addresses these challenges by promoting work-life balance initiatives, mental health support, and equitable compensation systems. Effective retention strategies combine both financial and non-financial incentives, including recognition and career development opportunities

[5, p 267]

Moreover, SHRM underscores the importance of leadership and organizational culture in fostering employee loyalty. Transparent communication, inclusive management practices, and strong leadership engagement contribute to higher job satisfaction and reduced turnover. The use of digital HR tools also enables maritime companies to monitor workforce trends and proactively manage retention risks, supporting long-term organizational sustainability

[7, p 345-347].

In conclusion, SHRM serves as a modern and essential tool for talent retention in maritime transport by integrating strategic planning with employee-focused initiatives. Through continuous development, improved working conditions, and aligned HR practices, maritime organizations can build a resilient workforce capable of sustaining long-term industry growth [6, p. 246].

References:

1. Beardwell, J., & Thompson, A. (2020). *Human Resource Management: A Contemporary Approach* (8th ed.). Pearson.
 2. Berdrow, I., & Evers, F. T. (2014). Competence: Bases for Employee Effectiveness. In *Handbook of Human Resource Development*.
 3. Ertürk, A., Demirel, N., & Polat, M. (2017). A Holistic Approach for HR Selection and Placement Process: A Model Proposal for Maritime Industry. *Journal of Naval Sciences and Engineering*, 13(2), 1–13.
 4. Marsick, V. J., Nicolaidis, A., & Watkins, K. E. (2014). Adult Learning Theory and Application in HRD. In *Handbook of Human Resource Development*.
 5. Theotokas, I., Lagoudis, I., & Raftopoulou, I. (2023). Challenges of Maritime Human Resource Management for the Transition to Shipping Digitalization. *Journal of Shipping and Trade*, 9(6).
 6. Armstrong, M. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*.
- Cascio, W. F. (2019). *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work*

Тарасюк Є.Р.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Сотниченко Л.Л., д.е.н., професор,
завідувачка кафедри менеджменту та
економіки морського транспорту НУОМА

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ (GROUPWARE-СИСТЕМИ) У СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ

У контексті глобальної цифрової трансформації морської індустрії groupware-системи стають невід'ємною складовою інформаційної інфраструктури судноплавних компаній. Вони забезпечують інтегроване середовище для комунікації, координації та колективної обробки інформації між різними підрозділами компанії, включаючи екіпажі суден, берегові офіси, логістичні центри та партнерські організації.

Groupware (групове програмне забезпечення) – це інформаційні системи, що забезпечують спільну роботу користувачів над завданнями, проєктами та документами через цифрові платформи. Вони дозволяють працювати синхронно (одночасно) або асинхронно (у різний час). Основною метою таких систем є організація ефективної командної роботи, покращення комунікації між працівниками, підтримка спільного прийняття рішень та оптимізація управління проєктами.

До основних типів Groupware-систем можна віднести такі:

1. Комунікаційні інструменти, які призначені для обміну інформацією між членами команди. Це можуть бути відеоконференції, групові чати, корпоративна пошта, миттєві повідомлення;
2. Спільна робота з документами, тобто одночасне редагування документів, хмарне зберігання файлів, контроль версій документів, доступ для різних користувачів;
3. Управління проєктами, допомагає організувати роботу команди над спільними завданнями, до функцій відносимо контроль виконання, планування завдань, розподіл ролей, управління етапами проєкту;
4. Планування та координація роботи, тобто використання календарів, планування зустрічей, нагадування, спільні робочі простори [1].

У сучасних умовах цифровізації морської галузі використання groupware-систем стає ключовим елементом підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній. Groupware-платформи (наприклад, корпоративні системи на базі хмарних технологій) дозволяють оптимізувати обмін інформацією між суднами та офісами, що особливо важливо в умовах географічної розподіленості персоналу. Вони підтримують спільну роботу з

документами, планування рейсів, контроль технічного стану суден і управління ризиками.

Приклади Groupware-систем, які використовують компанії:

1. Microsoft Teams – це одна з найпоширеніших Groupware-систем, яка використовується компаніями для організації спільної роботи;
2. Slack – платформа для корпоративного спілкування;
3. Google Workspace – система для спільної роботи з документами;
4. Trello – управління завданнями і проектами;
5. Asana – планування та контроль роботи команд.

Для судноплавних компаній, які мають розподілену структуру управління (офіси в різних країнах, екіпажі на борту суден, агентські представництва в портах), groupware-системи особливо корисні.

Вони забезпечують координацію дій між офісом і суднами, уніфікують комунікацію незалежно від відстані. Відбувається централізоване управління документами (наказами, технічними звітами, контрактами, журналами рейсів). Також, моніторинг виконання завдань екіпажів і берегових служб у режимі реального часу та використання автоматичного створення звітів про технічний стан суден, логістику, витрати палива тощо [4].

Окрему увагу слід приділити ролі groupware у підвищенні безпеки. Сучасні системи дозволяють централізовано відстежувати інциденти, управляти ризиками та забезпечувати відповідність міжнародним стандартам, таким як вимоги Міжнародної морської організації (ІМО) щодо кібербезпеки та управління ризиками. Завдяки аналітичним інструментам і штучному інтелекту можливе прогнозування аварійних ситуацій і зниження впливу людського фактору.

Разом із тим, впровадження groupware-систем супроводжується рядом викликів. Серед них – кіберзагрози, складність інтеграції з існуючими системами, висока вартість впровадження та необхідність підвищення цифрової компетентності персоналу. Для українських судноплавних компаній додатковим фактором є потреба адаптації до умов воєнного часу та забезпечення стійкості ІТ-інфраструктури [3].

У судноплавних компаніях робота таких систем може працювати як послідовність наступних дій. По-перше, координація рейсів судна, тобто офіс компанії, портові агенти та капітан судна можуть обмінюватися інформацією щодо графіку прибуття судна, вантажних операцій, погодних умов та змін маршруту.

По-друге, спільна робота з документами, у системі зберігаються та редагуються коносаменти, вантажні документи, інструкції для екіпажу, звіти про рейс. Документи можуть одночасно переглядати експедитори, менеджери та капітан судна.

А потім онлайн-наради між учасниками перевезення, саме через платформи проводяться зустрічі між судовласником та портовими агентами, консультації з логістичними партнерами та обговорення проблем під час рейсу.

Також, суттєвим напрямом є інтеграція groupware із системами управління флотом (Fleet Management Systems) та ERP-рішеннями. Це дає змогу автоматизувати бізнес-процеси, такі як планування технічного обслуговування суден, контроль витрат палива, управління екіпажем і логістикою вантажів.

Перспективи розвитку groupware у судноплаванні пов'язані з використанням технологій штучного інтелекту, Інтернету речей (IoT) та цифрових двійників суден. Це дозволить створити більш адаптивні та інтелектуальні системи управління, здатні оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища [2].

Отже, програмне забезпечення для спільної роботи (Groupware-системи) є важливим інструментом сучасного управління та організації командної діяльності. Такі системи забезпечують ефективну комунікацію між працівниками, спрощують обмін інформацією, а також дозволяють координувати виконання завдань і управління проектами в єдиному цифровому середовищі. Використання groupware-систем є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності судноплавних компаній, забезпечуючи ефективну взаємодію, безпеку та прозорість бізнес-процесів.

Список використаних джерел:

1. Гринько П.Л. (2020). Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні. *Економіка, інноваційні процеси*. №3, С. 53-58. DOI: <https://www.researchgate.net/publication>
 2. Digital transformation in shipping industry. URL: <https://www.deloitte.com/ua/en>.
 3. IMO. Guidelines on Maritime Cyber Risk Management. *International Maritime Organization*. URL: <https://eshop.liberoservices.org/list-of-seminar/marine/>
- Stopford M. (2023). *Maritime Economics* (4th ed. update). *Routledge*. С. 567-570. DOI: <https://www.academia.edu/>

*Цупаленко А.О.,
здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»,
менеджер з логістики ТОВ «ІТЕРІС»
Науковий керівник: Бабаченко М.В., к.е.н., доцент
кафедри менеджменту та економіки
морського транспорту НУОМА*

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОТОКІВ

Сьогодні світова логістика переживає етап «ідеального шторму», де традиційні методи управління стикаються з безпрецедентними викликами: від розривів ланцюгів постачання та геополітичної нестабільності до критичної потреби в екологічній стійкості. У цьому контексті цифровізація контейнерних перевезень є відповіддю на системну кризу ефективності традиційних ланцюгів постачання.

Трансформація світового ринку транспортних послуг сьогодні визначається масштабним впровадженням ІТ-рішень та інтелектуальних систем управління. Цифровізація охопила всі сегменти галузі, сприяючи створенню єдиного інформаційного простору, де логістичні операції інтегруються у наскрізні ланцюги постачання.

У сфері морських перевезень цей процес виходить за межі простої автоматизації документообігу. Сучасна парадигма розвитку передбачає перехід до концепції «розумного судноплавства», що базується на запуску автономних суден, цифрових водних шляхів та інноваційних портів [3].

Продуктивність контейнерних хабів є фундаментом глобальної торгівлі. Зростання вантажообігу вимагає від терміналів докорінної трансформації – від простого нарощування потужностей до впровадження інтелектуальних систем, що дозволяють пришвидшити обробку вантажів, оптимізувати роботу терміналів та мінімізувати екологічне навантаження. Основними інструментами цієї модернізації є:

1. Комплексна автоматизація та робототехніка. Перехід до використання автономних кранів, транспортерів та безпілотних транспортних систем дозволяє практично виключити затримки, спричинені людським фактором. Інтелектуальне управління трафіком усередині терміналу забезпечує безперервність вантажопотоків, а автономна техніка не лише оптимізує маршрути руху, але й суттєво скорочує викиди CO₂ за рахунок зменшення холостих пробігів.

2. Інтегровані інформаційні системи. Сучасне управління терміналом неможливе без спеціалізованого програмного забезпечення. Ці системи створюють прозоре інформаційне середовище, дозволяючи в реальному часі координувати роботу обладнання, відстежувати кожну одиницю вантажу та

оперативно інформувати всіх учасників ланцюга постачання, що значно підвищує рівень сервісу.

3. Штучний інтелект та предиктивна аналітика. Використання ШІ перетворює масиви «сирих» даних на стратегічний ресурс. Алгоритми машинного навчання прогнозують пікові навантаження, виявляють потенційні «вузькі місця» та автоматично корегують графіки роботи. Це дозволяє діяти на випередження, адаптуючи ресурси терміналу до мінливих умов ще до виникнення реальних затримок.

4. Енергоефективність та «зелені» технології. Екологічна стійкість стає вагомим показником конкурентоспроможності. Впровадження сонячної та вітрової генерації, а також перехід на електричні та гібридні моделі кранів дозволяють терміналам не лише знижувати експлуатаційні витрати, а й дотримуватися жорстких міжнародних стандартів декарбонізації.

5. Екосистема Інтернету речей (IoT). Мережа сенсорів на обладнанні та транспортних засобах забезпечує повний контроль над технічним станом інфраструктури. IoT-рішення дозволяють реалізувати концепцію превентивного обслуговування: система заздалегідь сигналізує про потребу в ремонті, запобігаючи аварійним зупинкам і дороговартісним простоям [4].

Поєднання цих п'яти напрямків перетворює контейнерний термінал із транзитної точки на інтелектуальний логістичний вузол, здатний ефективно функціонувати в умовах динамічного світового ринку. Короткий опис цифрових рішень та технологій, запроваджених у світових морських портах, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Приклади цифровізації морських портів світу

Порт	Запроваджена технологія	Результат та опис
Роттердам (Нідерланди)	Платформа "Digital Twin" та IoT	Створення віртуальної копії порту для моделювання руху суден та погодних умов у реальному часі. Оптимізація часу швартування.
Шанхай (Китай)	Повністю автоматизований термінал (Yangshan Phase IV)	Використання автоматизованих керованих транспортних засобів та кранів, що працюють без участі людини 24/7.
Гамбург (Німеччина)	Розумна система управління трафіком (smartPORT)	Сенсори IoT на мостах та дорогах порту синхронізують рух вантажівок і залізничного транспорту, уникаючи заторів у логістичному вузлі.
Циндао (Китай)	Блокчейн-платформа (в межах GSBN)	Впровадження системи безпаперового випуску вантажів (Cargo Release), що скоротило час оформлення документів з декількох діб до декількох годин.
Валенсія (Іспанія)	Система моніторингу енергоефективності на базі 5G	Реальне відстеження енергоспоживання кранів та техніки для переходу на стратегію "нульових викидів" та зниження витрат на електрику.

Джерело: узагальнено та сформовано за даними [2]

Цифровізація змушує логістичні компанії переглядати традиційні моделі управління, відкриваючи шлях до інноваційних ринкових ніш. Однією з найбільш обговорюваних є блокчейн. Впровадження блокчейну в логістику базується на чотирьох фундаментальних перевагах: децентралізації, що виключає необхідність єдиного контролюючого органу та підвищує довіру між учасниками; високому рівні безпеки, оскільки криптографічний захист і хронологічний запис даних роблять будь-які маніпуляції з інформацією неможливими; тотальній прозорості, яка дозволяє відстежувати кожну операцію в реальному часі; та операційній ефективності, що досягається завдяки прискоренню транскордонних розрахунків і суттєвому зниженню комісійних витрат [5].

Найбільш показовим прикладом впровадження блокчейну в морській логістиці є консорціум GSBN (Global Shipping Business Network), де ключовим учасником виступає лінія COSCO Shipping. GSBN став відкритою екосистемою, що об'єднує лінійних перевізників (Harap-Lloyd, OOCL, COSCO), порти та банкові установи.

Головним досягненням стала реалізація електронного коносаменту (eBL). У 2024–2026 роках COSCO масштабувала технологію, що дозволяє передавати право власності на вантаж за лічені хвилини замість тижнів кур'єрської доставки паперів.

Іншим критично важливим кейсом є сервіс Cargo Release, який через блокчейн-платформу миттєво синхронізує дані між лінією, терміналом та митницею. Це дозволило портам Шанхая та Циндао скоротити час видачі контейнерів з 2–3 діб до 1–2 годин.

Успіх кейсу COSCO та GSBN підтверджує, що індустрія готова до повної відмови від паперових носіїв. Більше того, це вже не просто ініціатива окремих компаній, а глобальна стратегія галузі. Під егідою асоціації DCSA дев'ять найбільших океанських перевізників (включаючи MSC, Maersk та Harap-Lloyd) офіційно зобов'язалися перейти на 100% електронних коносаментів до 2030 року. За експертними оцінками, така повна діджиталізація дозволить галузі заощаджувати близько \$6,5 млрд на рік та розблокує додаткове зростання світової торгівлі на рівні \$30–40 млрд [1]. Таким чином, цифровізація перетворюється з технологічного виклику на головний інструмент економічної стійкості морської логістики в умовах глобальних змін.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що цифровізація контейнерних перевезень стала критичним інструментом забезпечення стійкості глобальної торгівлі. Впровадження автоматизованих терміналів, систем Інтернету речей (IoT) та штучного інтелекту дозволяє не лише пришвидшити обробку вантажів, а й суттєво знизити операційні витрати та екологічне навантаження.

Попри виклики кібербезпеки та обсяги інвестицій, переваги цифровізації у вигляді мільярдної економії та зростання пропускної здатності є стратегічно важливими. У поточному десятилітті конкуренція зміщується від нарощування флоту до здатності компаній інтегруватися у безшовні цифрові екосистеми.

Лише такий підхід забезпечить ефективність морської логістики в умовах постійної геополітичної та економічної волатильності.

Список використаних джерел:

1. DCSA's member carriers commit to a fully standardised, electronic bill of lading by 2030. URL: <https://dcsa.org/newsroom/dcsas-member-carriers-commit-to-a-fully-standardised-electronic-bill-of-lading-by-2030>
2. Review of Maritime Transport 2025. URL: <https://unctad.org/publication/technology-and-innovation-report-2025>
3. Демидюков О.В., Мурад'ян А.О. Інноваційні технології в управлінні роботою портових операторів. Вісник Одеського національного морського університету, (67), 2022. С. 124-134. <https://doi.org/10.47049/2226-1893-2022-1-124-134>
4. Коляденко, С., Голубкова, І., Бабаченко, М., Левинська, Т., Бурмака, Л. Розвиток та використання ІТ-рішень в логистиці. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(34), 2020. С. 230-236.
5. Кулішова О., Котенко В., Яковцев С. Перспективи впровадження цифрових технологій у процесі управління операційною безпекою морських портів. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2022. № 11. С. 76–85. <https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.11.11>

Швець А.Д.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання,
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,*

Національного університету «Одеська морська академія»

*Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор, професор кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУДНОПЛАВСТВА: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

У сучасному світі цифрові технології відіграють визначальну роль у розвитку транспортної галузі, зокрема морського судноплавства. Глобалізація та зростання вимог до ефективності логістики стимулюють перехід від традиційних методів управління до інноваційних цифрових рішень. За таких умов цифровізація стає невід'ємною складовою конкурентоспроможності морської індустрії.

Сьогодні цифровізація розглядається не просто як впровадження окремих ІТ-рішень, а як стратегічний підхід до виживання на ринку. Основний вектор розвитку змістився в бік створення безшовних транспортних коридорів, де судно, порт та вантажовласник об'єднані в єдину цифрову екосистему. Це дозволяє мінімізувати простой, знизити експлуатаційні витрати та забезпечити прозорість ланцюгів постачання. Метою даної роботи є аналіз ключових світових підходів та інструментарію, що формують майбутнє морського менеджменту.

Сучасна морська індустрія перебуває на етапі фундаментальної трансформації. Перехід від традиційних методів управління до цифрових екосистем вже не є питанням вибору, а стає необхідною умовою виживання на ринку. Основною світовою тенденцією є інтеграція автономних суден, штучного інтелекту та блокчейн-технологій у єдину мережу, що дозволяє оптимізувати логістичні ланцюжки та підвищити безпеку мореплавств [1].

Фундаментом сучасної цифровізації є перехід до обов'язкових міжнародних стандартів. Ключовим інструментарієм тут виступає концепція «Морського єдиного вікна» (Maritime Single Window, MSW). З 1 січня 2024 року, згідно з поправками до Конвенції FAL (IMO), використання електронних систем для обміну даними про судна стало обов'язковим для всіх державних органів у портах.

Цей підхід дозволяє реалізувати принцип «одного подання»: капітан або агент надає інформацію лише один раз через захищений цифровий портал, після чого вона автоматично розподіляється між митницею, прикордонною службою та адміністрацією порту. Це радикально знижує корупційні ризики та прискорює обробку суден. Наступним кроком у цьому напрямку є впровадження електронних коносаментів (eBL) на базі технології блокчейн, що забезпечує юридичну чистоту та швидкість передачі титульних документів на вантаж [2].

Плавний перехід від адміністративної цифровізації до технічної забезпечується інструментами «Індустрії 4.0». Сьогодні судно розглядається як плаваючий дата-центр. Використання датчиків Інтернету речей (IoT) дозволяє створювати «цифрові двійники» суден (Digital Twins). Це дає змогу менеджменту на березі в реальному часі бачити стан двигуна, витрату палива та навіть напруження корпусу.

Рис. 1. Основні інструменти цифровізації сучасного судноплавства

Більш того, штучний інтелект (AI) сьогодні використовується для розрахунку найбільш енергоефективних маршрутів. Це дозволяє компаніям реалізовувати стратегію «Just-In-Time», коли судно прибуває до порту саме в момент готовності причалу, уникаючи тривалих простоїв на рейді та зайвих витрат палива [3].

Однак широке впровадження цифрового інструментарію створює нові виклики. Зі зростанням кількості підключених до мережі пристроїв, кібербезпека стає невід'ємною частиною морського менеджменту. Світові лідери галузі зараз розробляють підходи, де захист навігаційних систем (GPS, AIS) від хакерських атак є такою ж пріоритетною задачею, як і технічне обслуговування судна.

Окрім безпеки, цифровізація є головним інструментом «декарбонізації». Цифрові платформи моніторингу викидів допомагають компаніям дотримуватися суворих екологічних норм IMO 2030/2050, що робить судноплавство не тільки ефективним, але й «зеленим» (Green Digitalization) [4].

Для України інтеграція у світові цифрові тренди є не лише питанням технічного прогресу, а й стратегічним інструментом післявоєнної відбудови. Перспективи розвитку включають:

1. Модернізація портової інфраструктури: Впровадження систем «Smart Port» (автоматизоване керування терміналами, системи VTS нового покоління), що дозволить українським портам стати вузловими хабами в системі TEN-T (Транс'європейської транспортної мережі).

2. Євроінтеграція документообігу: Повна синхронізація національних ІТ-систем з європейськими стандартами обміну даними (SafeSeaNet), що спростить митні та логістичні процедури для українських експортерів.

3. Цифрова стійкість: Розбудова власного сегмента кібербезпеки для захисту критичної морської інфраструктури, що є критично важливим для забезпечення безпеки морського коридору в умовах воєнних загроз.

4. Залучення інвестицій: Використання цифрової прозорості як інструменту довіри для міжнародних страхових та інвестиційних компаній, що дозволить знизити вартість страхування фрахту [5].

Впровадження систем розумного порту та автоматизованого керування терміналами дозволить українським портам стати важливими вузлами в європейських транспортних мережах. Повна синхронізація національних ІТ-систем із європейськими стандартами спростить митні процедури та підвищити інвестиційну привабливість морського сектору. Використання цифрової прозорості стане інструментом довіри для міжнародних партнерів та дозволить створити стійку модель морського менеджменту.

Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що цифровізація судноплавства перейшла з суто технічної площини у сферу стратегічного управління. Найбільший ефект сьогодні дає не використання окремих програмних рішень, а їхня синергія в межах єдиного інформаційного простору. Поєднання штучного інтелекту, блокчейну та великих даних дозволяє перейти до моделі предиктивного менеджменту, що є критично важливим для сталого розвитку галузі.

Світова практика доводить, що країни, які інвестують у цифрову логістику, отримують значну перевагу за рахунок швидкості обробки вантажів. Для України успішна адаптація цього інструментарію є ключовим фактором інтеграції в європейський економічний простір та необхідною умовою функціонування морської галузі в довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел:

1. Review of Maritime Transport | UN Trade and Development (UNCTAD). URL: [Review of Maritime Transport | UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)
2. Maritime Single Window. URL: [Maritime Single Window](#)
3. Digitalization in the maritime Industry. URL: [Digitalization in the maritime industry](#)
4. Digitalization in the maritime industry. URL: [Maritime cyber risk](#)
АМПУ | Адміністрація морських портів України. URL: <https://www.uspa.gov.ua/>

Швець Є.О.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,
Національного університету «Одеська морська академія»
Науковий керівник: Лисенко Н.С., к.е.н., доцент кафедри
менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У МІЖНАРОДНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Система міжнародних контейнерних перевезень є однією з ключових складових глобальної торгівлі, що забезпечує безперервний рух товарних потоків між різними регіонами світу. Ефективність таких перевезень безпосередньо залежить від здатності учасників логістичного процесу своєчасно виявляти, оцінювати та мінімізувати потенційні ризики [2]. В умовах нестабільності світової економіки та геополітичних змін значення ризик-менеджменту у транспортній логістиці суттєво зростає.

Ризики у міжнародних контейнерних перевезеннях можна визначити як сукупність факторів невизначеності, що здатні впливати на строки, вартість та якість доставки вантажів. Вони формуються на всіх етапах логістичного ланцюга – від організації експорту в країні відправлення до кінцевої доставки отримувачу.

Однією з найбільш поширених груп є транспортні ризики. Вони пов'язані з можливими затримками морських суден, перевантаженням портової інфраструктури, технічними несправностями обладнання або несприятливими погодними умовами. У сучасній практиці особливо відчутними є затримки в ключових транзитних вузлах, що можуть призводити до суттєвого збільшення загального часу доставки [3].

Фінансові ризики у логістиці виникають через нестабільність тарифів на морські перевезення, коливання валютних курсів та додаткові витрати, які можуть з'являтися під час простою контейнерів у портах або на терміналах. Такі фактори ускладнюють довгострокове планування логістичних витрат та знижують прогнозованість бізнес-процесів [2].

Операційні ризики пов'язані з організаційними помилками, що виникають у процесі оформлення документації, координації учасників перевезення або планування маршрутів. Невідповідність у документах, затримки в обробці вантажів або недостатній рівень комунікації між сторонами можуть призводити до збоїв у всьому ланцюгу постачання.

Окрему категорію становлять митні ризики, які виникають під час проходження контролю на кордоні. Вони можуть бути спричинені змінами в законодавстві, неправильним декларуванням товарів або додатковими перевітками з боку митних органів. Висока залежність від регуляторних процедур робить цей етап одним із найбільш критичних у міжнародній логістиці.

Політичні та геополітичні ризики також суттєво впливають на функціонування контейнерних перевезень. Обмеження торговельних маршрутів, санкційна політика або військові конфлікти можуть змінювати усталені логістичні коридори та змушувати компанії швидко адаптувати свої транспортні схеми.

У сучасних умовах дедалі більшого значення набуває цифровізація логістичних процесів. Використання систем відстеження контейнерів, електронного документообігу та інтегрованих платформ управління постачанням дозволяє підвищити прозорість перевезень та зменшити рівень невизначеності. Оперативний доступ до інформації про рух вантажу сприяє швидкому прийняттю управлінських рішень [1].

Суттєву роль у прогнозуванні ризиків відіграє аналітика великих даних. На основі історичних показників перевезень можна виявляти закономірності, пов'язані із сезонними навантаженнями портів, змінами тарифів або ймовірністю затримок на окремих маршрутах. Це дозволяє формувати більш ефективні логістичні стратегії [2].

Важливим напрямом розвитку є впровадження технологій розподіленого реєстру (blockchain), які забезпечують підвищений рівень безпеки та прозорості інформації. Завдяки цьому зменшується ризик підробки документів, втрати даних або несанкціонованого втручання у логістичні процеси.

Окремо слід розглянути практичний приклад функціонування ризик-орієнтованої логістики на базі портів Великої Одеси, які залишаються ключовим морським вузлом України навіть в умовах воєнних обмежень. У 2025–2026 роках саме цей регіон продовжує виконувати роль основного каналу для контейнерного експорту та імпорту, однак його робота характеризується підвищеним рівнем невизначеності [4].

У практиці контейнерних перевезень типова ситуація виглядає наступним чином: експортер з України планує відправку вантажу в напрямку Близького Сходу або Азії через один із портів Одеси (Одеса, Чорноморськ або Південний). На етапі планування логістичний оператор закладає стандартний маршрут із перевалкою в Середземному морі та подальшим прямим судноплавством до кінцевого регіону призначення [3].

Однак у реальних умовах 2026 року даний маршрут супроводжується низкою ризиків. По-перше, це обмежена пропускна здатність портової інфраструктури через періодичні затримки суднозаходів та підвищене навантаження на термінали [4]. По-друге, значний вплив має фактор безпеки судноплавства у Чорному морі, що змушує судноплавні лінії коригувати графіки або змінювати маршрути заходу суден. По-третє, зростає залежність від погодних умов та координації з європейськими хабами перевалки.

У результаті логістичні компанії все частіше застосовують комбіновані рішення: частина контейнерних потоків перенаправляється через альтернативні порти ЄС (зокрема Польщі та Румунії), після чого вантаж доставляється в Україну автомобільним або залізничним транспортом [4]. Така схема дозволяє

зменшити ризики простою суден, але водночас збільшує загальну вартість логістичного плеча.

З точки зору управління ризиками дана ситуація демонструє необхідність постійного моніторингу маршрутів, гнучкого планування та використання декількох альтернативних логістичних сценаріїв. Компанії, які працюють з портами Одеси у 2026 році, фактично переходять до моделі “динамічної маршрутизації”, коли кінцевий маршрут визначається не на етапі контракту, а в процесі виконання перевезення залежно від ситуації в портах та на міжнародних транспортних коридорах [6].

Методи управління ризиками включають комплекс організаційних і технічних заходів. До них відносяться диверсифікація маршрутів перевезення, використання страхових інструментів, вибір надійних партнерів та впровадження цифрових технологій контролю. Особливо ефективною є стратегія альтернативних маршрутів, яка дозволяє уникати перевантажених або нестабільних логістичних напрямків [2].

Страхування вантажів залишається одним із базових інструментів мінімізації фінансових втрат. Воно забезпечує компенсацію у разі пошкодження або втрати товару під час транспортування, що підвищує загальну стійкість логістичної системи.

У сучасній практиці також активно застосовується управління ризиками контрагентів. Оцінка надійності партнерів, аналіз їхньої фінансової стабільності та досвіду роботи дозволяє зменшити ймовірність збоїв у перевезеннях.

Таким чином, ефективне управління ризиками у міжнародних контейнерних перевезеннях базується на поєднанні аналітичних методів, цифрових технологій та стратегічного планування. Лише комплексний підхід дозволяє забезпечити стабільність логістичних процесів та підвищити конкурентоспроможність підприємств на міжнародному ринку.

Список використаних джерел:

1. Крикавський Є.В. Логістика. Львів: Львівська політехніка, 2018. 512 с.
2. Stopford M. Maritime Economics. London: Routledge, 2020. 600 p.
3. UNCTAD. Review of Maritime Transport. Geneva, 2023. URL: <https://unctad.org>
4. Адміністрація морських портів України. Офіційний сайт. URL: <https://www.uspa.gov.ua>

Шутяк В.В.,

*здобувач вищої освіти 1 року навчання
освітнього ступеня магістр, спеціальність 073 Менеджмент,*

Національного університету «Одеська морська академія»

*Науковий керівник: Сенько О.В., д.е.н., професор, професор кафедри
морського менеджменту та економіки морського транспорту НУОМА*

ІНСТРУМЕНТИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

В умовах повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації морські порти України зазнали значних втрат. Окупація портів Азовського моря, регулярні обстріли портової інфраструктури, мінна небезпека та мобілізація значної частини працівників призвели до різкого скорочення вантажообігу та виникнення гострого дефіциту кваліфікованого персоналу. У цих екстремальних умовах традиційна система мотивації потребує суттєвого переосмислення. На перший план виходять не лише матеріальні стимули, а й забезпечення фізичної та психологічної безпеки працівників, стабільність зайнятості та зниження психологічного навантаження [3].

Теорії мотивації персоналу традиційно поділяються на змістовні та процесуальні. Серед змістовних теорій ключове місце посідають теорія ієрархії потреб А. Маслоу та двофакторна теорія Ф. Герцберга. Згідно з А. Маслоу, людина має п'ять рівнів потреб, серед яких у умовах воєнного стану особливо актуальною стає базова потреба в безпеці. Без її задоволення вищі рівні мотивації (визнання, самореалізація) практично не спрацьовують. Ф. Герцберг, у свою чергу, розділив усі фактори на дві групи: гігієнічні (заробітна плата, умови праці, безпека робочого місця) та мотивуючі (змістовність роботи, визнання заслуг, можливості професійного зростання). У морських портах в період війни гігієнічні фактори набувають домінуючого значення [4, с. 60].

Процесуальні теорії мотивації, зокрема теорія очікувань В. Врума, акцентують увагу на тому, що рівень мотивації працівника залежить від його впевненості у тому, що зусилля приведуть до очікуваного результату, а результат – до бажаної винагороди. У морських портах ця теорія набуває особливого сенсу через високу відповідальність, ризики та складність роботи. Крім того, робота в морських портах має свою чітку специфіку: посмінний графік роботи, висока відповідальність, постійний вплив воєнних ризиків (обстріли, мінна небезпека), необхідність працювати в умовах підвищеної небезпеки та психологічного навантаження. Ці особливості суттєво відрізняють портову діяльність від інших сфер економіки та вимагають адаптації класичних теорій мотивації до реалій воєнного часу.

У сучасних умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення класичні теорії мотивації потребують адаптації. Дослідження показують, що для працівників морських портів вирішальними стають комплексні підходи, які поєднують конкурентну матеріальну винагороду з системою психологічної

підтримки, програмами збереження благополуччя та формуванням корпоративної культури безпеки. Саме такий інтегрований підхід дозволяє підтримувати мотивацію персоналу в умовах високих ризиків і невизначеності [5, с. 6].

Повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації суттєво вплинуло на роботу морських портів України. Окупація портів Азовського моря, постійні обстріли портової інфраструктури, мінна небезпека та мобілізація кваліфікованих кадрів призвели до значного скорочення вантажообігу та кадрових проблем.

За даними ДП «Адміністрація морських портів України», середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємства динамічно зростала протягом 2022–2024 років:

Таблиця 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників ДП «АМПУ» (грн)

Рік	Середньомісячна зарплата	Зміна порівняно з попереднім роком
2022	22 086	-18 % (порівняно з 2021)
2023	24 326	10 %
2024	31 501	30 %

Джерело: складено автором на основі [3, с. 36].

Як видно з таблиці, у 2024 році відбулося значне зростання заробітної плати (+30 % порівняно з 2023 роком), що перевищило довоєнний рівень 2021 року на 18 %. Підприємство активно застосовувало механізми компенсаційних виплат, надбавок та індексацій з метою утримання персоналу.

Незважаючи на матеріальне стимулювання, мотивація працівників залишається під серйозним тиском. Основними проблемами є:

- Психологічне виснаження та стрес. Працівники портів постійно перебувають під загрозою ракетних та дронівих атак, що призводить до високого рівня тривоги, стресу та зниження мотивації.

- Плинність кадрів і дефіцит спеціалістів. Мобілізація, еміграція та перехід працівників в іноземні компанії призвели до нестачі кваліфікованих спеціалістів (особливо механіків, електриків, стивідорів).

- Зміна структури мотивації. Якщо у мирний час домінували можливості кар'єрного зростання та визнання, то в умовах війни на перше місце виходить забезпечення безпеки, стабільності заробітку та соціальної підтримки сім'ї.

- Зменшення чисельності персоналу. Станом на 2024 рік облікова чисельність штатних працівників ДП «АМПУ» скоротилася порівняно з довоєнним періодом.

Сучасні умови воєнного стану та перспективи післявоєнного відновлення зумовлюють необхідність переходу від переважно компенсаційної моделі мотивації до комплексної багатофакторної системи, що поєднує матеріальні та нематеріальні стимули. Удосконалення матеріальної мотивації має передбачати

впровадження чітких КРІ для працівників портів, збереження та розвиток доплат за роботу в умовах підвищеного ризику, а також застосування бонусних механізмів за виробничі результати, безаварійну діяльність і залучення нових кадрів. Важливим напрямом є також розвиток довгострокових мотиваційних інструментів, зокрема корпоративного пенсійного забезпечення та медичного страхування працівників і членів їхніх сімей.

Водночас ключову роль відіграє посилення нематеріальної мотивації, що охоплює створення систем психологічної підтримки, впровадження програм корпоративного благополуччя та розвиток культури визнання досягнень і професійного зростання. Значну увагу слід приділити цифровізації управління персоналом через впровадження сучасних HRM-систем, а також розвитку дистанційного навчання. У післявоєнний період особливої актуальності набувають програми реінтеграції ветеранів, співпраця з профільними закладами вищої освіти та формування сталої корпоративної культури безпеки й лояльності. Реалізація цих заходів сприятиме зниженню плинності кадрів, підвищенню продуктивності праці та зміцненню конкурентоспроможності української морської галузі на міжнародному рівні.

Проведене дослідження підтверджує, що в умовах повномасштабної війни мотивація персоналу морських портів України зазнала суттєвих змін і набула кризового характеру. Визначальними факторами стали безпека працівників, стабільність зайнятості та психологічне благополуччя, які витіснили традиційні мотиватори, такі як кар'єрне зростання чи професійне визнання. Незважаючи на зростання рівня оплати праці та впровадження компенсаційних механізмів, це не забезпечило належного рівня мотивації через високий рівень ризиків, стресу та невизначеності. Зберігаються проблеми плинності кадрів, дефіциту кваліфікованих спеціалістів і професійного вигорання, що свідчить про обмежену ефективність виключно матеріальних стимулів у воєнних умовах.

У зв'язку з цим доведено необхідність переходу до комплексної системи мотивації, адаптованої до сучасних викликів і орієнтованої на післявоєнне відновлення галузі. Така система має поєднувати вдосконалені матеріальні інструменти з розвиненими нематеріальними механізмами, включаючи психологічну підтримку, програми благополуччя, цифровізацію HR-процесів та активну співпрацю з освітніми установами. Реалізація комплексного підходу дозволить підвищити ефективність управління персоналом, знизити кадрові ризики та забезпечити стійкий розвиток морських портів України. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на практичну оцінку результативності впроваджених мотиваційних моделей у діяльності портів.

Список використаних джерел:

1. Власова В.П., Тарновська І.В., Оліхненко М.А. Стратегічне управління персоналом як інструмент ефективного розвитку транспортних компаній в умовах невизначеності // Економіка та суспільство. 2023. Вип. 57.

2. Гончарук В.Л. Державне управління розвитком морської інфраструктури в умовах воєнного стану // Центральнoукраїнський науковий вісник. Серія: Економічні науки. 2025.

3. Звіт про управління ДП «Адміністрація морських портів України» за 2024 рік. URL: <https://www.uspa.gov.ua/wp-content/uploads/2025/04/zvit-pro-upravlinnya.pdf> (дата звернення: 13.04.2026).

4. Пшик-Ковальська О.О. Особливості застосування змістовних теорій мотивації персоналу в умовах зовнішніх викликів, спричинених кризою та воєнним станом // Management and Security. 2024. С. 62–70.

5. Seafarers Happiness Index Q2 2025 Report. Mission to Seafarers, 2025. URL:<https://www.seafarershappinessindex.org/wp-content/uploads/SHI-Q2-2025.pdf> (дата звернення: 13.04.2026).

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

***XIX Міжнародної науково-практичної конференції
«Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»
м. Одеса, 23 квітня 2026 року***

*Учасники конференції, заслухавши та обговоривши доповіді й дискусії,
відзначають:*

- стратегічне значення морської сфери для відновлення, безпеки та сталого розвитку України як морської держави в умовах сучасних геополітичних, воєнних та економічних викликів;*
 - необхідність комплексної реалізації політико-правових заходів відповідно до Морської доктрини України, Стратегії морської безпеки та євроінтеграційних зобов'язань, зокрема гармонізації законодавства з acquis ЄС, імплементації директив щодо морського просторового планування, екологічної безпеки, цифровізації контролю у сфері рибальства та транспорту;*
 - важливість розвитку людського потенціалу та соціальної політики у прибережних регіонах, що має бути спрямована на:
 - підвищення якості життя населення,*
 - підтримку зайнятості й підприємництва,*
 - децентралізацію управління,*
 - соціальну справедливість,**
 - розвиток інфраструктури та екологічну відповідальність;*
- підтримку інновацій, цифрової трансформації та міжнародної співпраці у морському менеджменті, транспорті, екології та безпеці;*
- необхідність активізації участі України в міжнародних морських організаціях, програмах Чорноморського регіону та обміні найкращими практиками для забезпечення національних інтересів, стійкості та конкурентоспроможності.*

РЕКОМЕНДУЄМО

Органам державної влади України:

- прискорити імплементацію європейських стандартів у морському праві, менеджменті та екологічній політиці;
- забезпечити міжвідомчу координацію дій у сфері морської безпеки, сталого розвитку, цифровізації та екологічного моніторингу;
 - сприяти розвитку соціальної політики прибережних регіонів, залучаючи місцеві громади та бізнес до реалізації соціально-економічних та екологічних програм.

Науковим і освітнім установам:

- розширювати дослідження з питань морського права, менеджменту, безпеки, екології, цифрових технологій;
- підвищувати рівень підготовки фахівців для морської галузі відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Бізнес-структурам і громадським організаціям:

- активніше впроваджувати принципи соціальної відповідальності, інновацій та екологічної безпеки у своїй діяльності;
- сприяти розвитку партнерств для реалізації спільних проектів у сфері морської економіки, транспорту, екології та туризму.

Учасники конференції висловлюють вдячність організаторам, партнерам та всім учасникам за активну участь та конструктивний діалог і закликають до подальшої співпраці задля зміцнення позицій України як сучасної європейської морської держави.

Наталія Савінова,
голова оргкомітету
XIX Міжнародної науково-практичної конференції
«Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»
м. Одеса, 23 квітня 2026 р.

Наукове видання

«Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»

Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції

Редагування: Савінова Н.А., Степанов С.В.

Верстка: Степанов С.В.

Підписано до друку 01.06.2026

Формат 60×84/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 9,88.

Тираж 300 екз. Зам. №И26-06-17

НУОМА

Свідоцтво ДК №1292 від 20.03.2003

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона 8, корп. 7

Тел/факс (0480) 341412